

Masterarbeit

Resilienzförderung in der Grundschule

– Auswirkungen des pädagogischen Handpuppenspiels
auf die Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung
sowie Selbststeuerung von Kindern einer 1. Klasse

eingereicht von: Eliette Dessibourg

begleitet durch: Anne Steudler

Abgabedatum: 25. Juni 2021

Abstract

Resilienz ist im Kontext der heilpädagogischen Förderung ein hochaktuelles Thema. Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern sich die Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Selbststeuerung von Kindern einer 1. Klasse durch das pädagogische Handpuppenspiel fördern lassen. Dazu wurde mit einer Experimentalgruppe eine Förderintervention durchgeführt, die sich am Förderprogramm PRiGS (Prävention und Resilienzförderung in der Grundschule) orientiert. Dieses wurde hinsichtlich des Handpuppenspiels adaptiert. Die Daten für die Einzelfallforschung mit zwei Kindern wurden u. a. mit der Direkten Verhaltensbeurteilung erhoben. Die Resultate zeigen bei beiden fokussierten Kindern eine ausgesprochen positive Auswirkung des pädagogischen Handpuppenspiels auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbststeuerung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Entstehungshintergrund.....	8
1.2	Heilpädagogische Relevanz	9
1.2.1	Zeitgeschichtlich und entwicklungspsychologisch.....	9
1.2.2	Bezug zum Lehrplan 21	10
1.2.3	Begründung der Themenwahl	11
1.3	Forschungsabsicht und forschungsleitende Fragestellung	11
1.4	Aufbau der Arbeit.....	12
2	Theoretischer Bezugsrahmen	13
2.1	Theorie: Resilienz	14
2.1.1	Definition und Merkmale	14
2.1.2	Entwicklungsgeschichte und Forschungsstand.....	15
2.1.3	Das Rahmenmodell von Resilienz.....	16
2.1.4	Resilienzfaktoren und deren Eingrenzung.....	18
2.1.5	Resilienzfaktor Selbst- und Fremdwahrnehmung.....	19
2.1.6	Resilienzfaktor Selbststeuerung	20
2.1.7	Selbst- und Fremdwahrnehmung/Selbststeuerung im Kontext der emotionalen Kompetenz.....	21
2.1.8	Selbststeuerung im Kontext der exekutiven Funktionen	21
2.1.9	Prävention und Resilienzförderung an Grundschulen	22
2.1.10	Zusammenführung Theorie Resilienz und Förderintervention	24
2.2	Theorie: Handpuppen	25
2.2.1	Definition	25
2.2.2	Pädagogische Bedeutung des Puppenspiels	25
2.2.3	Rollen und Funktionen.....	26
2.2.4	Spieltechnik.....	26
2.2.5	Zusammenführung Theorie Handpuppen und Förderintervention	27
3	Entwicklung und Planung der Förderintervention.....	28
3.1	Voraussetzungen.....	29
3.1.1	Arbeitssituation der Autorin.....	29
3.1.2	Klasse (Experimentalgruppe) und fokussierte Schüler/-innen	29
3.1.3	Strukturelle Voraussetzungen.....	29
3.1.4	Folgerungen.....	30
3.2	Planung der Förderintervention	30
3.2.1	Zeitliche Dimension	30
3.2.2	Rollen der involvierten Lehrpersonen	31
3.2.3	Konzeption der Förderintervention	31

4	Forschungsdesign	32
4.1	Evidenzbasierte Praxis	33
4.2	Experimentelle Einzelfallforschung.....	34
4.2.1	Zentrale Begriffe	34
4.2.2	Datenerhebung in experimentellen Einzelfallstudien.....	34
4.2.3	Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung.....	35
4.2.4	Der AB-Plan	35
4.2.5	Multiple-Baseline-Design über Verhalten	35
4.2.6	Datenauswertung in Einzelfalldesigns	36
4.3	Beobachten und Beurteilen von Verhalten	37
4.3.1	Beobachtung allgemein	37
4.3.2	PERiK: Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag	37
4.3.3	DVB: Direkte Verhaltensbeurteilung	38
4.3.4	Videoaufnahmen.....	39
4.4	Leitfadeninterview und Transkription.....	40
4.5	Fazit	41
5	Durchführung der Förderintervention	42
5.1	Fokussierter Schüler und fokussierte Schülerin	43
5.1.1	Charakterisierung	43
5.1.2	Einsatz von PERiK.....	43
5.1.3	Einsatz der DVB.....	45
5.2	Zeitliche Dimension	47
5.3	Aufbau der einzelnen Einheiten der Förderintervention	47
5.4	Exemplarische Einheiten	49
6	Darstellen der Ergebnisse	56
6.1	Ergebnisse PERiK.....	57
6.2	Ergebnisse DVB	57
6.3	Ergebnis Interview KLP der Experimentalgruppe.....	64
7	Diskussion/Reflexion der Ergebnisse	65
7.1	Interpretation der Ergebnisse	66
7.1.1	Interpretation Ergebnisse PERiK.....	66
7.1.2	Interpretation Ergebnisse DVB	67
7.1.3	Interpretation Interview mit der KLP der Experimentalgruppe.....	68
7.2	Beantworten der Fragestellung	69
7.3	Reflexion: Würdigung und Kritik	70
7.3.1	Forschungsmethodik	70

7.3.2	Durchführung der Förderintervention	71
8	Schlussbetrachtungen	72
8.1	Fazit, Ausblick und weiterführende Forschungsideen	73
8.2	Danksagung.....	73
9	Quellenverzeichnisse.....	74
9.1	Abbildungsverzeichnis	74
9.2	Tabellenverzeichnis	75
9.3	Literaturverzeichnis.....	76
10	Anhang.....	79

Abkürzungsverzeichnis

AV	abhängige Variable
DBR	Direct Behavior Rating
DVB	Direkte Verhaltensbeurteilung
EbP	Evidenzbasierte Praxis
ED	Eliette Dessibourg
KLP	Klassenlehrperson(en)
PND	Prozentsatz nicht überlappender Datenpunkte
PERiK	Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag
PRiGS	Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
UV	unabhängige Variable

1 Einleitung

Das erste Kapitel beginnt mit dem **Entstehungshintergrund**, der den Anstoss für die Themenwahl der vorliegenden Arbeit gegeben hat. Anschliessend wird die **heilpädagogische Relevanz** aus zeitgeschichtlicher und entwicklungspsychologischer Sicht aufgezeigt und in Bezug zum **Lehrplan 21** gesetzt. Diese Erläuterungen führen schlussfolgernd zur **Begründung der Themenwahl**.

Danach wird die Forschungsabsicht und die daraus resultierende **Fragestellung** dargelegt. Ein Überblick zum Aufbau der vorliegenden Arbeit schliesst dieses erste Kapitel ab.

1.1 Entstehungshintergrund

Die Themenfindung für die Masterarbeit fällt in die Zeit von Covid-19¹. In dieser Zeit schliessen die Schulen; das Homeschooling wird aufgegleist. Eine ganz andere Art von Unterricht ist gefragt. Die Autorin steht derzeit im ersten Berufsjahr als Schulische Heilpädagogin (SHP) an einer Regelschule. Sie unterrichtet unter anderem in einer 2. Klasse. Beim Unterstützen der Klassenlehrpersonen (KLP) dieser Stufe geht es darum, Lernvideos für das Homeschooling zu produzieren. Dabei kommt die Autorin auf die Idee, mit Handpuppen zu arbeiten. In Zusammenarbeit mit ihrer erwachsenen Tochter entstehen sechs Kurzfilme. Diese sind in sich geschlossene Teile, die zu einer Geschichte zusammengeführt werden (Die Handpuppe Primel wird dabei eingeführt und verabschiedet.). Die Autorin profitiert hierbei von der im Frühjahr besuchten Weiterbildung zum Thema *Drehbuch schreiben*. Die Lernfilme kommen bei den Schülerinnen und Schülern (SuS) gut an. Als die Schulen nach dem partiellen Shutdown ihre Türen wieder öffnen, erhält die Autorin positive Rückmeldungen zu den Videos – die Figur und ihre Geschichten begleiteten die SuS (und teilweise auch ihre Familien) durch die von Corona geprägte Zeit hindurch, motivierten zum Lernen und verbreiteten Freude. Die Autorin plant, auch künftig das Lehren und Lernen mit Handpuppen anzureichern und deren Auswirkungen auf die SuS und den Unterricht genauer zu erproben.

Abb. 1 Auszüge aus Lernvideos (Homeschooling April 2020, Filmmaterial ED)

Im aktuellen Schuljahr begleitet die Autorin als SHP unter anderem zwei 1. Klassen in insgesamt 12 Lektionen wöchentlich. Bereits nach den ersten Schulwochen zeichnet sich ab, dass der Schulalltag von viel Sachlichkeit geprägt ist und (zu) wenig Raum für Fantasie, Kreativität und Spiel besteht. Förderung in den emotional-sozialen Kompetenzen erfolgt in der Regel nebenbei, wenn sich Schwierigkeiten zeigen; so wird bspw. bei Streitigkeiten untereinander ad hoc eine Lektion zum Thema *Wir-Gefühl* geplant, darin die Geschichte «Das kleine Wir» erzählt, zur Erinnerung gestalterisch von den SuS umgesetzt und an die Wand gepinnt. Das war's. Dass nebst allen Schulfächern zum neuen Schuljahr ein Förderprogramm zu diesen Kompetenzen eingeplant und längerfristig umgesetzt wird, kommt nicht vor. Häufiges Argument: Zeit- und Stoffdruck. Dennoch klagen mehrere KLP darüber, dass sie vermehrt SuS mit niedriger Frustrationstoleranz, Problemen bei der Selbststeuerung, fehlendem Einfühlungsvermögen, geringen sozialen Kompetenzen, mangelndem Selbstwertgefühl oder wenig Handlungsstrategien in Bezug auf Umgang mit Stress erleben.

Das Thema *Resilienz* interessiert die Autorin bereits länger: Was macht es aus, dass gewisse Menschen trotz misslicher Umstände oder schwierigen Lebenssituationen es schaffen, diese zu meistern und gestärkt aus ihnen herausgehen, während andere daran zerbrechen? Durch die andauernde Corona-Krise rückt das Thema in den Vordergrund und macht dessen Beleuchtung – auch hinsichtlich des Umgangs der SuS mit der Krise und deren Auswirkungen – interessant.

¹ engl. coronavirus disease 2019, deutsch: Coronavirus-Krankheit-2019, ugs. auch Corona oder Covid genannt.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In diesem Kapitel legt die Autorin die heilpädagogische Relevanz dar; zum einen aus zeitgeschichtlicher, zum anderen aus entwicklungspsychologischer Perspektive. Anschliessend schafft sie einen Bezug zum Lehrplan 21 des Kantons Thurgau (Arbeitsort der Autorin). Diese Ausführungen ermöglichen die Begründung und Entscheidung für das Thema der vorliegenden Arbeit.

1.2.1 Zeitgeschichtlich und entwicklungspsychologisch

«In einer postmodernen Gesellschaft ist Resilienz eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Kinder zu selbstsicheren, gesunden und kompetenten Persönlichkeiten entwickeln können» schreibt Wustmann Seiler (2020, S. 15). Ihres Erachtens **gehört die Förderung der Resilienz zu den grundlegenden präventiven Aufgaben**, da sie **eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Kinder zu selbstsicheren, gesunden und kompetenten Persönlichkeiten** ist (ebd.).

Weshalb ist das Thema Resilienz in der gegenwärtigen Zeit bedeutsam? Wustmann Seiler (2020) führt hierzu aus, dass die moderne Gesellschaft von grossem kontextuellem, strukturellem und familialem Wandel sowie einer steigenden sozialen Komplexität geprägt ist. Diese rasanten Umgestaltungen konfrontieren Kinder mit **permanent neuen Herausforderungen** und erfordern einen **Umgang mit Unsicherheiten, Belastungen und schwierigen Lebensbedingungen** (S. 14). Hinzu kommt, dass die Anzahl an Kindern mit Migrationshintergrund, Kriegs- oder Flüchtlingserfahrung, traumatischen Erlebnissen, psychisch erkranktem Elternteil oder unsteten Familienkonstellationen tendenziell zunimmt. Gerade diese Kinder sind in Bezug auf ihre gesunde seelische Entwicklung besonders gefährdet (S. 36–40).

Fröhlich-Gildhoff, Kerscher-Becker und Fischer betonen ebenfalls die verstärkte Resonanz und Bedeutung des Themas *Resilienz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*: «Die **Förderung der seelischen Gesundheit**, im Besonderen der **sozial-emotionalen Kompetenzen** tritt neben der Förderung der klassischen Bildungsdimensionen mehr und mehr in den Vordergrund» (2020, S. 5 [Hervorhebung v. Verf.]).

Frühe Ansätze zahlen sich aus: «Interventionen, die früh beginnen und langfristig angelegt sind, sind mit stärkeren positiven Effekten verknüpft als später beginnende und kurzzeitige Massnahmen» schreibt Wustmann Seiler (2020, S. 124). Auch Sit weist darauf hin, dass Menschen ihre resilienten Befähigungen am leichtesten in der Kindheit und Jugend lernen (2015, S. 17).

Übergänge sind Herausforderungen. Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2019) weisen auf die Phasen erhöhter Vulnerabilität hin; damit sind bestimmte Entwicklungsabschnitte im Leben eines Menschen gemeint, die anfälliger für risikoerhöhte Faktoren sind. Eine solche Transition ist z. B. der **Übergang vom Kindergarten in die Schule** (S. 25).

Auch Frick (2011) schreibt von dem **Schulanfang als kritisches Lebensereignis und als psychologische Herausforderung für ein Kind**. Für die Mehrheit der Kinder ist die Schuleintrittsphase positiv geprägt; bei

einer Minderheit können ambivalente oder negative Gefühle länger andauern und in einer Schulangst enden. Dies trifft v. a. auf gehemmte, sozial isolierte und bewältigungs-pessimistische Kinder zu (S. 124–126).

Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020) führen die Anforderungen, mit denen Kindern beim Schuleintritt konfrontiert werden, auf: Kinder müssen sich auf eine neue Gruppe und neue erwachsene Bezugspersonen einlassen. Zudem haben sie sich mit neuen Lehr- und Lernformen zu befassen und sich in entsprechende Regeln einzufügen. Sie sollen neue Rollenerwartungen erfüllen und sich mit dem im System Schule verbundenen Leistungsanspruch auseinandersetzen (S. 44). Das Autorenteam hält fest: «Insgesamt werden mit diesem Übergang **starke Emotionen wie Angst, Unsicherheit**, aber auch **Erwartungen und Freude aktiviert**, die ihrerseits **reguliert werden müssen**» (ebd. [Hervorhebung v. Verf.]).

Abb. 2: Welche Bedeutung hat der Schuleintritt (aus Frick, 2011, S. 123)

Die Entwicklungsaufgaben des Schulalters (ca. 7 bis ca. 12 Jahre) enthalten gemäss Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020):

- ☞ die Differenzierung des Selbstkonzepts
- ☞ den Erwerb von schulbezogenen Fähigkeiten wie die Anpassung an die Normen der Schule, Anstrengungsbereitschaft, Aufbau schulischer Leistungsmotivation
- ☞ den Ausbau sozialer Kompetenzen, besonders im Umgang mit Gleichaltrigen (vgl. S. 39f)

1.2.2 Bezug zum Lehrplan 21

Im LP 21 des Kantons Thurgau (TG) finden sich unter den Grundlagen die **überfachlichen Kompetenzen**. Diese werden als zentral für eine erfolgreiche Lebensbewältigung bezeichnet: «Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Die überfachlichen Kompetenzen tragen zur Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung bei» (verfügbar unter <https://tg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>).

Abb. 3: Überfachliche Kompetenzen nach LP 21 TG

Die einzelnen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich, was die Grafik veranschaulicht. Hierbei lohnt sich ein Blick auf die Lernziele der einzelnen Kompetenzen; diesen stellt die Autorin der vorliegenden Arbeit in der folgenden Tabelle dar. Dabei nimmt sie bereits Bezug zu den in Kapitel 2.1.4 dargelegten Resilienzfaktoren. Dieses Vorausgreifen ermöglicht hier das Aufweisen des engen Zusammenhangs zwischen den Resilienz-faktoren und der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, wie sie der LP 21 vorsieht.

Tabelle 1: Überfachliche Kompetenzen LP 21 TG

Kompetenz	Lernziel: Die SuS können ...	Bezug Resilienzfaktor
personal	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen. sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht. 	Selbst-/Fremd-wahrnehmung Stressbewältigung Selbstbehauptung
sozial	<ul style="list-style-type: none"> sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. aufmerksam zuhören und Meinungen/Standpunkte von andern wahrnehmen/einbeziehen. sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt/fühlt. in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen anerkennen. 	Selbstwirksamkeit soziale Kompetenz
methodisch	<ul style="list-style-type: none"> unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei andern verständlich machen. neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen. 	Selbstwirksamkeit Stressbewältigung

1.2.3 Begründung der Themenwahl

Diese theoretischen Einsichten legen zum einen die Aktualität sowie die hohe Bedeutsamkeit des Themas *Resilienz* und *Resilienzförderung* aus chronikalischer Sicht dar, zum anderen die Sinnhaftigkeit der Umsetzung in einer 1. Klasse, wie sie diese Arbeit vorsieht. Die Relevanz lässt sich hinsichtlich des Lehrplans 21 des Kantons TG unterstreichen. Insofern ist die Entscheidung für das Thema mehrfach – zeitgeschichtlich, entwicklungspsychologisch und (heil-)pädagogisch – begründet.

Nach der Einsicht in die Relevanz des Themas werden im folgenden Kapitel die resultierende Forschungsabsicht und die daraus abgeleitete Fragestellung dargelegt.

1.3 Forschungsabsicht und forschungsleitende Fragestellung

Ziel dieser Masterarbeit ist, sich grundlegend mit dem Thema der **Resilienzförderung an der Grundschule** auseinanderzusetzen. Dazu wird zum einen eine Förderintervention in einer Experimentalgruppe **mithilfe eines bestehenden Förderprogrammes und dessen Anreicherung mit dem Handpuppenspiel** durchgeführt. Letzteres erfordert die **Beschäftigung mit dem pädagogischen Handpuppenspiel**. Anhand einer kontrollierten Einzelfallforschung soll ermittelt werden, inwiefern sich bestimmte Resilienzfaktoren durch das Handpuppenspiel fördern lassen.

Aufgrund der vorausgehenden Überlegungen ergeben sich die Zielrichtung der Forschungsabsicht und die damit einhergehenden Fragestellungen für die vorliegende Arbeit. Der beschriebene Entstehungshintergrund führt nun zur folgenden forschungssteuernden Fragestellung, der im Rahmen der vorliegenden Arbeit nachgegangen wird:

Primäre Fragestellung:

Inwiefern fördert das pädagogische Handpuppenspiel die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbststeuerung von Erstklässlern und Erstklässlerinnen?

Um diese Frage beantworten zu können, ist das theoriegeleitete Erkunden folgender Unterfragen relevant:

- 🔗 Welche Merkmale zeichnen das Phänomen der Resilienz aus wissenschaftlicher Perspektive aus?
- 🔗 Was sind die zentralen Aspekte von Resilienzförderprogrammen?
- 🔗 Wodurch zeichnet sich der pädagogische Einsatz von Handpuppen aus?
- 🔗 Anhand welcher Kriterien können Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Selbststeuerung beobachtet werden?

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung, die nebst des Entstehungshintergrundes auf die Relevanz, die Forschungsabsicht und Fragestellung eingegangen ist, wird die Arbeit zunächst in den **theoretischen Bezugsrahmen** eingebettet (Kapitel 2). Dieser besteht aus zwei Teilgebieten: Der erste Theorieteil befasst sich mit dem Phänomen **Resilienz**, der zweite mit dem professionellen **Handpuppenspiel**. In jedem der beiden Theorieteile wird am Ende des jeweiligen Kapitels eine Verknüpfung der Theorie mit dem praktischen Teil aufgeführt.

Die **Entwicklung und Planung der Förderintervention** (Kapitel 3) gibt Einsicht in den beruflichen Kontext, in dem die Durchführung umgesetzt wird. Die nachfolgende Beschreibung des **Forschungsdesigns** beinhaltet Einblick in die für diese Arbeit relevanten Strategien, Methoden und Instrumente (Kapitel 4).

Im Anschluss wird die **Durchführung der Intervention** erläutert und anhand von zwei exemplarischen Unterrichtseinheiten illustriert (Kapitel 5). Darauf folgen die **Darstellung der Resultate** und deren **Diskussion** sowie **Reflexion** (Kapitel 6 bzw. 7).

Schlussbetrachtungen bilden den Ausklang und geben Einsicht in eventuelle **Forschungsperspektiven** (Kapitel 8).

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im Zentrum dieses Kapitels stehen die theoretischen Gesichtspunkte, die für die vorliegende Arbeit ausschlaggebend sind.

Unter 2.1 wird das Phänomen der **Resilienz** aufgezeigt. Nach der Begriffsdefinition und der Erläuterung der Merkmale wird die geschichtliche Entwicklung und der Forschungsstand aufgezeigt. Anschliessend stellt die Autorin das **Rahmenmodell von Resilienz** vor und geht auf die für die vorliegende Arbeit relevantesten **Resilienzfaktoren** ein. Ein Exkurs zu den emotionalen Kompetenzen und exekutiven Fähigkeiten ist notwendig, um die Essenz der ausgewählten Resilienzfaktoren zu unterstreichen.

Nach dem Eingehen auf spezifische **Resilienzförderprogramme** für Grundschulen wird das ausgewählte Programm erläutert. Abschliessend werden Folgerungen aus der gesamten theoretischen Auseinandersetzung zur Resilienz gezogen, die für das weitere Vorgehen im Rahmen der vorliegenden Arbeit wegweisend sind.

Unter 2.2 wird die **Theorie des Handpuppenspiels** erörtert. Nach der Definition des Begriffs *Handpuppen* geht die Autorin auf die pädagogische Bedeutung des Handpuppenspiels ein und befasst sich anschliessend mit der Spieltechnik. Auch hier werden letztlich Schlüsse aus der ganzen theoretischen Auseinandersetzung gezogen, die für das weitere Vorgehen für die Arbeit richtungsführend sind.

2.1 Theorie: Resilienz

In diesem Kapitel werden zunächst die Definitionen und Merkmale von Resilienz dargelegt. Anschliessend geht die Autorin auf empirische Befunde der Resilienzforschung ein, um dann von diesen zu den Ausgangspunkten für die Massnahmen und Angebote zur Resilienzförderung im Bildungs- und Erziehungskontext überzuleiten.

2.1.1 Definition und Merkmale

Der Begriff *Resilienz* leitet sich von der englischen Bezeichnung 'resilience' (Spannkraft, Widerstandsfähigkeit, Elastizität) ab und benennt die **Befähigung** einer Person oder eines sozialen Systems, **belastende Lebensumstände erfolgreich zu meistern** (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 18). Entwickeln sich also Menschen trotz schwerer Belastungen oder nachteiliger Lebensumstände psychisch gesund, spricht man von Resilienz. Sit (2015) drückt es lapidar aus: Es geht um die Fähigkeit, sich von einer schwierigen Lebenssituation nicht unterkriegen zu lassen und «wie ein Stehaufmännchen wieder auf die Beine zu kommen» (S. 11.). Resilienz ist also **immer an zwei Voraussetzungen gebunden**:

1. **Es besteht eine Risikosituation.**
2. **Das Individuum meistert diese dennoch positiv.**

Resilienz wird als der **positive Gegenpart zur Vulnerabilität** angesehen. Diese kennzeichnet die Verletzbarkeit einer Person gegenüber äusseren Einflussfaktoren. Ein Kind, das besonders anfällig für nachteilige Lebensumstände ist, weist demnach eine hohe Vulnerabilität auf (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 22). Risiken können wie Schutzfaktoren in drei Gebieten auftreten: personal, familiär und sozial (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 13).

Wesentlich ist, dass es sich bei Resilienz nicht um eine angeborene Eigenschaft, sondern um einen **veränderlichen und kontextabhängigen Prozess** handelt. Somit kann sich die Resilienz im Laufe des Lebens eines Menschen wandeln (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 9f). Das hält auch Wustmann Seiler (2020) fest und charakterisiert das Phänomen der Resilienz aus heutiger Sicht wie folgt:

Resilienz ist ...

- a) **ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess.**
- b) **eine variable Grösse.**
- c) **situationsspezifisch und multidimensional.**

Zu a): Nach gegenwärtiger Ansicht ist die aktive Rolle des Individuums im Resilienzprozess bedeutend. Damit ist die Art und Weise, wie das Individuum mit einer Risiko- bzw. Stresssituation umgeht, gemeint. Stress wird nicht als objektive Belastung verstanden, sondern als subjektive Einschätzung und Konfrontation des Individuums mit der Stresssituation (S. 28f). Dies im Gegensatz zu früheren Auffassungen, in denen Resilienz als angeborenes Charaktermerkmal aufgefasst worden war – was zu einer Etikettierung führen kann und jegliche Förderung gleich hinfällig gemacht hätte (ebd.). So gesehen ist auch die adjektivische Verwendung *ein resilientes Kind* heikel (wie vergleichsweise *ein kluges Kind*) und einige Autoren/Autorinnen raten

davon ab (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 28f). Da dieser jedoch in der Literatur häufig in dieser Weise vorliegt und konsequente Umschreibungen (wie bspw. ein Kind, das sich derzeit hinsichtlich der schulischen Anforderungen als resilient zeigt) umständlich sind, werden solche Formulierungen in der vorliegenden Arbeit einfließen – im Wissen um die Sensibilität des vorhin Erwähnten.

Zu b): Resilienz versteht sich nicht als eine Fähigkeit, die einmal erworben lebenslang anhält, also keine stabile Immunität oder totale Unverwundbarkeit im Sinne einer Superkraft. Sie kann sich im Verlaufe des Lebens verändern und negative Lebensereignisse können auch bei resilienten Menschen vorübergehende psychische Probleme verursachen. Dies liefert den Hinweis dafür, dass auch Kinder, die als resilient eingestuft werden, im Sinne präventiver oder fördernder Massnahmen unterstützt werden sollen (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 30f).

Zu c): Resilienz zeigt sich nicht übergreifend in allen Lebensbereichen; bspw. kann sie bei schulischen Leistungen auftreten, aber hinsichtlich sozialer Kontakte und Beziehungen nicht (z. B. bei Kindern, die zuhause schwierige Bindungskonstellationen erleben). So gibt es auch Einteilungen wie z. B. «emotional resilience», «academic/educational resilience» und weitere. Das macht die Komplexität des Forschungsgegenstands ersichtlich (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 32).

Dies auch hinsichtlich der verwendeten Bezeichnung: «In der Fachdiskussion werden häufig die Begriffe *Stressresistenz*, *psychische Robustheit* oder *psychische Elastizität* synonym für Resilienz verwendet» führt Wustmann Seiler weiter aus (2020, S. 18). Die Autorin der vorliegenden Arbeit verwendet ausschliesslich den Begriff *Resilienz*.

2.1.2 Entwicklungsgeschichte und Forschungsstand

Grundsätzliche Absicht der Resilienzforschung ist es, ein besseres Verständnis darüber zu erhalten, welche Faktoren und Voraussetzungen psychische Gesundheit und Beständigkeit bei Kindern, die besonderen Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind, erhalten und fördern, fasst Wustmann Seiler zusammen (2020, S. 22). Die Resilienzforschung entsprang der Entwicklungspsychopathologie, die insbesondere in den 70er-Jahren die Risikoeinflüsse auf die Entwicklung von Kindern erforschte. Dabei wurden Kinder, die sich trotz misslicher Umstände günstig entwickelten, fokussiert. Der Blickwechsel von der Pathologie auf die Resilienz beeinflusste die **Salutogenese** (geprägt von den Studien des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky). Wie die Resilienzforschung legt das Salutogenese-Konzept den Schwerpunkt auf die **Ressourcen** eines Menschen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 14f).

Als Pionierstudie der Resilienzforschung gilt die **Kauai-Längsschnittstudie** von Werner und Smith (1982, 2001). Dabei wurden auf der Hawaiianischen Insel Kauai über vier Jahrzehnte hinweg rund 700 Personen fokussiert. Ein Drittel der Testpersonen lebte mit hoher Risikobelastung (wie z. B. andauernder Armut, psychischen Leiden der Eltern). Ein Drittel davon entwickelte sich im Vergleich zu den anderen zwei Dritteln dennoch gut. Die Testpersonen, die sich als resilient erwiesen, konnten z. B. Beziehungen eingehen, waren zuversichtlich, fanden Arbeit, hatten weniger gesundheitliche Probleme. Dabei konnten schützende Faktoren wie bspw. eine emotionale Bezugsperson und positive Selbstwirksamkeitserwartungen ermittelt werden (vgl.

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 15f und Wustmann Seiler, 2020, S. 86ff.). Ähnliche Studien wurden später auch in Deutschland durchgeführt: die **Mannheimer Risikokinderstudie** und die **Bielefelder Invulnerabilitätsstudie** (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 16ff und Wustmann Seiler, 2020, S. 89–95). In der aktuellen Corona-Krise befassen sich wiederum Studien mit dem Thema Resilienz: Eine Studie der Giessener Psychologie in Kooperation mit der Medical School Hamburg (2020) zeigt auf, wie sich die psychische Widerstandsfähigkeit in der Corona-Krise stärken lässt: Vor negativen Auswirkungen schützen kann eine hohe Resilienz gekoppelt mit positivem Denken. In der Studie zeigt sich, dass eine hohe Resilienz das Risiko, Symptome einer psychischen Störung zu entwickeln, um ein Vielfaches verringert (vgl. Munk, Schmidt, Alexander, Henkel & Henning, 2020, verfügbar unter <https://www.uni-giessen.de>).

Trotz der Fülle von Untersuchungen und Einzelbefunden zur Resilienzforschung befindet sich das Forschungsgebiet **noch in der Entwicklung**, betont Wustmann Seiler (2020, S. 9). Dies hat mit der Komplexität des Konstrukts, bspw. in Hinblick auf differentielle Entwicklungsprozesse oder Anpassungs- bzw. Wechselwirkungsmechanismen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren zu tun. Um diese Komplexität zu veranschaulichen, entstanden im Laufe der Zeit diverse Erklärungsmodelle (Wustmann Seiler, 2020, S. 56). Dabei liefert das Rahmenmodell von Resilienz, konzipiert nach Kumpfer (1999), eine gute Orientierungsgrundlage. Das nachfolgende Kapitel widmet sich der Erläuterung dieses bekannten Modells.

2.1.3 Das Rahmenmodell von Resilienz

Das nach Kumpfer konzipierte Rahmenmodell von Resilienz (ebd.) vereinigt alle bisher in der Resilienzforschung diskutierten forschungstheoretischen Grundlagen unter besonderer Berücksichtigung der dynamischen Prozesse zwischen **Merkmale des Kindes**, seiner **Lebensumwelt** und dem **Entwicklungsergebnis** (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 62). Die folgende Abbildung zeigt dieses **Rahmenmodell von Resilienz**; das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept kommt als zentrales Konzept der Resilienzforschung zum Ausdruck. Die Grafik wird im Anschluss zusammenfassend erläutert. Dabei entsprechen die Nummerierungen der Autorin der vorliegenden Arbeit jeweils der Nummerierung in der Abbildung.

Abb. 4: Rahmenmodell von Resilienz aus Wustmann Seiler (2020, S. 65 modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185)

Dem Rahmenmodell liegen 6 Dimensionen, die für die Entwicklung von Resilienz ausschlaggebend sind, zugrunde. Dabei handelt es sich um 4 Prädikatoren (Einflussbereiche) und 2 Transaktionsprozesse; diese werden im Anschluss zusammenfassend beschrieben:

Die 4 Prädikatoren:

- (1) Der **akute Stressor** aktiviert den Resilienzprozess überhaupt erst richtig. Er löst eine Störung des Gleichgewichts aus. Dabei beeinflusst die subjektive Beurteilung des Stressors als Herausforderung oder Bedrohung das empfundene Stressniveau.
- (2) Die **Umweltbedingungen** beziehen sich auf die Interaktion risikosteigernder und risikodämmender Bedingungen in der Lebensumwelt des Einzelwesens.
- (3) Die **personalen Merkmale** lassen sich in diese sich überlappenden Bereiche einteilen: kognitive Anlagen, emotionale Stabilität, soziale Kompetenz, körperliche Gesundheitsressourcen, Glaube/Motivation. Darüber hinaus sind auch Temperamentseigenschaften, Geschlecht und intellektuelle Befähigungen massgebend. Sie entscheiden über eine erfolgreiche Bewältigung der Risikosituation.
- (4) Ein **positives Entwicklungsergebnis** zeichnet sich durch den Erwerb von altersangemessenen Fähigkeiten und Kompetenzen bzw. durch die Abwesenheit einer psychischen Störung aus (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 62f).

Weiter werden **die 2 Transaktionsprozesse** aufgeführt: Das **Zusammenwirken von Person und Umwelt** wird zum einen von der Person beeinflusst (z. B. durch selektives Empfinden oder Attribuierungsmuster), zum anderen können **Bezugspersonen unterstützend wirken** (z. B. durch positives Modellverhalten oder eine empathische Haltung).

- (5) Das **Zusammenspiel von Person und Entwicklungsergebnis** bezeichnet sowohl effektive als auch dysfunktionale Bewältigungsprozesse (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 62f).

Abschliessend hält Wustmann Seiler den bereits von Kumpfer erwähnten Forschungsbedarf hinsichtlich der Transaktionsprozesse fest und kritisiert die Fokussierung auf die Risikofaktoren (vgl. ebd.). Auch in Kritik stehen – aus der Komplexität des Resilienzkonzeptes resultierende – methodische Schwachstellen, bspw. das Fehlen der Einheitlichkeit bezgl. der Terminologie und den methodischen Zugängen (unterschiedliches Verständnis zu resilientem Verhalten (von der Abwesenheit psychischer Störungen, zu altersspezifischen Kompetenzkriterien, bis hin zum «blanken Überleben») (vgl. Wustmann Seiler, 2020, S. 63f).

Hinsichtlich des Rahmenmodells von Resilienz liegt der potentielle Einflussbereich der SHP im Bereich der Umweltbedingungen (2), nebst Familie, Peers, sozialem Umfeld und gesellschaftlichem Kontext, benannt als Bildungsinstitutionen. SHP sind somit Mitgestalter/-innen des transaktionalen Prozesses (5) zwischen Kind und Umwelt und können als Bezugspersonen unterstützend wirken. Hinzu kommt die Möglichkeit der Förderung der personalen Ressourcen wie sie unter anderem auch im LP 21 vorgesehen ist (vgl. Kapitel 1.2.2).

2.1.4 Resilienzfaktoren und deren Eingrenzung

Unter Resilienzfaktoren werden Eigenschaften verstanden, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren spielen bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle (Wustmann Seiler, 2020, S. 46). Die Schutzfaktoren auf der personalen Ebene werden als **Resilienzfaktoren** bezeichnet, dabei sind **6 Kompetenzen** besonders relevant, wenn es darum geht, Krisensituationen, Entwicklungsaufgaben und kritische Alltagssituationen zu meistern (vgl. Rönnau Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 19):

- ☞ **Selbst- und Fremdwahrnehmung**
- ☞ **Selbststeuerung**
- ☞ **Selbstwirksamkeit**
- ☞ **Sozialkompetenz**
- ☞ **Stressbewältigung**
- ☞ **Problemlösen**

Die untenstehende Grafik veranschaulicht diese Kompetenzen. Dabei darf die vertikale Trennung der 6 Faktoren nicht missverstanden werden, denn sie sind **eng miteinander verbunden**, bspw. ist eine angemessene Fremdwahrnehmung ausschlaggebend für die Entwicklung sozialer Kompetenz (vgl. ebd.).

Abb. 5: Resilienzfaktoren (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 20)

Bei den 6 Faktoren handelt es sich also nicht um voneinander unabhängige Konstrukte, sondern um Kräfte, die in einem engen Sinn zueinanderstehen. So sind bspw. die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung ebenfalls wie die Selbststeuerungsfähigkeit wesentliche Voraussetzungen zum Aufbau sozialer Kompetenzen. Eine getrennte Betrachtung ist aus analytischen Gründen sinnvoll, wird aber der Komplexität des Gefühlslebens nur ansatzweise gerecht (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 42).

Um dem Rahmen der vorliegenden Arbeit zu entsprechen, bedarf es ebenfalls einer Eingrenzung und Fokussierung der 6 Kompetenzen, und zwar auf die für die Förderintervention relevantesten: die **Selbst- und Fremdwahrnehmung** und die **Selbststeuerung**. Diese werden in den beiden folgenden Unterkapiteln konkreter definiert und beschrieben. Erst soll aber begründet werden, wieso gerade diese Faktoren im Rahmen der vorliegenden Arbeit fokussiert werden. Dazu lassen sich mehrfache Gründe aufführen:

1. Die Selbstwahrnehmung bildet eine wichtige Basis für das Gestalten von sozialen Beziehungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 42). → Mehr dazu im Kapitel 2.1.5
2. Die Selbststeuerung hat einen engen Zusammenhang mit den exekutiven Fähigkeiten, die für den Schulerfolg eines Kindes massgebend sind (vgl. Hille, 2014, S. 168). → Siehe auch Kapitel 2.1.8
3. Die beiden Faktoren sind bei der Umsetzung in einer 1. Klasse gemäss dem Förderprogramm PRiGS, das für die Förderintervention adaptiert und umgesetzt wird, am zentralsten. → Erläuterungen dazu im Kapitel 2.1.9 und 3.1.4
4. Die für die Intervention ausgewählten fokussierten Kinder profitieren von der Schwerpunktsetzung dieser Faktoren. → Aufweisen dessen im Kapitel 5.1.1

2.1.5 Resilienzfaktor Selbst- und Fremdwahrnehmung

«Resiliente Kinder kennen die verschiedenen Gefühle und können sie adäquat ausdrücken (mimisch und sprachlich); sie können Stimmungen bei sich und anderen erkennen und einordnen; sie können sich, ihre Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zu anderen setzen», so Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2019, S. 46). Selbstwahrnehmung umfasst somit die ganzheitliche und stimmige Wahrnehmung der eigenen Emotionen, Taten und Gedanken. Gleichzeitig ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion mitbestimmend. Fremdwahrnehmung meint die Befähigung, andere Menschen und ihre Gefühlszustände richtig wahrzunehmen bzw. abzuwägen und sich in deren Sichtweise eindenken zu können (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 20). Grolimund und Rietzler schreiben: «Resiliente Kinder und Jugendliche besitzen eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung» (2017, S. 1).

Die **Selbstwahrnehmung** bildet eine wichtige Grundlage für das Gestalten von sozialen Beziehungen, das Herangehen an neue Aufgaben und das Meistern von Schwierigkeiten, führen Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse aus (2019, S. 43). Sie weisen dabei auf die Vernachlässigung der Selbstwahrnehmung in der Literatur hin, und das obwohl dieser Resilienzfaktor in der Schutzfaktoren-Forschung empirisch am besten abgesichert ist. So belegt bspw. eine Langzeitstudie von Radke-Yarrow und Brown (1993) signifikante Unterschiede in der Selbstwahrnehmung resilienter und nicht-resilienter Kinder (vgl. ebd.).

Somit ist die Selbstwahrnehmung grundlegend für die Fremdwahrnehmung, weshalb es sich lohnt, sie genauer zu analysieren. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse stellen die Selbstwahrnehmung als Bereich mit 3 Konstrukten, die eng miteinander verbunden sind, dar:

a) das Selbst-Konzept: Aus den mannigfachen Ansätzen der Forschungen und Theorien bzgl. *des Selbst* lassen sich diese Kongruenzen festhalten: Das Selbst entsteht aus konkreten Erfahrungen. Zum einen weist es eine stabile seelische Grundstruktur auf, zum anderen bleibt es dynamisch, denn neue Erfahrungen machen es veränderbar. Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse beziehen sich hier auf Stern (1992) der das Selbst (aus Sicht der Entwicklungspsychologie) als **innere handlungsleitende Instanz** beschreibt, die aus Erfahrungswerten resultiert und die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen und den Kontakt zur Aussenwelt prägt (2019, S. 44).

b) die Selbst-Wahrnehmung im engeren Sinne: Erhalten Kinder Rückmeldungen zu ihren Gefühlen, lernen sie diese zu differenzieren und in das Verhältnis zu anderen Menschen zu setzen. Dabei ist die **Schulung der Selbstaufmerksamkeit** in diesem Zusammenhang wichtig für die Entwicklung der Sensibilität für Wahrnehmungsinformationen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, S. 45).

c) die Selbst-Reflexivität: Das Beurteilen der eigenen Empfindungs- und Handlungsprozesse setzt Selbstbeobachtung, selbstbezogenes Überlegen und einen inneren Dialog voraus; daraus entwickelt sich dann das Selbstkonzept (vgl. ebd.).

Wie lassen sich Selbst- und Fremdwahrnehmung systematisch fördern? Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2019) geben Auskunft dazu: «Will man die Selbst- und Fremdwahrnehmung bei Kindern fördern, sollte der Fokus also v. a. darauf gerichtet sein, ihre **Sensibilität für den eigenen Körper und die eigenen Gefühle zu erhöhen**» (S. 45 [Hervorhebung v. Verf.]). Für das Unterscheiden von verschiedenen Gefühlen und deren Qualitäten sind Kinder **auf die Hilfe von Erwachsenen** angewiesen, v. a. beim Versprachlichen dieser, bei der Selbstreflexion und dem Herstellen eines Bezuges zu anderen Menschen (vgl. ebd.).

2.1.6 Resilienzfaktor Selbststeuerung

«Resiliente Kinder regulieren ihre Gefühle. Sie sind ihren Emotionen nicht einfach ausgeliefert, sondern können ihre Gefühle beeinflussen», schreiben Grolimund und Rietzler (2017, S. 3). Sich selbst regulieren zu können, bezieht die Fähigkeit mit ein, eigene innere Zustände herzustellen und deren Stärke und Dauer eigenständig beeinflussen zu können. Dazu gehört z. B. Kenntnis darüber, welche Strategien zur Selbstberuhigung und Handlungsalternativen es gibt und welche individuell effektiv sind (vgl. ebd.).

Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse definieren Selbstregulation im Kontext mit Resilienz als Kompetenz, emotional flexibel auf verschiedene Belastungssituationen reagieren und – je nach Anforderung – den Erregungszustand herauf- oder herunterregulieren zu können. Eine gelingende Entwicklung diesbezüglich wirkt sich positiv auf die Empathie-Fähigkeit aus (2019, S. 49). Wie lässt sich Selbststeuerung fördern? Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse halten fest: Damit Selbstregulationsfähigkeiten ausgebildet werden können, ist ein positives emotionales Klima grundlegend. Es braucht einen **offenen Umgang mit Gefühlen und regelmässige Gespräche** darüber. Entscheidend sind **Hilfestellungen** für das Regulieren von Emotionen und **Handlungsalternativen bzw. Anleitungen** dazu (2019, S. 49).

2.1.7 Selbst- und Fremdwahrnehmung/Selbststeuerung im Kontext der emotionalen Kompetenz

Petermann und Wiedebusch veranschaulichen den Zusammenhang zwischen emotionaler, sozialer und schulischer Entwicklung, dabei orientieren sie sich an Saarni (1999), Denham (1998) und Halberstadt et al. (2001) (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14–18). Dies fasst die Autorin der vorliegenden Arbeit in der folgenden Tabelle zusammen:

Tabelle 2: Selbst-/Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung und emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz/ Schlüsselfertigkeit	Beschreibung	Erkennbar im ...
im Emotionsausdruck	die Fähigkeit, selbstbezogene Gefühle zeigen zu können	eigenen mimischen Emotionsausdruck
	die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren	Versprachlichen-Können von Emotionen
in der Emotionsregulation	die Fähigkeit, mit (negativen) Emotionen umzugehen und sozial missbilligte Gefühle kontrollieren zu können, indem Erleben und Ausdruck von Emotionen voneinander getrennt werden	Regulieren-Können von Emotionen Abschätzen-Können, wann in einer sozialen Situation in Hinblick auf ein Ziel der Interaktion eine Emotion abgeschwächt, zurückgehalten oder verstärkt werden muss
im Emotionsverständnis	die Fähigkeit zur Empathie	angemessenen Identifizieren und Interpretieren von Emotionen anderer

Petermann und Wiedebusch legen anhand von verschiedenen Studien (im Zeitraum von 2009–2014) die positiven Auswirkungen emotionaler Fertigkeiten auf andere Bereiche dar, z. B. Lernmotivation, Aufmerksamkeitsleistungen und Aktivierung kognitiver Lernprozesse (2016, S. 19–31). Demnach bildet emotionale Kompetenz eine wichtige Entwicklungsressource und trägt zum Schulerfolg bei (ebd.)

2.1.8 Selbststeuerung im Kontext der exekutiven Funktionen

Unter exekutiven Funktionen versteht man geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern – immer dann, wenn gesteuert werden muss, weil es in dieser Form (noch) nicht automatisiert abläuft. Ganz einig darüber, was alles zu diesen Funktionen gezählt werden soll, sind sich Forscher/-innen dabei nicht. Eine weit verbreitete Ansicht ist das Zusammenwirken von 3 unabhängigen Kernkomponenten: Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und **Inhibition** (vgl. Hille in Kubesch, 2014, S. 165f). Letztere ist **im Zusammenhang mit der Selbststeuerung relevant**; sie bezeichnet nämlich die Fähigkeit, spontane Handlungsimpulse zu unterdrücken. Hille verwendet hierbei den Vergleich: «Die Inhibition ist die Fähigkeit, das Stoppschild im Gehirn zu beachten» (ebd.).

Exekutive Fähigkeiten bilden die Basis für höhere kognitive Leistungen (z. B. Organisation, Entscheidungsfindung, Strukturierung). Sie werden besonders bedeutsam, wenn eine rasche und flexible Angleichung des Verhaltens erforderlich ist (vgl. ebd.). Weiter führt Hille aus: «Sie [die exekutiven Funktionen] stehen im Zusammenhang mit Erfolg in der Schule und im Leben» (2014, S. 168). Hille weist hierbei darauf hin, dass gerade bei den schülerzentrierten (im Gegensatz zu lehrerzentrierten) Unterrichtsformen SuS mit weniger gut ausgeprägten exekutiven Funktionen überfordert seien, da diese Art von Unterricht mehr eigenverantwortliches Lernen mit sich bringt – und der moderne Unterricht weist oft schülerzentrierte Ansätze auf. Wesentlich

ist, dass sich **exekutive Fähigkeiten fördern lassen** (vgl. Hille in Kubesch, 2014, S. 168). Beim Sichten der pädagogischen Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen wird ersichtlich, dass diese oft **einhergehen mit der Förderung der Selbststeuerung** (vgl. Kubesch, 2014, S. 201–321).

2.1.9 Prävention und Resilienzförderung an Grundschulen

Trainingsprogramme, die an Schulen durchgeführt werden, bieten den Vorteil, dass mit einem verhältnismässig geringen Aufwand viele Kinder erreicht werden, schreiben Petermann und Wiedebusch (2016). Sie beziehen sich auf mehrere Evaluationsstudien zu Förderprogrammen für das Grundschulalter, welche die durchweg positiven Auswirkungen und kurz- wie auch längerfristigen Effekte der Massnahmen belegen. Dabei stellt sich heraus, dass sich nicht nur eine Verbesserung der Fertigkeiten im visierten Entwicklungsbereich zeigt, sondern **sich die Förderung auch positiv auf die Lernbereitschaft/-motivation und Lernerfolge der SuS auswirkt** (S. 229f). Im Anschluss gibt das Autorenteam Einblick in Förderprogramme. Die Autorin der vorliegenden Arbeit erwähnt hierbei v. a. jene, mit denen sie sich auf der Suche für ein geeignetes Förderprogramm näher auseinandergesetzt hat:

- 👁️ *PATHS*² (Promoting Alternative Thinking Strategies – Curriculum, 1995) wird über 9 Monate hinweg v. a. zur Gewaltprävention und Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen eingesetzt (vgl. ebd.).
- 👁️ Das kompakter gehaltene (20 Unterrichtseinheiten) *Fit und stark fürs Leben – Klassen 1 bis 2* befasst sich nebst Resilienzfaktoren mit Körperbewusstsein, gesundheitsrelevantem Wissen und im Bereich Umgang mit Emotionen v. a. mit negativen Emotionen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 232f).
- 👁️ *Verhaltenstraining für Schulanfänger* weist etwa den gleichen Umfang auf. Didaktisch sind die Lernziele in eine Gespenstergeschichte eingebettet mit dem Gespenst-Protagonisten Baltasar (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 233f).
- 👁️ *Lubo aus dem All! – 1. und 2. Klasse* erstreckt sich über einen Zeitraum von 5 bis 6 Monate und berücksichtigt den Einsatz einer Handpuppe. Hierbei handelt es sich um den Ausserirdischen Lubo. Dieses Programm hat nebst der Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen zum Ziel, Verhaltensstörungen vorzubeugen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 239f).

Für die Umsetzung der geplanten Förderintervention im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind diese Förderprogramme ausgeschieden. Dies aufgrund des zu umfangreichen Zeitfensters; der Fokussierung auf Inhalte, die im Zusammenhang mit der Fragestellung weniger relevant sind, und wegen Leitfiguren, welche die Autorin nicht einsetzen möchte (Gespenst, Ausserirdischer).

Auch Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2019) verschaffen einen Überblick über verschiedene Resilienzförderprogramme für SuS. Dabei erwähnen sie, dass sich diese inhaltlich häufig auf 2–3 Resilienzfaktoren

² deutschsprachig: PFAD (Programm zur Förderung Alternativer Denkstrategien)

(z. B. Stressbewältigung, soziale Kompetenz und Selbstwirksamkeit) fokussieren und sich kaum ein Programm explizit als *Resilienzförderung* betitelt (vgl. S. 74f) – was sich bei der Betrachtung der obigen Abhandlung bestätigt. Anders bei *Prävention und Resilienzförderung im Kindergarten (PRiK)*: Dieses Förderprogramm wurde nach der Konzeption und Entwicklung von 2005 bis 2007 durchgeführt und wissenschaftlich evaluiert (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 72f). Nach dem bewährten Programm PRiK liegt mittlerweile auch ein Förderprogramm für Grundschulen vor: **Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen (PRiGS)**. Dieses wird aus der Fülle von Förderprogrammen für die vorliegende Arbeit ausgewählt. Es folgt eine genaue Beschreibung und die Begründung für die Auswahl.

Das Förderprogramm **PRiGS** stellt Material zur Förderung der Resilienz und zur Stärkung der personalen Schutzfaktoren von SuS bereit; es bietet somit eine Möglichkeit, die **psychosoziale Gesundheit von SuS im Setting Primarschule zu festigen und zu entfalten**. Das Programm beruht zum einen auf theoretischen Einsichten der Entwicklungspsychologie, der Gesundheitswissenschaften und der Resilienzforschung, zum anderen auf praktischen Erfahrungen sowie empirischen Studien. Es orientiert sich ausdrücklich an den erprobten Resultaten der Resilienzforschung und dem entsprechenden «Leitbild» einer stärkenorientierten Grundhaltung (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 7).

Dabei richtet sich das Förderprogramm nach den **6 Resilienzfaktoren: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Probleme lösen und Umgang mit Stress** (Siehe Abb. 5). Diese werden nicht systematisch «abgearbeitet», sondern programm- und jahrgangsspezifisch gewichtet (vgl. Fröhlich-Gildhoff & al., 2020, S. 17). Das Autorenteam weist darauf hin, dass das Manual als roter Faden oder Baukasten diene und vor einer Durchführung eine Analyse der Gruppe oder einzelner Kinder wesentlich sei (vgl. ebd.). Es hält auch fest, dass Präventions- und Interventionsprogramme dann den besten Effekt aufweisen, wenn sie konsequent auf mehreren Ebenen ansetzen, in der Lebenswelt verankert sind und langfristig umgesetzt werden; daher ist das Programm auch für die 1.–4. Klasse konzipiert (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 15).

Für die einzelnen Schulstufen werden Schwerpunkte gesetzt; diese sollen sich aber auch am Kompetenzspektrum der Klasse und einzelnen SuS orientieren und ggf. adaptiert werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 17). Das Autorenteam gibt praktische Hinweise für die Durchführungen und verweist beim Einsatz von Medien auf **Handpuppen**, die sie für Erst- und Zweitklässler/-innen als **besonders geeignet** hervorheben. Handpuppen können aus dem eigenen Leben erzählen, mit SuS in einen echten Dialog treten und SuS können modellhaftes Benehmen verfolgen. Dabei ist auch der Dialog zwischen Lehrperson und Handpuppe bedeutsam, so Fröhlich-Gildhoff et al. (2020, S. 18f). Das Kapitel 2.2 geht explizit auf die Theorie des Handpuppenspiels in der Pädagogik ein.

Vorab wird die Theorie der Resilienz mit der geplanten Förderintervention der vorliegenden Arbeit verbunden.

2.1.10 Zusammenführung Theorie Resilienz und Förderintervention

Der theoretische Hintergrund zeigt auf, dass der Resilienzförderung in der Grundschule ein beachtlicher Wert beigemessen werden kann. Die Erfolge der erprobten Förderinterventionen sind wissenschaftlich belegt. Die Ausführungen lassen auch darauf schließen, dass mittels der Durchführung von Resilienzförderprogrammen positive Veränderungen in verschiedenen Verhaltensweisen bei den Kindern möglich sind.

Die folgende von der Autorin der vorliegenden Arbeit erstellte Grafik illustriert die Zusammenhänge der in diesem Kapitel erläuterten Inhalte, die nachfolgend darlegt werden.

Abb. 6: Zusammenhänge zwischen Selbst-/Fremdwahrnehmung und Selbststeuerung (Illustration ED, 2021)

Grundlegend ist die **Bewusstwerdung der eigenen Emotionen**. Die Fähigkeit zur **Selbststeuerung/Rücksichtnahme** bedeutet, dass Kinder den Ausdruck sowie das Ausrangieren von Gefühlen und Impulsen der Situation entsprechend **regulieren** können. Es kommt zu einer **Differenzierung in der Wahrnehmung und im Begreifen von Gefühlen**. Die differenzierte Wahrnehmung von Gefühlen und die Steuerung von Affekten sind die relevante Grundlage für die Entwicklung zweier anderer wichtiger sozialer Kompetenzen: **Perspektivenübernahme** und **Empathie**. Bei der **Kontaktfähigkeit** geht es zum einen um die **Stellung innerhalb der Gruppe**, zum anderen um intensive, freundschaftliche Beziehungen zu Gleichaltrigen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, leicht und schnell positiven Kontakt zu anderen Kindern herstellen zu können und sich anderen Kindern **sprachlich mitzuteilen**. Die Wahrnehmung und Bewusstwerdung eigener Emotionen entspricht folglich der **Selbstwahrnehmung**; die **Emotionsregulierung** der **Selbststeuerung** und das **Wahrnehmen anderer** der **Fremdwahrnehmung**. Die Selbstwahrnehmung bildet somit eine wichtige Grundlage für das Gestalten von sozialen Beziehungen, das Herangehen an neue Aufgaben und das Meistern von Schwierigkeiten.

Für die geplante Förderintervention heisst das konkret, dass das Augenmerk auf der Selbst- und Fremdwahrnehmung und der Selbststeuerung liegt. Anhand welcher Kriterien diese beobachtet werden und welche Erfassungsinstrumente sich dafür anbieten, wird im Kapitel 4 aufgezeigt.

2.2 Theorie: Handpuppen

Dieses Kapitel befasst sich mit der Theorie des Mediums Handpuppen und deren Einsatz im pädagogischen Berufsfeld. Dazu werden zunächst Begrifflichkeiten geklärt, die pädagogische Sicht erläutert und danach die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten und die Spieltechnik erläutert. Am Ende des Kapitels wird aus den theoretischen Zugängen der Transfer zur Förderintervention aufgezeigt.

2.2.1 Definition

Handpuppen werden in der Regel mit einer Hand geführt und gespielt; dabei wird der Kopf mit dem Zeigefinger und die Arme werden mit dem Daumen und Mittelfinger bewegt. Weitere Formen von Handpuppen sind die sogenannten Klappmaulpuppen, diese können das Maul auf- und zuklappen. Eine Variante der **Klappmaulpuppen** sind die **Mimik-Figuren**, bei denen zusätzlich die Hände bespielt werden können. Bekannte Vertreter davon sind die «Living Puppets», die von menschlich aussehenden Puppen bis hin zu Tieren reichen. Sie wirken äusserst ansprechend und lebendig, weil sie verschiedene Gesichtsausdrücke annehmen können (vgl. Stöppler & Kressin, 2017, S. 18–20). Die Autorin verwendet in ihrer Arbeit einfachheitshalber den allgemeinen Begriff *Handpuppen*.

Abb. 7: Klappmaulpuppe Karni

Abb. 8: Mimik-Figur Finn

2.2.2 Pädagogische Bedeutung des Puppenspiels

Stöppler und Kressin halten die Aspekte der Bedeutung des (Puppen-)Spiels in der Pädagogik fest: «Spiele können vielfältige didaktische Ziele implizieren; im Spiel werden kognitive, motorische und soziale Kompetenzen gefördert [...] Das Spiel bietet Hilfen zur Persönlichkeits- und Identitätsbildung sowie zur Ausdifferenzierung des Sozialverhaltens» (2017, S. 27). Das Autorenteam hebt die besondere Rolle der Puppe als zentrales **Medium im Fantasie- und Rollenspiel** hervor (vgl. ebd.) Auch Stöcklin-Meier geht auf die pädagogischen Möglichkeiten des Puppenspiels ein: «Es [das Puppenspiel] kann Unterhaltung oder Lebens- und Bildungshilfe sein. Als Letzteres kann das Puppentheater folgende Funktionen einnehmen: pädagogische Lebenshilfe, Gemütsbildung, Vermittlung von Lernstoff und Wissen, Förderung und Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten (2010, S. 85). Sie weist auf die unbegrenzten Möglichkeiten hin und sieht im Puppenspiel eine für die kindliche Entwicklung spielerische Form der Daseinsbewältigung: «Es dient der Erschliessung kindlicher Fähigkeiten im Denken, Sprechen, Handeln, im schöpferischen Bewältigen von Konflikten und im Aufbau einer eigenen Wertewelt des Kindes» (2010, S. 86).

Möller weist auf den spärlichen Einsatz von Handpuppen hin – trotz langjähriger Existenz dieser (über 20 Jahre) und der **immensen spielpädagogischen Möglichkeiten**, die sie zu bieten haben. Oft fehlt es an Basiswissen und Inspiration (2019, S. 5). Er weiss um das Besondere, wenn eine pädagogische Fachperson eine Puppe hervorholt und ihr für eine Zeitlang das Geschehen im Unterricht überlässt. «Das ist bei weitem nicht selbstverständlich, denn es braucht Mut und innere Freiheit, die vertrauten Rollen zu verlassen, insbesondere wenn diese Rollen mit Leitungsfunktionen verbunden sind» (2019, S. 104).

Sauter und Edthofer (2019) unterstreichen, dass das Figurenspiel **sich die Magie des Alters zu nutzen machen kann**: Zwischen 4 und 8 Jahren befinden sich Kinder im magischen Alter, das beinahe alles möglich

macht: Tiere können reden, Alltagsgegenstände miteinander spielen oder Bäume unglücklich sein. Die magische Welt existiert für sie genauso wie die reale (S. 8). Weiter halten die Autorinnen fest, dass Plüschtiere, Handpuppen oder Leitfiguren in der kindlichen Imaginationskraft zu **wichtigen Gefährten** werden können (S. 12). Damit und mit weiteren Rollen von Handpuppen befasst sich das folgende Kapitel eingehender.

2.2.3 Rollen und Funktionen

Möller erläutert die verschiedenen Rollen und Funktionen, die Puppen einnehmen können. Es folgt eine tabellarische Übersicht der Autorin der vorliegenden Arbeit zu den Ausführungen Möllers. Puppen können auch zu **Identifikationsfiguren** werden (2019, S. 6–16).

Tabelle 3: Rollen der Handpuppen

Rolle	Funktion	Auswirkung aufs Spiel
Experte/Expertin	SuS unterrichten	Puppe übernimmt fachliche Inhalte
Narr/Närrin	Freude, Gefühle, Leichtigkeit in die Gruppe bringen kann den SuS den Spiegel vorhalten, nimmt Stimmung der Gruppe auf	Puppe darf frech und etwas verrückt sein, löst keine Probleme, befreit vor über grossem Eifer
Vorbild	Verhaltensweisen präsentieren, die SuS zur Nachahmung inspirieren sollen	Puppe zeigt wünschenswerte Verhaltensweise, hat Modellcharakter
Zeuge/Zeugin	persönliche Wahrnehmung eines Geschehens ins Spiel bringen	Puppe bringt persönliche Wahrnehmung ins Spiel
Freund/-in	SuS können sich anvertrauen, Puppe tröstet, berät, ermutigt	Puppe reduziert ihr Spiel, lässt sich vom Kind leiten, hört aktiv zu

Rollenunabhängig gilt für alle Puppen dasselbe: **Die Puppe ist ein Kind**, d. h. **ihre Sprache ist kindlich**. Die Puppe soll den SuS auch Widerstand leisten und ihnen Grenzen setzen, wodurch ihre Persönlichkeit gestärkt wird. Bei Tierfiguren rät Möller die Symbolik des Tieres zu beachten (2019, S. 15–19).

2.2.4 Spieltechnik

Damit das Spiel über eine gewisse Qualität verfügt, gewünschte Effekte erzielt, unerwünschte Nebeneffekte vermieden werden können und nicht einfach zur Dekoration der zu vermittelnden Inhalte verkommt, lohnt sich die Auseinandersetzung mit dem Handwerk des Puppenspiels. Möller (2019) verrät hierzu einige Tricks und gibt nützliche Tipps, die auf seiner grossen Erfahrung als Spiel-, Theater- und Sozialpädagoge beruhen (S. 105). Es empfiehlt sich, die **Puppe auf dem Schoss zu spielen**, diese Spielhaltung ist bequem und die spielende Person wird selbst zur Kulisse. Die **Blickrichtung** der Puppe ist **wichtig**, sie zeigt an, wem oder was sie ihre Aufmerksamkeit schenkt (S. 27–29). Bedeutsam ist auch das **synchrone Bewegen des Mundes** und dem Sprechen der spielenden Person. Dabei muss nicht bei jeder Silbe der Mund korrekt bewegt werden. Möller hält fest, dass **Kinder keine perfekte Illusion brauchen, um sich verzaubern zu lassen** (S. 32). Im Vorfeld soll sich die **Stimme der Puppe** überlegt werden. Diese hebt sich idealerweise von der eigenen Stimme ab, damit unterschieden werden kann, wer spricht, erfordert aber nicht zu viel Anspannung, denn dadurch werden längere Spielsequenzen anstrengend und beanspruchen die Stimmbänder zu stark – das Ausdrücken von Gefühlen wird mit einer zu affektierten Stimme erschwert (S. 40f).

Es lohnt sich, den **Spielverlauf** grob zu planen, wobei es bereits genügt, sich das Thema, den Einstieg und das Ende zu überlegen. Wer mehr Sicherheit benötigt, kann auch ein Drehbuch entwerfen. Dabei soll es einen Bezug zwischen Thema und Puppe geben (vgl. Möller, 2019, S. 47). In einem eigenen Kapitel geht Möller auf das Spiel in kritischen Situationen ein. Dabei steht er mit Rat und kreativen Lösungsansätzen zur Seite, wenn Kinder Angst haben oder zu wild werden, Störungen auftreten, die Illusion des Spiels geschützt werden soll oder Kinder das Spiel durchschauen («Das ist ja nur eine Puppe.») (vgl. 2019; S. 91–103).

2.2.5 Zusammenführung Theorie Handpuppen und Förderintervention

Die Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt auf, wodurch sich der pädagogische Einsatz von Handpuppen auszeichnet und dass sich das Handpuppenspiel im Kontext mit der Resilienzförderung von Erstklässlern und Erstklässlerinnen sehr gut eignet. Fröhlich-Gildhoff et al. (2020) sprechen sich in ihrem Förderprogramm PRiGS ebenso für den Einsatz von Handpuppen aus. Sie sehen diese als ein geeignetes Hilfsmittel im Kontext mit anderen Methoden, bspw. dem narrativen Ansatz. Die Handpuppe kann aus dem eigenen Leben berichten, mit den SuS einen echten Dialog führen. Kinder mögen es, die Puppen zu befragen, ihnen eigene Erlebnisse mitzuteilen oder Tipps für schwierige Situationen zu geben. Auch Gespräche zwischen Lehrperson und Handpuppe können bedeutsam sein. Die SuS können modellhaftes Verhalten verfolgen und im Gespräch entwickelte Lösungsstrategien für Schwierigkeiten nachvollziehen (S. 18f).

Was die Förderintervention angeht, setzt sich die Autorin der vorliegenden Arbeit auch praktisch mit dem Handpuppenspiel auseinander. Dazu besucht sie die Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Thurgau «Unterricht mit Figuren – Spieltechnik und Einsatzmöglichkeiten» (Siehe Anhang S. 111). Da diese erst während der bereits gestarteten Förderintervention beginnt, befasst sich die Autorin schon vorher autodidaktisch mit dem professionellen Puppenspiel. Bei dem Einsatz der Handpuppen definiert sie jeweils im Vorfeld die Rolle der Puppe und überlegt sich bei Tierfiguren deren Symbolik.

3 Entwicklung und Planung der Förderintervention

Dieses Kapitel befasst sich mit den Voraussetzungen, die das Entwickeln und Planen der Förderintervention bestimmen.

Dazu wird zuerst die **Arbeitssituation** der Autorin erklärt, dann werden die **Experimentalgruppe** sowie **der fokussierte Schüler und die fokussierte Schülerin** beschrieben.

Die daraus resultierenden Folgerungen führen zu dem konkreten **Konzept** für die geplante Förderintervention hinsichtlich des zeitlichen Rahmens und der Rollen der beteiligten Fachkräfte.

3.1 Voraussetzungen

In diesem Kapitel erläutert die Autorin die kontextuellen Rahmenbedingungen und daraus resultierende Folgerungen für die Planung der Förderintervention.

3.1.1 Arbeitssituation der Autorin

Die Autorin arbeitet als SHP (70 %-Pensum) an der Regelschule in [REDACTED] im Kanton Thurgau. Sie unterrichtet in fünf verschiedenen Klassen (zwei 1. Klassen, eine 4. Klasse und zwei 6. Klassen) mit rund 100 SuS. Für die Durchführung der Förderintervention bieten sich die beiden 1. Klassen an. Bei der Anfrage der KLP bekundete eine von ihnen Bereitschaft für die Realisierung der Masterarbeit in ihrer Klasse und sagt für das Erproben der Förderintervention und den damit verbundenen Aufwand zu.

3.1.2 Klasse (Experimentalgruppe) und fokussierte Schüler/-innen

Die Klasse, in der die Förderintervention stattfindet, wird in der vorliegenden Arbeit fachsprachlich mit *Experimentalgruppe* bezeichnet (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 188). Die mittlerweile 18 SuS (ein Neuzuzüger im November 2020) sind im August 2020 mit der 1. Klasse gestartet. Sie sind von zwei verschiedenen Kindergärten neu gemischt worden. In der Klasse sind 9 Mädchen und 9 Knaben. Davon sprechen 7 SuS Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mit unterschiedlichen Erstsprachen (Albanisch, Italienisch, Romanes, Russisch und Serbisch).

Die Förderintervention soll mit der ganzen Klasse durchgeführt werden, in Absprache³ mit der KLP werden 2 bis 3 fokussierte SuS festgelegt, dabei sind diese Kriterien massgebend:

- ✓ mehrere fokussierte SuS für die Gewährleistung der Datenerhebung (im Falle von Abwesenheit bspw. aufgrund von Krankheit oder Quarantäne, wie sie in der Zeit von Covid-19 häufig vorkommt)
- ✓ nicht zu viele fokussierte SuS, damit das genaue Beobachten und die Auswertung der Daten im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausführbar sind
- ✓ SuS mit Entwicklungsbedarf bzw. Auffälligkeiten bzgl. der Resilienzfaktoren Selbst-/Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Problemlösen und/oder Umgang mit Stress
- ✓ bei mehreren SuS mit Entwicklungsbedarf bzw. Auffälligkeiten Fokussierung auf SuS mit erhöhter Vulnerabilität

Die ausgewählten SuS stehen im Fokus. Die Beobachtungen werden genauer dokumentiert, was in den Kapiteln 5.1.1 bis 5.1.3 ersichtlich wird.

3.1.3 Strukturelle Voraussetzungen

Das Arbeitspensum der Autorin in der Experimentalgruppe beträgt 5 Lektionen pro Woche; diese werden v. a. für das Fach Mathematik genutzt; es ist jeweils die ganze Klasse anwesend. Die Schwierigkeit beim

³Diese Absprache wird in einem mündlichen Austausch vorgenommen; der auf den Einsichten der ersten Monate mit den Erstklässlerinnen und Erstklässlern (August–Dezember 2020) beruht.

Einplanen der Intervention besteht darin, dass die KLP dennoch zu keinen Verzügen in ihrem Stoffplan oder in Stresssituationen geraten soll. Hinzu kommt, dass für einzelne Fördersequenzen der Halbklassenunterricht sowie andere räumliche Strukturen, wie z. B. die Turnhalle vorgesehen sind. Diese Räumlichkeiten sind an der Schule stark gebucht, was ein vorzeitiges Planen und das Entgegenkommen anderer KLP und deren Flexibilität voraussetzt.

3.1.4 Folgerungen

Aufgrund der vorausgehend erwähnten strukturellen Voraussetzungen greift die Autorin auf zusätzliche Lektionen ausserhalb ihres Pensums und ihrer Arbeitstage zurück, um die Förderintervention realisieren und eventuellen Schwierigkeiten in diesem Bereich vorbeugen zu können. Dies führt zu einem erhöhten Arbeitspensum während der Realisation der Fördereinheit.

Wie in Kapitel 2.1.4 dargelegt, bedarf es hinsichtlich der Resilienzfaktoren einer **Eingrenzung auf 2 Faktoren**. Um hier eine sinnvolle Auswahl vorzunehmen, wertet die Autorin zum einen die Häufigkeit der angesprochenen Resilienzfaktoren in den Unterrichtseinheiten für die 1. Klasse von PRiGS aus, wie die nachstehende Tabelle zeigt. Zum anderen werden diese mit den im Kapitel 5.1.2 ermittelten Ergebnissen abgeglichen.

Tabelle 4: Auswertung Resilienzfaktoren und ihre Häufigkeit (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 10–12)

Resilienzfaktor	Vorkommnis in den Einheiten* der 1. Klasse
☞ Selbst- und Fremdwahrnehmung	
☞ Selbststeuerung	
☞ Selbstwirksamkeit	
☞ soziale Kompetenz	
☞ Problemlösen	
☞ Umgang mit Stress	

* 1 Einheit = 90 min = 1 Doppellektion

3.2 Planung der Förderintervention

Dieses Kapitel gibt Einblick in die Planung des Projekts in Bezug auf die Zeit, die Zusammenarbeit der involvierten Lehrpersonen und das Konzept der Förderintervention.

3.2.1 Zeitliche Dimension

Die Umsetzung soll kompakt erfolgen, d. h. ohne Unterbrechung durch Ferien, Projektwoche o. Ä. Zudem soll das Zeitfenster der Realisation so gelegt werden, dass das Nachbereiten nach der Umsetzung, also die Datenauswertung, deren schriftliche Dokumentation sowie Interpretation, termingerecht ausgeführt werden kann. Somit bietet sich der Zeitraum von nach den Sportferien (Februar 2021) bis zu den Frühlingferien (April 2021) an. Gemäss dem Förderprogramm PRiGS werden für die Durchführung des Förderprogramms in der 1. Klasse **10 Einheiten à ca. 90 Minuten** berechnet, was einem Umfang von 15 Stunden oder 20

Lektionen (à 45 Minuten) entspricht (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 16). Bei der ebenfalls im Förderprogramm enthaltenen Evaluation von erprobten Durchführungen sagt jedoch das Gros der Befragten aus, dass das Zeitfenster eher nicht ausreichend sei (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 104). Daher plant die Autorin für die Durchführung 30 Lektionen ein. Die Tabelle im Anschluss gibt einen Überblick:

Tabelle 5: Zeitplan für die Umsetzung

Datum	Einheit	Anzahl Lektionen	Gruppengrösse	Räumlichkeit
15./16.02.2021	I	2–3	ganze Klasse	Klassenzimmer
22./23.02.2021	II	2	ganze Klasse	Klassenzimmer
04./05.03. 2021	II	4	Halbklasse	Klassenzimmer
01.03.2021	III	2	ganze Klasse	Klassenzimmer
02./03./08.03.2021		5	3 6er-Gruppen (Posten)	SHP-Zimmer
10.03.2021	IV	2	ganze Klasse	Klassenzimmer
15./16.03.2021	V	3	ganze Klasse	Klassenzimmer
18.03.2021	VI	2	ganze Klasse	Turnhalle
22.03.2021	VII	2	ganze Klasse	Klassenzimmer
25./26.03.2021	VIII	2	Halbklasse	Aula
29.03.2021	IX/X	2	ganze Klasse	Klassenzimmer
30.03.2021	Rückblick/Abschluss	1	ganze Klasse	Klassenzimmer

3.2.2 Rollen der involvierten Lehrpersonen

Zentral für eine gelingende Umsetzung ist die Absprache bzgl. der Zusammenarbeit zwischen der Autorin und der KLP. Hierbei erscheinen den beiden Lehrpersonen diese drei Formen der Kooperation für die geplante Intervention stimmig (vgl. Krämer-Kılıç, Albers, Kiehl-Will & Lühmann, 2014, S. 18):

Tabelle 6: Rollen der mitwirkenden Fachkräfte

Kooperationsform	Beschreibung	Einsatz
Lehrkraft und Beobachterin	Während die SHP den Unterricht übernimmt und die primäre Unterrichtsverantwortung trägt, beobachtet die KLP ausschliesslich.	zur Beobachtung fokussierter SuS oder der (Halb-)Klasse
Lehrkraft und Assistentin	Die SHP trägt die primäre Unterrichtsverantwortung, während die KLP einzelne SuS unterstützt.	zum Betreuen von Einzel-, Partner oder Gruppenaufgaben
Parallelunterricht	SHP und KLP unterrichten eine Gruppe mit anschl. Wechsel.	Postenarbeit

3.2.3 Konzeption der Förderintervention

Die Förderintervention orientiert sich an den im Förderprogramm angegebenen Einheiten. Hinsichtlich der Vorschläge und Ideen, z. B. bezgl. der Bilderbücher oder Einstiegs- und Abschlussrituale wird eine Auswahl getroffen. Die Adaption erfolgt hauptsächlich dadurch, dass das Handpuppenspiel einen wichtigen Stellenwert erhält. Die Handpuppe wird jeweils so ausgewählt, dass deren Charakter zum Inhalt der Einheit passt. Dazu wird sämtliches notwendige Material angeschafft, was eine vorzeitige Planung erfordert: Handpuppen oder Bilderbücher unterliegen teilweise einer Lieferfrist oder spezielles Bastelmaterial muss vorzeitig im Fachhandel organisiert werden.

4 Forschungsdesign

Für das Beantworten der Fragestellung ist es zuerst nötig, zu klären, welche Strategien, Methoden und Instrumente sich anbieten und eignen.

Dazu geht die Autorin erst auf die **evidenzbasierte Praxis** ein. Im Anschluss wird die **experimentelle Einzelfallforschung** dargelegt. Zunächst werden die Begriffe erläutert, anschliessend die Datenerhebung erklärt und die Datenauswertung beispielhaft dargestellt. Nachfolgend beschreibt die Autorin allgemein Beobachtungsformen und -methoden im Lehrberuf; hierbei geht sie explizit auf das Beobachten von Verhalten mittels des **Beobachtungsbogens PERiK** und der **Direkten Verhaltensbeurteilung** ein. Im Zusammenhang mit Beobachten werden auch technische Unterstützungsmöglichkeiten aufgegriffen.

Es folgt das Erklären des **Leitfadeninterviews** und dessen **Transkription**.

Ein Fazit bildet den Abschluss des Kapitels Forschungsdesign.

4.1 Evidenzbasierte Praxis

Wenn es darum geht, Fördermethoden individuell passend zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren, eignet sich das Konzept der evidenzbasierten Praxis (EbP). Nach Casale, Huber, Hennemann und Grosche soll pädagogisches Handeln auf der **Grundlage der Erkenntnis des konkreten Einzelfalls** und **wissenschaftlich fundierter professioneller Expertise** mit dem **besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisstand** beruhen – dies veranschaulicht das **Trias-Modell der EbP für die Sonderpädagogik** (2019, S. 15, angelehnt an Grosche, 2017).

Abb. 9: Trias-Modell der EbP für die Sonderpädagogik (Casale et al., 2019, S. 15)

Casale et al. räumen ein weit verbreitetes Missverständnis im Zusammenhang mit EbP aus dem Weg: Fördermethoden gelten nicht an sich evidenzbasiert oder nicht. Sie können erst dann als **evidenzbasiert** aufgefasst werden, **wenn sie zu den individuellen Bedürfnissen von SuS passen** und die **Lehrperson genügend professionelle Kompetenzen** zur Realisierung besitzt (2019, S. 16). Eine evidenzbasierte Entscheidung, die auf dem Trias-Modell beruht, mündet in eine Hypothese über die Passung einer Fördermethode zu den SuS. Diese Förderhypothese, wie sie Casale et al. benennen, sagt nichts über die Wirksamkeit der Förderung aus (2017, S. 18). Sie behauptet lediglich, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Effektivität der Förderung im Einzelfall besteht. Somit ist «die Förderhypothese ein gutes Argument, die Fördermethode einmal auszuprobieren», so Casale et al. (ebd.). Das **Konzept der EbP** bedingt nun, dass die Prüfung der Förderhypothese hochgradig systematisch erfolgt. Lehrpersonen müssen ihre Förderhypothese somit gezielt an der Realität prüfen, was auch **Evidenzbasierung im Einzelfall** genannt wird, so Casale, Hennemann und Grosche (2015, S. 327). Die folgende Grafik veranschaulicht den Verlauf der EbP modellhaft:

Abb. 10: Ein Verlaufsmodell EbP (vgl. Casale et al., 2019, S. 18)

Auf diese oben erwähnte Evidenzbasierung im Einzelfall – die auch **experimentelle Einzelfallforschung** genannt wird, geht das anschließende Kapitel ein.

4.2 Experimentelle Einzelfallforschung

Jain und Spiess (2012) weisen darauf hin, dass Einzelfallforschung keineswegs Forschung zweiter Klasse ist, sondern Gruppenforschung komplementär ergänzt und v. a. in (sonder-)pädagogischen Tätigkeitsbereichen eine notwendige und wertvolle Alternative darstellt (S. 212). Das favorisierte Ziel wissenschaftlicher Untersuchungen liegt darin, **Korrelationen zwischen interessierenden Variablen darzustellen**, zu erklären, ggf. Veränderungen (Interventionen) einzuführen und diese zu beurteilen. Wenn es darum geht, die **Wirkung einer Intervention zu bewerten**, werden experimentelle Versuchsanordnungen benötigt, so Jain und Spiess (ebd.). Sie setzen sich in ihren Ausführungen speziell mit Versuchsplänen der experimentellen Einzelfallforschung auseinander – das folgende Kapitel widmet sich dieser.

4.2.1 Zentrale Begriffe

Experimentelle Designs sind durch 2 Kriterien gekennzeichnet (vgl. ebd.):

1. durch die Abwandlung mindestens einer **unabhängigen Variablen** (UV) und dem Aufzeichnen des Effekts dieser Abwandlung auf eine **abhängige Variable** (AV)
2. durch den Ausschluss alternativer Erklärungsmöglichkeiten für Veränderungen in der AV (d. h. dem Herstellen interner Validität durch Kontrolle von Störvariablen)

Die Prüfung von Störvariablen ist die Voraussetzung dafür, dass Erforschungen eine hohe interne Validität aufzeigen, dass also die Veränderung in der AV eindeutig auf die Variation der UV zurückgeführt werden kann, so Jain und Spiess (2012, S. 213).

4.2.2 Datenerhebung in experimentellen Einzelfallstudien

Experimentelle Einzelfallstudien sollen vorzugsweise **beobachtbares Verhalten als AV** verwenden. Verhalten kann objektiver aufgezeichnet werden und ist weniger anfällig für Verzerrungen als bspw. Einschätzungen. Die Verhaltensweisen, die zur Beobachtung ausgesucht werden, sind hierbei oft Bestandteile des zu verändernden problematischen Verhaltens. Dabei wird die Variable innerhalb eines vorher definierten Zeitintervalls (bspw. 30 min) mit einer Strichliste erfasst. Dieses Vorgehen ist deutlich reliabler als nachträgliche Einschätzungen eines Störverhaltens (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 215f).

Die folgende Tabelle veranschaulicht mögliche Bedrohungen der internen Validität in Einzelfallstudien (vgl. ebd.). Bedrohungen der internen Validität bedeutet, dass bestimmte Vorkommnisse eine einleuchtende alternative Erklärung der Effekte ausmachen können.

Tabelle 7: Bedrohungen der internen Validität (Jain & Spiess, 2012, S. 216, angelehnt an Kazdin)

Begriff nach Kazdin	dt. Übersetzung; Erläuterung	Bsp.
History	zwischenzeitliches Geschehen: Begebenheiten, die im Verlauf der Untersuchungen auftreten	familiäre Veränderungen Lehrpersonen-Wechsel
Maturation	Reifung: Reifungsprozess während der Untersuchung	wesentlicher Entwicklungsschritt bei fokussierten SuS

Begriff nach Kazdin	dt. Übersetzung; Erläuterung	Bsp.
Instrumentation	Veränderung des Messprozederes über die Zeit: veränderte Einschätzungskriterien durch Beobachtende	Stör- bzw. erwünschtes Verhalten wird anders definiert als zu Beginn
Testing	Abweichungen aufgrund wiederholten Messens: wenn Messinstrumente eingesetzt werden, bei denen allein die wiederholte Darbietung des Messinstrumentes Veränderungen herbeiführt	Übungseffekt bei einem Leistungstest
Diffusion of treatment	ungenügende Trennung von Interventions- und Nichtinterventionsphasen	in Nicht-Interventions-Phasen werden Interventionen weitergeführt

Somit ist es wichtig, sich bei der geplanten Einzelfalluntersuchung vorerst mit diesen denkbaren Bedrohungen auseinanderzusetzen (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 215).

4.2.3 Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung

Jain und Spiess (2012) unterscheiden verschiedene Versuchspläne: AB-Plan, ABAB-Plan, Multiple-Baseline-Design, Kriterien-Veränderungs-Versuchsplan, alternierender Versuchsplan und Alternativen sowie Kombinationen dieser Pläne (S. 217–237). **Alle Einzelfallversuchspläne basieren auf dem sogenannten AB-Plan** (S. 218). Im folgenden Kapitel wird dieser konkret erläutert; er ist für die vorliegende Arbeit wesentlich.

4.2.4 Der AB-Plan

Der AB-Plan beinhaltet eine A- und eine B-Phase: Unter der A-Phase versteht man die **Baseline** (auch Grundrate genannt). Die Baseline zeigt die Ausprägungen der AV vor der Interventionsphase. Die B-Phase bezeichnet die **Interventionsphase**; sie erfasst die Ausprägungen der AV unter den Interventionsbedingungen. Das Erheben der Baseline hat 3 Ziele (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 218):

- ⇒ **Deskription**
- ⇒ **Prognose**
- ⇒ **Vergleich**

Unter Deskription versteht man das Beschreiben des Verhaltens ohne Intervention; daraus lässt sich eine Prognose über die denkbare Weiterentwicklung des Zielverhaltens ohne Intervention erstellen. Der Vergleich dieser Vorhersage mit den tatsächlich erhobenen Daten aus der Interventionsphase bildet die Basis zur Abschätzung des Interventionseffektes (vgl. ebd.).

4.2.5 Multiple-Baseline-Design über Verhalten

Bei einem Multiple-Baseline-Design über Verhaltensweisen wird eine ähnliche Intervention bei der gleichen Person nacheinander auf verschiedene Verhaltensweisen oder Problembereiche angewandt, bspw. **unterschiedliche Fertigkeiten, die im Rahmen eines umfangreicheren Programms erworben werden sollen**. Relevant dabei ist, dass man die **Erfassung der Ausprägung jeder Verhaltensweise separat** vornimmt, wie Jain und Spiess ausführen (2012, S. 228).

4.2.6 Datenauswertung in Einzelfalldesigns

Als Standardauswertungsmethode für experimentelle Einzelfalldesigns gilt die **visuelle Inspektion**, die auf der grafischen Darstellung der erhobenen Daten beruht. Die Absicht der visuellen Inspektion besteht darin, mögliche Treatment-Effekte zu erfassen, indem Unterschiede in den Datenmustern zwischen Baseline- und Interventionsphase inspiziert werden. Das Darstellen der Messwerte erfolgt in der Regel als Liniendiagramm. Zusätzlich sind die Baseline- und Interventionsphasen im Diagramm gekennzeichnet. Vorteilhaft dabei ist, dass **grosse Effekte direkt ins Auge springen** (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 238).

Für den Fall nicht **eindeutiger Ergebnisse** führen Jain und Spiess weitere Kriterien auf, mithilfe dieser die Interventionseffekte beurteilbar sind, wie z. B. der **Mittelwert**. Trotz überlappender Datenpunkte in der A- und B-Phase sind Mittelwertunterschiede zwischen den Phasen erkennbar (2012, S. 238). Eine weitere Hilfe für die visuelle Inspektion bildet eine einfache deskriptiv-statistische Auswertung: der **Prozentsatz nicht-überlappender Datenpunkte (PND)**⁴. Zur Berechnung des PND wird der grösste Wert der Baseline bestimmt und anschliessend ausgezählt, wie viele Datenpunkte der Interventionsphase über dem Anfangswert liegen. Die Anzahl dieser nicht-überlappender Datenpunkte wird durch die Anzahl aller Datenpunkte in der Interventionsphase dividiert und um 100 vervielfacht. **Je höher dieser Prozentsatz ist, desto eindeutiger und verlässlicher der Interventionseffekt**. Werte unter 50 % zeigen einen negativen Interventionseffekt an. Die Ermittlung des PND ist dann am sinnvollsten und aussagekräftigsten, wenn eine **stabile Baseline** vorliegt (S. 242). Das fiktive Beispiel im Anschluss illustriert die Datenauswertung im Einzelfalldesign. Bei dem Beispiel wurde erfasst, wie sich die aktive Mitarbeit in Form von sich melden verändert.

Abb. 11: Fiktives Beispiel eines Liniendiagramms, ED

Tabelle 8: Auswertung des fiktiven Beispiels, ED

Aktive Mitarbeit im Unterricht: sich melden		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 2 und 5	stabil, Werte zwischen 5 und 8
Mittelwert	$3 + 5 + 2 + 3 + 4 + 3 = 20$ $20 : 6 = 3.333$	$6 + 5 + 7 + 5 + 8 + 4 = 35$ $35 : 6 = 5.833$
PND	grösster Wert Baseline: 5; Anzahl grösserer Werte Intervention: 3 Berechnung: $(3 : 6) \cdot 100 = 50 \rightarrow 50 \%$	

⁴ auch NAP: Non-Overlap of All Pairs (vgl. Casale et al., 2019, S. 87)

4.3 Beobachten und Beurteilen von Verhalten

4.3.1 Beobachtung allgemein

Die folgende Tabelle veranschaulicht verschiedene Formen der Beobachtung. Die Überlegungen zu ausgewählten Beobachtungsformen werden anschliessend erläutert und begründet. Die farbige Markierung zeigt auf, welche Art der Beobachtung die Autorin der vorliegenden Arbeit einsetzt.

Tabelle 9: Arten der Beobachtung (angelehnt an Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f)

standardisiert/strukturiert Einsatz eines theorie-/kriteriengeleiteten Erfassungssystems (DVB-Plan, mehr dazu Kapitel 4.3.3)	nicht-standardisiert/nicht-strukturiert
offen SuS wissen, dass gefilmt und/oderbeobachtet wird.	verdeckt
teilnehmend	nicht teilnehmend KLP konzentriert sich aufs Beobachten, interveniert nicht; die SHP leitet den Unterricht.
Fremdbeobachtung vorwiegend KLP beobachtet SuS	Selbstbeobachtung
Feldbeobachtung findet in der natürlichen Lebenswelt und in realen Situationen der SuS statt	Laborbeobachtung
apparative mit Einsatz der Videokamera	nicht-apparative Beobachtung ohne Videokamera

Die standardisierte und strukturierte Beobachtung erleichtert das gezielte Beobachten, gerade wenn vorwiegend eine andere Person (in diesem Falle die KLP der Experimentalgruppe) beobachtet, so kann die Autorin sicherstellen, dass letztlich die für die vorliegende Arbeit relevanten Daten beobachtet und festgehalten werden. Es handelt sich um Fremdbeobachtung und die beobachtende Person ist während des Beobachtens nicht teilnehmend, was die Qualität des Beobachtens erhöht (Fokussierung ausschliesslich darauf). Beobachtet wird im natürlichen Lebensraum der SuS. Die SuS sehen, dass sich die KLP Notizen macht, und sind über die installierte Kamera informiert. Meist ist das den SuS nur anfänglich bewusst und gerät mit der Zeit in den Hintergrund (Hier greift die Autorin auf Erfahrungswerte mit dem häufig angewendeten Filmen während ihres Studiums zurück.). Nicht alle Sequenzen werden filmisch festgehalten (bspw. jene ohne Handpuppeneinsatz in der Turnhalle).

4.3.2 PERiK: Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag

In der Konzeption von PERiK werden die **sozial-emotionalen Kompetenzen** von Kindern als **elementare Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung und erfolgreiches Lernen** angesehen. Dabei betonen Mayr und Ulich (2006), dass gerade bei jüngeren Kindern diese emotionale Ebene mit Fragen wie diesen im Auge behalten werden soll: Mit welchen Einstellungen und Emotionen nähern sie sich einer Lernsituation? Wie kommen sie mit Gleichaltrigen und erwachsenen Bezugspersonen zurecht? Sind sie optimistisch, aufgeschlossen, wissbegierig? Zeigen sie Initiative und Ausdauer? Können sie sich für sich und ihre Meinung einsetzen (S. 4)? Der **Beobachtungsbogen stützt sich auf die Befunde der Resilienzforschung**.

Die 6 Entwicklungsbereiche stehen somit in engem Bezug zu den 6 Resilienzfaktoren, was die Anwendung in der vorliegenden Arbeit rechtfertigt. Folglich stellt die Autorin diese einander gegenüber:

6 Resilienzfaktoren nach PRiGS

Selbst-/Fremdwahrnehmung
 Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit
 soziale Kompetenz
 Problemlösen
 Umgang mit Stress

6 Entwicklungsbereiche nach PERiK

Selbststeuerung/Rücksichtnahme
 Selbstbehauptung, Explorationsfreude
 Kontaktfähigkeit
 Aufgabenorientierung
 Stressregulierung

Der Beobachtungsbogen ermöglicht eine **quantitative und qualitative Auswertung**. PERiK orientiert sich, wie der Name aussagt, an einer Zielgruppe von 3.5- bis 6-Jährigen. Da Erstklässler/-innen altersmässig nahe bei der Zielgruppe liegen, lässt sich die Anwendung dieses Instrumentes damit rechtfertigen. (Im Kanton TG ist der Stichtag für den Kindergarten Eintritt der 31. Juli, d. h. einige Kinder beginnen 4-jährig mit dem Kindergarten und folglich 6-jährig mit der 1. Klasse).

4.3.3 DVB: Direkte Verhaltensbeurteilung

Huber und Rietz gehen auf die grosse methodische Herausforderung von der Messung von Verhaltensentwicklungen in der Schule ein und erläutern die Methode des **Direct Behavior Rating (DBR)**. Dabei stellen sie diese der direkten systematischen Verhaltensbeobachtung und -beurteilung gegenüber und grenzen sie von diesen ab (2015, S. 75–79). Die Methode des DBR ist eine **Verknüpfung aus einer direkten systematischen Verhaltensbeurteilung und einer Verhaltensbeurteilung mittels einer Ratingskala**. Dabei wird das Verhalten immer in oder/und direkt nach der Situation beurteilt, d. h. innert weniger Sekunden bis hin zu einem Tag. Das Ziel einer DBR sei es, die Hinausschiebung zwischen dem Auftreten einer Verhaltensweise und dessen Beurteilung gegenüber einer althergebrachten Verhaltensbeurteilung stark zu dezimieren und somit eine vom Aufwand her wirtschaftlichen Beurteilung mit einer hohen situativen Validität verbinden zu können, was die nebenstehende Grafik veranschaulicht (ebd.).

Abb. 12: Einordnung der DBR aus Huber & Rietz (2015, S. 79)

DBR orientiert sich an Zeichensystemen, bei denen ausschliesslich ein **zuvor definiertes Zielverhalten** bewertet und **andere Verhaltensbereiche ausgeschlossen** werden. Das ermöglicht den **einfachen und effizienten Einsatz der DBR-Skalen in präventiven gestuften Förderprogrammen**. Sie eignen sich somit gut zur Evaluierung von Förderhypothesen und Interventionen (vgl. ebd.).

Abb. 13: Skalen mit numerischer/bildlicher/sprachlicher bzw. nur numerischer/sprachlicher Stützung aus Huber & Rietz (2015, S. 85)

Huber und Rietz (2015) halten fest, dass eine Anzahl von **rund 5 Beurteilungen à etwa 15 Minuten** für die Reliabilität ausreicht. Bei der Wahl des Beobachtungsziels kann die grösste Genauigkeit bei den Beobachtungen in Bezug auf «Teilnahme am Unterricht» und «störendes Verhalten» erzielt werden – wie Studien belegen (S. 87f). Weiter ist auf die **Valenz der Zielformulierung** zu achten: Beobachtungsziele können ein positives erwünschtes oder ein negatives unerwünschtes Verhalten fokussieren. Bspw. lässt sich die negative Formulierung «nicht respektvolles Verhalten» besser beurteilen als «respektvolles Verhalten», hingegen führt die positive Formulierung «Teilnahme am Unterricht» zu einer höheren Beobachtungsgenauigkeit als «keine Teilnahme am Unterricht» (S. 89f).

Casale et al. (2019) verwenden die deutsche Namensgebung **Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB)** und weisen so auf die zentralen Merkmale der Methode hin: **Direktheit – Verhaltensbezug – Beurteilung**. Die Autoren halten hinsichtlich der Entwicklung, Anwendung und Auswertung der DVB 4 Grundprinzipien fest:

Grundprinzip der ...

Ökonomie

- Anwendung im Schulalltag durch rasche, kurze Verfahren
- angemessenes Verhältnis zwischen Testzeit und Ertrag
- wenig Material

Flexibilität

- für diverse Zwecke und Situationen einsetzbar
- von verschiedenen Personen durchführbar

Wiederholbarkeit

- in der genau gleichen Situation einsetzbar und somit wiederholbar

psychometrischen Güte

- exaktes, objektives und gültiges Erfassen eines Merkmals
 - Erfüllen der Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Objektivität und Validität
- (Casale et. al., 2019, S. 37–41)

Die Autorin der vorliegenden Arbeit verwendet weitergehend die deutsche Bezeichnung **DVB**.

4.3.4 Videoaufnahmen

«In verschiedenen Studien dient die Videographie der angemessenen Dokumentation der unterrichtlichen 'Interaktion unter Anwesenden' als einer multimodalen Interaktion auf unterschiedlichen Ebenen», zitiert Reh (2012) Luhmann (2002) und Kress (2010) und hält Vorteile von Videoaufnahmen fest (S. 155). Unter den vielen Chancen, die diese bieten, ist der grosse Pluspunkt sicherlich, dass **vielschichtiges pädagogisches Geschehen im wiederholten Beobachten aufgezeichneter Szenen** erforscht werden kann (S. 164).

4.4 Leitfadeninterview und Transkription

Roos und Leutwyler (2017) halten die Vielfalt der sich anbietenden Interview-Formen fest und bieten bzgl. des Strukturierungsgrades eine Übersicht an (angelehnt an Bortz & Döring (1995) und Reinders (2005), S. 230f). Für die vorliegende Arbeit eignet sich das **halb- oder teilstrukturierte Interview** am besten. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick:

Tabelle 10: Halb- oder teilstrukturiertes Interview (angelehnt an Roos & Leutwyler, 2017)

Grundidee	<ul style="list-style-type: none"> ○ zielgerichteter Fragenkatalog (= Leitfaden) liegt vor, Abweichungen von diesem sind jedoch möglich ○ situatives Anpassen des Wortlautes ○ bei Bedarf auch Nachfragen/Zusatzfragen
häufig eingesetzte, typische Variante	<ul style="list-style-type: none"> ○ fokussiertes Interview ○ Befragte ist Expertin ihrer Orientierung/Handlung
Eignung/Einsatzmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erfassung subjektiver Wahrnehmungen/Verarbeitungsweisen ○ geeignet zur Erfassung von subjektiven Bedeutungen und persönlichen Interpretationen
Rolle der Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> ○ lässt Befragte möglichst frei zu Wort kommen ○ hört zu und fragt nach ○ achtet darauf, dass alle geplanten Stichpunkte erfragt werden
Merkmale des Leitfadens	<ul style="list-style-type: none"> ○ Leitfaden orientiert sich konsequent am interessierenden Problem ○ ausformulierte Fragen liegen vor – aber keine Antwortvorgaben ○ Themen des Gesprächs liegen in vernünftiger Reihenfolge vor

Der von der Autorin der vorliegenden Arbeit für das Leitfadeninterview erstellte Fragenkatalog findet sich im Anhang (S. 102–104).

Das Leitfadeninterview mit der KLP wird transkribiert. Roos & Leutwyler halten verschiedene Arten des Transkribierens fest (2017, S. 241). Die Autorin verwendet die Methode der **geglätteten Transkription**. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass Wort für Wort niedergeschrieben wird, dabei werden jedoch abgebrochene Redeteile, Stecken-Bleiben und Ähnliches gestrichen (z. B. *ähm* oder *Jetzt ist's mir entfallen ... äh ... ah ja, genau*). Eine geglättete Transkription ist bei teilstrukturierten Interviews, bei denen v. a. der Sinngehalt der direkten Äusserungen analysiert wird, passend. Ein Aufnahmegerät ist dafür unerlässlich (2017, S. 241). Die Autoren erwähnen den grossen Aufwand, den Transkribieren mit sich bringt und halten einige wesentliche Punkte fest, darunter die spezielle Situation von im Schweizer Dialekt geführten Interviews und das damit verbundene Festhalten im Transkriptionskopf, nach welchen Kriterien die Übersetzung gehandhabt wird, und der Rat zum eher genauen Transkribieren als zu ungenauem (2017, S. 241f).

Kuckartz (2018) führt konkrete Transkriptionsregeln auf, an welchen sich die vorliegende Arbeit orientiert:

- Es wird **wortwörtlich** transkribiert. **Dialekte** werden nicht mit transkribiert, sondern **ins Hochdeutsche übersetzt**.

- Sprache und Interpunktion werden «leicht geglättet», d. h. ans Hochdeutsche angenähert, z. B. Sie haben *Plausch* gehabt. → Sie haben *Spass* gehabt. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie grammatikalische Fehler enthält, z. B. Die Kinder, *wo* ich fokussiert habe, ...
- **Längere Pausen** werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte gekennzeichnet: (...).
- Zustimmungde/bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin (z. B. mhm, aha) werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
- **Lautäußerungen** der befragten Person, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (z. B. Lachen, Seufzen), werden **in Klammern** aufgeführt.
- Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. **Sprecherinnenwechsel** wird durch eine **Leerzeile** zwischen den Sprecherinnen deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden **anonymisiert**. (S. 167f)

4.5 Fazit

Folglich handelt es sich in der vorliegenden Arbeit um eine **Mixed-Methods-Forschung**. Unter Mixed-Methods wird die Kombination und Zusammenführung von qualitativen und quantitativen Arbeitsweisen im Rahmen desselben Forschungsprojekts verstanden. Dabei sammeln Forschende sowohl qualitative als auch quantitative Daten. Das Zusammenführen beider Methodenstränge, also von Daten, Resultaten und Quintessenzen, kann dabei in der Schlussphase oder bereits in früheren Projektphasen erfolgen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 33).

Unter **Motive für den Einsatz von Mixed-Methods** hält Kuckartz (2014) fest, dass sich im Laufe der Zeit die angewandte Forschung gewandelt hat: Die Methodenwahl rückt zugunsten der Forschungsfragen und gesellschaftlichen Probleme, die hinter diesen Fragen stehen, in den Hintergrund (S. 50). Der Einsatz von Mixed-Methods bedeutet auch das Abwenden von der Idee einer monomethodischen Untersuchung, was das Beleuchten von beiden Seiten (des quantitativen Ausrechnens und des qualitativen Sinnverstehens) ermöglicht und ein besseres Verständnis für komplexe Forschungsgegenstände mit sich bringt (S. 53). Die Nachteile der Mixed-Methods-Forschung sieht Kuckartz in den umfangreicheren Kompetenzen, welche den Forschenden abverlangt werden, sowie des erhöhten Aufwandes (2014, S. 54).

5 Durchführung der Förderintervention

Nachdem die Realisierung sorgfältig durchdacht worden ist, erfolgt die **Umsetzung der Förderintervention**.

Zuerst werden der **fokussierte Schüler und die fokussierte Schülerin** beschrieben, dies anhand der bereits vorhandenen Kenntnisse und der Einschätzung mittels PERiK, der für die EbP wesentlich ist. Anschließend wird der Einsatz der DVB erläutert und die für die Datenerhebung **konzipierten DVB-Pläne** werden vorgestellt.

Zwei **exemplarische Unterrichtsbeispiele** geben Einblick in die Praxis der Förderintervention.

5.1 Fokussierter Schüler und fokussierte Schülerin

Zunächst folgen generelle Angaben zu den fokussierten Kindern. Anschliessend wird der Einsatz des PERiK und der DVB im Kontext mit der Durchführung der Förderintervention dargelegt.

5.1.1 Charakterisierung

Vasco⁵ (*24.01.2014) ist ein Junge italienischer Herkunft. Seine Eltern haben sich letztes Jahr (kurz nach Vascos Einschulung) getrennt. Er und seine ältere Schwester (3. Klasse) sind abwechselnd bei beiden Elternteilen. In der Familie wird Deutsch und Italienisch gesprochen. Vasco zeigt sich grundsätzlich interessiert, humorvoll, hat unkonventionelle Gedankengänge (was sich durch den Inhalt seiner gestellten Fragen zeigt). Teilweise tritt er mit anderen SuS unangebracht in Kontakt (z. B. mit Gewalt, wie in den Bauch boxen oder hauen). Der Umgang mit Konsequenzen, die aus solchem Fehlverhalten resultieren, gelingt ihm. Augenscheinlich ist seine Teilnahmslosigkeit im Unterricht; im Sitzkreis schaut er viel auf dem Boden, statt auf den Unterrichtsmittelpunkt. Allgemein fällt es Vasco schwer, zu fokussieren, sich selbst zu organisieren sowie ausdauernd und zügig an einem Auftrag zu arbeiten. Sein Naturell ist eher phlegmatisch. Vascos Arbeitstempo ist langsam. Seine schulischen Leistungen sind durchschnittlich. Anfangs Schuljahr klagte er annähernd täglich über Müdigkeit oder Kopfweg und nässte hin und wieder ein, weil er zu spät auf die Toilette ging. Dies hat sich mittlerweile gelegt.

Nara⁵ (04.03.2014) ist ein Schweizer Mädchen, das seit letztem Jahr in einer grossen Patchworkfamilie lebt. Ihre leiblichen Eltern sind getrennt und haben mittlerweile mit dem neuen Partner bzw. der neuen Partnerin, die eigene Kinder aus anderen Beziehungen mit in die Familie bringen, wiederum Nachwuchs. Somit hat Nara insgesamt rund 8 Geschwister (Genaueres entzieht sich der Kenntnis der Lehrpersonen). Einige Geschwister gehen in Parallelklassen oder höhere Stufen an derselben Schule wie Nara. Ab und zu kommt es mit diesen zu Konfliktsituationen in der Pause oder vor und nach der Schule. Nara zeigt sich als sehr ruhige, zurückhaltende Schülerin, die im Klassenverband leicht untergeht. Sie spricht auffallend leise und verhält sich hinsichtlich der Teilnahme am Unterricht tendenziell passiv. Sie arbeitet augenfällig exakt und langsam. Dadurch ist sie ständig in Verzug, obwohl sie dem Unterrichtsstoff gut folgen kann, was sich in durchschnittlichen schulischen Leistungen zeigt.

5.1.2 Einsatz von PERiK

Nach Mayr und Ulich (2006) ergeben die quantitativen Werte der Auswertung eine grobe zusammenfassende Orientierung hinsichtlich der Frage, wo ein Kind aktuell in einem bestimmten Entwicklungsbereich steht. Das Autorenteam erläutert, dass sich diese Form der Auswertung dafür eignet, Beobachtungsergebnisse für ein Teamgespräch darzustellen und systematisch zu vergleichen (S. 17). Dabei werden für jeden einzelnen Bereich die angekreuzten Zahlen zusammengezählt, somit erhält man einen Summenwert pro Entwicklungsbereich. Die Punktwerte der drei Gruppen sind wie folgt eingeteilt:

Gruppe 1	Werte der oberen 25 %	= über dem Durchschnitt
Gruppe 2	Werte der mittleren 50 %	= Durchschnitt
Gruppe 3	Werte der unteren 25 %	= unter dem Durchschnitt

⁵ Namen geändert

Mayr und Ulich heben hervor, dass zwischen den Gruppen die **Grenzen als fließend** verstanden werden sollen, besonders dann, wenn ein Wert nahe beim Grenzwert zur nächsten Gruppe liegt. (2006, S. 18). Die Zuordnung hängt mit Alter und Geschlecht zusammen und muss daher von der richtigen Tabelle abgelesen werden. Dies veranschaulicht der Auszug aus dem Begleitheft zum Beobachtungsbogen. Weshalb auf die Vergleichsnormen von 6-Jährigen zurückgegriffen wird, ist in Kapitel 4.3.2. begründet.

	Jungen	bis 5 Jahre (N = 108)	6 Jahre (N = 44)
Gruppe 1	Die oberen 25 %	24 und mehr	26 und mehr
Gruppe 2	die mittleren 50 %	17–23	19–25
Gruppe 3	die unteren 25 %	bis 16	bis 18
	Mädchen	bis 5 Jahre (N = 124)	6 Jahre (N = 29)
Gruppe 1	Die oberen 25 %	26 und mehr	28 und mehr
Gruppe 2	die mittleren 50 %	20–25	22–27
Gruppe 3	die unteren 25 %	bis 19	bis 21

Abb. 14: Quantitative Auswertung PERiK (Mayr & Ulich, 2016)

Es wird eine **erste Einschätzung** in den KW 52/53, 2020 vorgenommen. Diese füllen die KLP und SHP unabhängig voneinander aus und besprechen sie anschliessend in der KW 2, 2021. Nach **Abschluss des Projekts** wird eine **zweite Einschätzung** vorgenommen. Diese wird in den Kapiteln 6.1 und 7.1.1 dargestellt und erläutert. Die komplette Erfassung findet sich im Anhang.

PERiK Vasco

- Gruppe 1 –
- Gruppe 2 **Selbststeuerung/Rücksichtnahme (knapp)**, Selbstbehauptung
- Gruppe 3 **Kontaktfähigkeit**, **Aufgabenorientierung**⁶, Explorationsfreude

PERiK Nara

- Gruppe 1 –
- Gruppe 2 **Kontaktfähigkeit (knapp)**, **Selbststeuerung/Rücksichtnahme**, Explorationsfreude
- Gruppe 3 Selbstbehauptung/Stressregulierung (beide nahe bei Gruppe 2), **Aufgabenorientierung**⁶

Beide Kinder erreichen in keinem Entwicklungsbereich Werte der Gruppe 1. Sie sind hinsichtlich der Selbststeuerung/Rücksichtnahme und Kontaktfähigkeit im unterdurchschnittlichen bzw. (knapp) durchschnittlichen Bereich. In Bezug auf die Aufgabenorientierung befinden sich beide im unterdurchschnittlichen Bereich. Somit lässt sich festhalten, dass die Fokussierung dieses Schülers und dieser Schülerin hinsichtlich der Förderintervention sinnvoll ist. Dabei soll sekundär einer weiteren Frage nachgegangen werden: **Inwiefern wirkt sich das pädagogische Handpuppenspiel auch auf die Aufgabenorientierung des fokussierten Schülers und der fokussierten Schülerin aus?** Natürlich sprechen die Werte der Explorationsfreude (bei Vasco) und die der Selbstbehauptung/Stressregulierung (bei Nara) ebenso für eine erweiterte Fragestellung. Für den Rahmen der vorliegenden Arbeit ist das Schwerpunkt-Setzen unerlässlich, – wie im Kapitel 2.1.4 erwähnt, sind die Resilienzfaktoren eng miteinander verbunden und die Förderung der einen Resilienzfaktoren wirkt sich günstig auf die anderen aus.

⁶ Mit *Aufgabenorientierung* ist nicht das Befolgen einer einfachen Anweisung gemeint, sondern Aktivitäten, bei denen SuS selbst tätig werden und eine Aufgabe angehen. Dabei geht es um Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Engagement, Anstrengungsbereitschaft, aber auch um Autonomie (vgl. Mayr & Ulich, 2006, S. 7f). Wie in Kapitel 4.3.2 lässt sich die Aufgabenorientierung auch als Resilienzfaktor *Problemlösen* einordnen.

Der Zeitraum, in dem die Förderintervention durchgeführt wird, ist kurz. Somit werden sich mit dem Erfassungsinstrument PERiK wohl keine markanten, gehaltvollen Veränderungen nachweisen lassen. Daher ist es notwendig, zwischen den beiden Erfassungszeitpunkten des PERiK auf eine weitere Methode zurückzugreifen: die DVB. Der Einsatz dieser wird im folgenden Kapitel erläutert.

5.1.3 Einsatz der DVB

Casale et al. (2019) schlagen ein **7-schrittiges Vorgehen** vor, um die Eignung der DVB zu überprüfen (S. 47–94). Die Autorin der vorliegenden Arbeit erläutert den Einsatz der DVB anhand dieser 7 Schritte:

1. Ist die Umsetzung der DVB sinnvoll?

Die Autorin möchte erfahren, ob sich das **Verhalten der fokussierten Kinder während der Intervention verändert**. Somit erfasst die DVB hier, **ob die Förderung die erstrebte Wirkung erzielt**. Die Ergebnisse werden also genutzt, um den Erfolg der Fördermethode zu beurteilen (vgl. Casale et al., 2019, S. 48).

2. Welches Verhalten wird beurteilt? Unter «Big Three» der Verhaltensbeurteilung werden in der internationalen Literatur drei übergeordnete Verhaltensdimensionen, die sich im schulischen Kontext als besonders relevant erweisen, bezeichnet. Diese lassen sich im Klassenraum gut beobachten und beurteilen:

- lernbezogene Verhaltensweisen, z. B. Konzentration und Ausdauer
- störende Verhaltensweisen, z. B. anderen ins Wort fallen
- respektvolle Verhaltensweisen, z. B. freundlicher Umgang mit anderen

Diese «Big Three» lassen sich gut mit den Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung und Selbststeuerung in Bezug setzen (vgl. Casale et al., 2019, S. 55f).

3. In welcher Situation wird das Verhalten beurteilt? Das Verhalten wird zum einen **während der Förderintervention mit dem pädagogischen Handpuppenspiel** beurteilt, zum anderen **während der Förderintervention, jedoch ohne Handpuppenspiel**. Diese Voraussetzung ist wesentlich, denn so können weitere Einflussfaktoren, wie z. B. Wechsel der unterrichtsleitenden Lehrperson oder Beeinflussung durch anderen Unterrichtsinhalt, der in keinem Bezug zur Förderintervention steht, ausgeschlossen werden. Es werden nur Situationen im Sitzkreis, in denen im Plenum mit der ganzen Klasse gearbeitet wird und welche die Autorin der vorliegenden Arbeit durchführt, berücksichtigt, auch dies um die Bedrohung der internen Validität so gering wie möglich zu halten (vgl. Tabelle 7).

4. Wie wird mit der Beurteilungssituation vorgegangen? Als beurteilende Personen kommen zum einen die KLP (während der Förderintervention, Beobachtung «live» im Unterricht mittels DVB-Skala), zum anderen die Autorin der vorliegenden Arbeit (nach der Intervention (Beobachtung mittels Videomaterial und DVB-Skala) in Frage.

5. Welche Skala wird für die Beurteilung genutzt? Da die Autorin mehrere Items untersuchen möchte, wird die Multiple-Item-Skala (MI-Skala) verwendet, und nicht die Single-Item-Skala (SI-Skala). Bei der MI-

Skala empfehlen Casale et al. nicht mehr als **3–5 Items** zu beurteilen (2019, S. 34f). Die folgende Tabelle zeigt auf, worauf die DVB-Pläne beruhen und nach welchen Kriterien beobachtet wird:

Tabelle 11: Vorüberlegungen zum Erstellen der DVB-Pläne (ED, 2021)

Resilienzfaktor(en)	Verhalten im Fokus	Indikator
Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung	aktive Mitarbeit im Unterricht	sich melden
Selbst- und Fremdwahrnehmung	mimischer Emotionsausdruck	lächeln/lachen, ernst/nachdenklich schauen, Stirn runzeln, Lippenbewegung
Selbststeuerung	Aufmerksamkeit im Unterricht	Aufmerksamkeit ist auf den Unterrichtsmittelpunkt gerichtet

Daraus entwickelt die Autorin 3 verschiedene DVB-Pläne, die für beide fokussierten Kinder gleich sind, damit die Datenauswertung nicht zu komplex wird. Für Plan A wird die Häufigkeitsskala eingesetzt, für die Pläne B und C die Qualitätsskala. Untenstehend folgt zur Veranschaulichung von jeder Skalenart ein Beispiel. Die kompletten Pläne sind im Anhang (S. 96–101) einsehbar.

DVB-Plan A

Schüler/-in: Vasco

Beobachtungsziel: aktive Mitarbeit im Unterricht: sich melden

Verwendete Skala: d. Häufigkeitsskala

0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x >9x

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	<input type="checkbox"/>	Eule Schuhu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22.02.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Finn <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01.03.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Finn <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.03.2021	<input type="checkbox"/>	Hase Karni <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22.03.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Mabou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29.03.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Mabou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- - - - - → - - - - - → - - - - -

DVB-Plan B

Schüler/-in: Vasco

Beobachtungsziel: mimischer Emotionsausdruck (lächeln/lachen, ernst/nachdenklich schauen, Stirn runzeln, Lippenbewegung)

Verwendete Skala: c. Qualitätsskala

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 schwach mittel stark

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	<input type="checkbox"/>	Eule Schuhu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22.02.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Finn <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01.03.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Finn <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.03.2021	<input type="checkbox"/>	Hase Karni <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22.03.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Mabou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29.03.2021	<input type="checkbox"/>	Kind Mabou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- - - - - → - - - - - → - - - - -

Abb. 15: DVB-Pläne (ED, 2021, angelehnt an Casale et al., 2019, S.66–72)

6. Wie werden die Daten ausgewertet? Das Vorgehen bei der Datenauswertung ist bereits im Kapitel 4.2.6 erläutert worden. Die Auswertung der erfassten Daten der Förderintervention wird im Kapitel 6.2 aufgeführt.

7. Wie werden die Daten genutzt und interpretiert? Die Interpretation der Daten und deren Nutzung werden im Kapitel 7.1.2 sowie 8.1 abgehandelt.

5.2 Zeitliche Dimension

Nach der erfolgten ersten Einschätzung mittels PERiK und deren Besprechung werden anhand eines Briefes die Eltern über das Projekt informiert und im Zusammenhang der Einsatz des Filmens und Fotografierens gesichert (Siehe Anhang S. 80). Nur eine Schülerin darf nicht gefilmt werden, was die Umsetzung erschwert, aber dennoch nicht zu stark einschränkt. Plangemäss startet die Autorin am 15. Februar 2021 mit der Durchführung und kann diese am 30. März 2021 abschliessen. Somit erstreckt sich die Realisierung in der Experimentalgruppe über einen Zeitraum von 7 Wochen mit insgesamt 33 Lektionen, also ein paar mehr als beabsichtigt. Auch die geplanten Zeiten können bis auf ein paar Änderungen (bspw. wegen Krankheit der KLP oder abweichenden Raumbelagungen) eingehalten werden.

5.3 Aufbau der einzelnen Einheiten der Förderintervention

Zum Einstieg dient jeweils der Überblick an der Wandtafel, die den SuS Auskunft über den Ablauf und die Inhalte der bevorstehenden Lektion(en) gibt. Dabei wird eine einfache Visualisierung mit Symbolen verwendet. Die Förderintervention wird einfachheitshalber «Projekt» genannt. Im Vorfeld wird mit den SuS besprochen, was ein Projekt ausmacht. Die Übersicht dient der Struktur; die SuS wissen gleich zu Beginn, ob eine Handpuppe zu Besuch kommt, eine Geschichte erzählt oder gespielt wird und können sich darauf einstellen.

Abb. 16: Projektplan – Visualisierung an der Wandtafel im Klassenzimmer

Zum **Abschluss** wird jeweils die «Tschüss-Rakete» gespielt. Dabei treffen sich alle im Kreis (Wegen Covid-19 wird auf das Hände-Geben verzichtet.) Gemeinsam wird von 10 rückwärts gezählt, wobei immer alle in die Hocke gehen. Bei 0 schießen alle gleichzeitig wie eine Rakete nach oben, springen in die Luft und rufen laut zusammen «Tschüss!» (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 21). Auch das Abschlussspiel wird visualisiert und kurz vor der Durchführung an die Tafel gehängt.

Abb. 17: Tschüss-Rakete (ED)

Bilderbücher und Handpuppen

Die Wahl der Handpuppe steht immer im Zusammenhang mit einer Geschichte oder eines Inhalts. Bei menschlichen Puppen werden nur Kinderfiguren eingesetzt und es wird darauf geachtet, dass Knaben- und Mädchenpuppen ausgewogen eingesetzt werden; dies soll die Chance der Identifizierung mit der Figur möglichst vieler SuS gewährleisten.

Tabelle 12: Bilderbücher und Handpuppen (Konzept ED, angelehnt an PRiGS)

Einheit	Bilderbuch/Thema	Handpuppe	Rolle	Symbolik bei Tierfiguren
I	Heule Eule	Eule Schuhu	Zeugin	weiches Fell erzeugt Gefühl der Geborgenheit; Gesicht mit grossen Augen und kleinen Schnabel erinnert an das von Menschen; Symbol für Weisheit, Intuition (kann im Dunkeln gut sehen) ⁷
II	Ich bin anders als du – ich bin wie du	Knabe Finn	Freund	
III	Die 5 Sinne	Knabe Finn	Narr	
V	Karni und Nickel oder der grosse Krach	Hase/Kaninchen Karni	Zeuge	süss, knuddelig und zugänglich; vielfältige Natur, kann viele Dinge symbolisieren, unter anderem: Angst, Schüchternheit und Furcht, Geschicklichkeit und Kreativität und Spontaneität ⁷
VII	Hey! Yo?	Mädchen Mabou	Freundin	
IX/X	Das Ampelprinzip	Mädchen Mabou	Zeugin, Vorbild	

Material für SuS

Bei der Förderintervention werden Inhalte auch gestalterisch vertieft, ergänzt oder Hilfsmaterial gebastelt. Erst hatte die Autorin vor, dazu ein Arbeitsheft im Sinne eines Dossiers anzufertigen, das die SuS zu Beginn des Projektes erhalten, wie dies z. B. bei «Lubo aus dem All!» – 1. und 2. Klasse» der Fall ist (vgl. Hillenbrand, Hennemann, Hens & Hövel, 2018); sah jedoch dann davon ab, da sie bzgl. der Umsetzung auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen konnte. Haben die SuS dann bereits ein fertig gedrucktes Heft und findet sich für die Aufgaben darin keine Zeit, kann das enttäuschend sein. Auch kurzfristige Anpassungen sind erschwert. So erhalten alle SuS eine eigene Mappe, in der das Material gesammelt wird. Einige Arbeiten davon dürfen sie heimnehmen, z. B. die Gefühlsuhr oder Ampel, andere werden am Ende des Projektes in ihrem Jahresordner abgelegt.

⁷ Die Symbolik von Tierfiguren ist ein grosses Thema mit vielen unterschiedliche Quellen. Die hier verwendeten Angaben finden sich unter <https://mystischerrabe.de/krafttiere> – auf Angaben, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit nicht relevant sind (wie z. B. die Symbolik des Hasen für Fruchtbarkeit), wird bewusst verzichtet.

5.4 Exemplarische Einheiten

In diesem Kapitel wird anhand von zwei Fördereinheiten die Umsetzung in der Klasse illustriert. Alle restlichen Einheiten sind im Anhang einsehbar.

Einheit II: Ich und mein Körper – Selbstbildnis (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 36/37)

Resilienzfaktor(en) Selbstwahrnehmung

Ziele

- Gespür für den eigenen Körper entwickeln
- seinen eigenen Körper wahrnehmen

Setting(s) Sitz- oder Stuhlkreis; Einer- und Zweierpulte
ganze Klasse und Halbklass (Gestalten des Körperbildes)

Material

- Handpuppe Finn; Bilderbuch *Ich bin anders als du – ich bin wie du*
- Bildmaterial für Wandtafel, Visualizer
- Arbeitsblatt *So bin ich*
- Makulatur-Papier
- Buntstifte, Wachsfarben o. Ä.
- Material zum Verzieren (z. B. Holzknöpfe, Moosgummi, Buchstaben), Scheren, Leim
- Entspannungsmusik für Kinder

Datum 22./23. Februar; 4./5. März

Zeit 2 Lektionen ganze Klasse (Handpuppe, Geschichte)
4 Lektionen Halbklass (Gestalten des Körperbildes)

Umsetzung

Einstieg mit der Projektübersicht an der Wandtafel: Besuch, Geschichte, Auftrag

Kleines «Drehbuch» zum Besuch: «Heute kommt ein Junge zu Besuch, er ist wie ihr in der 1. Klasse und heisst Finn. Finn geht's grad nicht so gut, weil seine Pause doof gewesen ist. Da ist irgendetwas passiert. Nun ist er wütend und traurig. Vielleicht können wir ihm helfen. Wollt ihr ihm helfen?» → Die SuS sind neugierig und wollen natürlich helfen. Finn kommt nach einigem Zögern letztendlich in den Kreis, tritt mit SuS in Kontakt und erzählt wütend und traurig: «In der Pause haben mich andere Kinder ausgelacht. Sie haben gesagt, dass ich Haare wie ein Kamel habe oder wie ein alter Besen. Sie haben auch noch gesagt, dass meine Ohren abstehen wie bei einem Elefanten. Und dass mein Pulli ein Mädchenpulli sei, weil er hellblau ist. Findet ihr das auch? Ich fand bis jetzt meine Haare und meinen Pulli schön.» → freier und improvisierter Dialog mit SuS, Beiträge von ihnen aufnehmen (ähnliche Erlebnisse schildern, Tipps, Trösten/Aufmuntern, ...)

Abb. 18: Unterrichtsmaterial Einheit II

Abb. 19: Finn im Einsatz (Ausschnitt aus einer Videosequenz, Filmmaterial ED)

Abgang Finn; überleiten zum Bilderbuch *Ich bin anders als du – ich bin wie du*. Wird per Visualizer/Leinwand gezeigt (Kino-Effekt). Beim Erzählen wird auf das Einbinden der SuS geachtet («Was denkst du, weshalb das so ist? Was seht ihr auf dem Bild?»)

An der Wandtafel Klassenübersicht mit magnetischen Namenskärtchen anhand von Symbolen (entsprechend dem Arbeitsblatt) erarbeiten: Wer hat blaue Augen, wer grüne, wer hell- oder dunkelbraune? Das Gleiche für die Haare und Lieblingsfarben.

Bewegungsspiel (Bilder unter Visualizer, v. a. für DaZ-SuS) Wer mag Pizza? Wer mag Regen? Wer mag Kuschneln? Etc. Ja: rechte Seite im Klassenzimmer; nein: linke Seite im Klassenzimmer; mittel: in der Mitte des Klassenzimmers.

In Einzelarbeit füllen die SuS ihr persönliches Blatt *So bin ich* aus.

Abb. 20: Unterrichtsmaterial Einheit II (ED, 2021)

Finn hat ein Körperbild gemalt. Dieses wird mit den SuS besprochen: Wie hat Finn das gemacht? Wieso hat er das so gemacht? → Beiträge, Ideen der SuS aufgreifen. Überleiten zum Gestalten des eigenen Körperbildes. Zuerst geht es nur um das Nachfahren des Körpers auf dem Makulatur-Papier. Hier Regeln besprechen, z. B. Was braucht es, damit sich das liegende Kind wohlfühlt? Wie wird zwischen den Beinen nachgezeichnet? Bei einem Kind, das sich freiwillig meldet, vorzeigen. Nachher SuS bei der Arbeit unterstützen.

Abb. 21: Wie hat Finn das gemacht? (Foto KLP)

Abb. 22: Behutsame Annäherung: Ich fahre dich nach – du darfst mir vertrauen (Fotos KLP)

Verschiedenes Bastelmaterial zur Verfügung stellen. SuS frei gestalten lassen, wenn nötig, unterstützen. Nicht werten. Darauf achten, dass die SuS einen ungestörten Platz für sich haben und in Einzelarbeit gestalten. Leise Entspannungsmusik, z. B. *Inselträume* von Arnd Stein laufen lassen.

Abb. 23: Das bin ich – Selbstbildnisse entstehen (Fotos KLP)

Einheit IX/X: Ich und die anderen – Das Ampelprinzip (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 47–50)

Resilienzfaktor(en) **Selbststeuerung, soziales Verhalten, Problemlösefähigkeit**

Ziele

- eigenen Körper gezielt und bewusst steuern
- zur Selbstreflexion angeregt werden
- inneren eigenen Anforderungen mutig begegnen
- Entwickeln von Handlungsalternativen zum Überwinden von Schwierigkeiten

Setting Sitz- oder Stuhlkreis; Pulte

Material

Handpuppe Mabou
 Ampelvorlage gross und klein; Ampelsystem für die Wandtafel
 A4-Papier in Rot, Gelb, Grün
 Scheren, Leim, Farbstifte
 kartonierte leere Memorykärtchen
 Bildmaterial verschiedene soziale Situationen
 Arbeitsblatt *Bei Stopp ist Stopp*

Datum 29. März 2021

Zeit 2 Lektionen

Umsetzung

Übersicht Projekt: Besuch, Auftrag, Spiel

SuS kennen die Figur Mabou bereits von der Einheit VII.

Kleines «Drehbuch» zum Besuch: «Heute kommt nochmals Mabou zu Besuch. Was wisst ihr noch über sie?» → mit SuS sammeln (z. B. hat afrikanischen Namen, spielt gern Fussball, mag basteln)

Auftritt Mabou: «Hallo! Schön, euch wieder zu sehen. Letztes Mal haben wir Einander-Kennen-Lernen gespielt, wisst ihr noch? Das war lustig! Ich erinnere mich noch an ...» (Namen der SuS aufzählen, mit der Mabou agiert hat). «Ah, da seid ihr ja!» Mabou fragt: «Was habt ihr am Wochenende so gemacht?» → Einige SuS erzählen lassen.

Dann erzählt Mabou: «Hm, mein Wochenende war etwas blöd. Ich ging mit meinen Eltern zu Freunden. Die haben zwei Kinder. Die Erwachsenen haben Kaffee getrunken und wir Kinder wollten spielen. Ich wollte draussen Fussball spielen, aber sie wollten drinnen das Leiterlispiel machen. Dazu hatte ich keine Lust. Also die haben das Leiterlispiel gemacht und mich hat das genervt. Deshalb habe ich ihnen den Würfel versteckt. Und dann habe ich in das Spiel eingetreten. Alles ist im Zimmer rumgespickt. Dann sind die Kinder wütend geworden und haben mich an den Haaren gerissen und ich habe sie angeschrien und angespuckt. Plötzlich

kamen die Erwachsenen und schimpften mit mir. Ich musste dann bei ihnen sitzen bleiben. Das war sooooo langweilig.»

Mabou oder Lehrperson: «Ist euch auch schon mal etwas Ähnliches passiert? Kennt ihr solche Situationen?» → SuS erzählen lassen.

Abb. 24: Mabou im Dialog mit den SuS (Fotos KLP)

Mabou: «Am Abend jedenfalls haben Mami und Papi mit mir in Ruhe darüber geredet. Sie haben mir den Ampeltrick erklärt. Der ist ganz toll. In meiner kleinen Tasche ist die Ampel drin.» → SuS nachsehen und Ampel aus der Tasche nehmen lassen, dann Abgang Mabou (kennt den Trick ja schon).

Überleitung zum Ampel-Trick; einzelne Schritte erklären: Bildmaterial, Wandtafel, Magnete

Rollenspiel: Situation von Mabou o. Ä. nachspielen; anschliessend Ampeltrick anwenden, einzelne Schritte auf farbigem Papier gehen, verbalisieren

Abb. 26: Ampeltrick (Material, ED, 2021)

Abb. 25: Rollenspiel zum Ampeltrick (Foto KLP)

Eigene kleine Ampel basteln (Name auf Kärtchen, Ampel ausmalen, ausschneiden, aufkleben, Klammer befestigen)

Soziale Situationen (Bildmaterial) unter Visualizer gemeinsam besprechen, auf Ampel-Trick übertragen

Zusatzaufgabe *Bei Stopp ist Stopp*

Abb. 27: Unterrichtsmaterial Einheit IX/X (ED, Arbeitsblatt vgl. Zindler, 2014)

6 Darstellen der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Resultate aufgezeigt und dabei zuerst die **mittels PERiK ermittelten Ergebnisse** des fokussierten Schülers und der fokussierten Schülerin dargelegt. Danach folgen die **Resultate** bei der Kinder, die anhand **der DVB** gewonnen worden sind.

Anschliessend werden Ergebnisse des **Leitfadeninterviews mit der KLP** der Experimentalgruppe zusammengefasst.

6.1 Ergebnisse PERiK

Es folgen die anhand des Beobachtungsbogens PERiK ermittelten Ergebnisse. Dabei werden die beiden fokussierten Kinder nacheinander erläutert. Nachdem die quantitative Auswertung vom PERiK bereits im Vorfeld erfolgt und in Kapitel 5.1.2 erläutert worden ist, wird hier auf die qualitative Auswertung eingegangen.

Ergebnisse Vasco: Bei Vasco zeigen sich gemäss den Beobachtungen beider Lehrpersonen Veränderungen im Bereich der Aufgabenorientierung (also auf die Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, das Engagement – aber auch die Autonomie) und Explorationsfreude (Siehe Auswertungsbogen im Anhang S. 81–83):

Kind ...	Veränderung von ...
– beginnt schnell mit einem Angebot/einer Aufgabe	von kaum zu teilweise
– arbeitet zügig	von kaum zu teilweise
– kann sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren	von kaum zu überwiegend
– ist wissbegierig.	von teilweise zu überwiegend

Ergebnisse Nara: Bei Nara zeigen sich Veränderungen im Bereich der Kontaktfähigkeit und Selbstbehauptung (Siehe Auswertungsbogen im Anhang S. 84–86):

Kind ...	Veränderung von ...
– teilt sich anderen Kindern mit, erzählt von sich aus.	kaum/teilweise zu überwiegend
– erzählt von sich aus der päd. Bezugsperson (z. B. vom Wochenende)	kaum/teilweise zu überwiegend

Wie im Kapitel 5.1.2 erwähnt, sind die Veränderungen, die sich mittels PERiK im Zeitraum der vorliegenden Arbeit festhalten lassen, wie erwartet minim und wenig aussagekräftig. Aus diesem Grund sind während der Förderinterventionen Daten mithilfe der DVB erhoben worden; diese sind im folgenden Kapitel dargestellt.

6.2 Ergebnisse DVB

Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse der Erfassungen mittels DVB auf. Die fokussierten Kinder werden nacheinander erörtert, wobei die ermittelten Werte erst grafisch durch ein Liniendiagramm dargestellt und anschliessend tabellarisch auf die visuelle Inspektion, den Mittelwert und den PND eingegangen wird (vgl. Kapitel 4.2.6). Die Werte in der Tabelle werden nachfolgend erläutert.

Ergebnisse Vasco

Eine möglichst beständige Baseline, die wenig Schwankungen zeigt und trendfrei ist (d. h. weder eine Tendenz nach oben noch nach unten aufweist) ist prognostisch ideal (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 219). Dies ist bei allen drei Baselines der Daten von Vasco gegeben, was die Auswertung begünstigt.

Abb. 28: Liniendiagramm 1, Vasco

Tabelle 13: Auswertung Liniendiagramm 1, Vasco

Aktive Mitarbeit im Unterricht		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
Visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 0 und 3	instabil, Werte zwischen 2 und 8
Mittelwert	$0 + 2 + 1 + 1 + 3 + 0 = 7$ $7 : 6 = \underline{1.167}$	$7 + 8 + 2 + 3 + 6 + 3 = 29$ $29 : 6 = \underline{4.833}$
PND	grösster Wert Baseline: 3 Anzahl grösserer Werte Intervention: 3 Berechnung: $(3 : 6) \cdot 100 = 50 \rightarrow \underline{50 \%}$	

Die visuelle Inspektion zeigt – wie vorhin erwähnt – eine stabile Baseline mit Werten zwischen 0 und 3. Die Werte der Intervention weisen z. T. grössere Schwankungen auf (zwischen 2 und 8). Beim Vergleich der A- und B-Phase lassen sich Treatment-Effekte ablesen: In der Interventionsphase werden Werte erreicht, die in der Baseline nicht auftreten. Das verdeutlicht der Mittelwert: In der Interventionsphase ist er über 4-mal höher als in der Baseline, dies kann ein Indiz für eine Verhaltensbesserung sein (vgl. Casale et al., 2019, S. 75). Trotz überlappender Datenpunkte in Baseline- und Interventionsphase zeigen sich also deutliche Mittelwertunterschiede zwischen den Phasen, was für einen Interventionseffekt spricht (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 238). Der PND liegt jedoch lediglich bei 50 %, was bedeutet, dass die Unterschiede zwischen Grundrate- und Interventionsphase auch zufällig zustande gekommen sein können (vgl. Casale et al., 2019, S. 88). Unter Berücksichtigung aller Punkte lässt sich also eine **positive, jedoch nicht signifikante Auswirkung der Intervention** festhalten.

Abb. 29: Liniendiagramm 2, Vasco

Tabelle 14: Auswertung Liniendiagramm 2, Vasco

Mimischer Emotionsausdruck		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
Visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 2 und 4	instabil, Werte zwischen 5 und 8, alle Werte höher als Baseline-Werte
Mittelwert	$2 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 = 15$ $15 : 6 = \underline{2.5}$	$8 + 5 + 6 + 5 + 6 + 5 = 35$ $35 : 6 = \underline{5.833}$
PND	grösster Wert Baseline: 4 Anzahl grösserer Werte Intervention: 6 Berechnung: $(6 : 6) \cdot 100 = 100 \rightarrow \underline{100 \%}$	

Die visuelle Inspektion macht die stabile Baseline sichtbar (Werte zwischen 2 und 4); auch die Intervention zeigt einen stabilen Verlauf (Werte zwischen 5 und 8). Der Mittelwert in der Interventionsphase ist mehr als doppelt so hoch als in der Baseline, dies kann ein Indiz für eine Verhaltensbesserung sein (vgl. Casale et al., 2019, S. 75). Der PND liegt bei 100 %, was bedeutet, dass alle Datenpaare der Interventionsphase über dem entsprechenden Wert der Grundphase liegen (vgl. Casale et al., 2019, S. 88). Die Kombination der verschiedenen Kriterien weist auf einen **eindeutig positiven und hohen Interventionseffekt** hin (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 238).

Abb. 30: Liniendiagramm 3, Vasco

Tabelle 15: Auswertung Liniendiagramm 3, Vasco

Aufmerksamkeit beim Unterrichtsmittelpunkt		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
Visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 2 und 4	stabil, Werte zwischen 7 und 9, alle Werte höher als Baseline-Werte
Mittelwert	$2 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 = 13$ $13 : 6 = \underline{2.167}$	$9 + 9 + 8 + 8 + 9 + 7 = 50$ $50 : 6 = \underline{8.333}$
PND	grösster Wert Baseline: 4 Anzahl grösserer Werte Intervention: 6 Berechnung: $(6 : 6) \cdot 100 = 100 \rightarrow \underline{100 \%}$	

Die visuelle Inspektion macht eine stabile Baseline sichtbar (Werte zwischen 2 und 4); auch die Intervention zeigt einen stabilen Verlauf und hohe Werte (zwischen 7 und 9). Der Mittelwert in der Interventionsphase ist fast 4-mal höher als in der Baseline, dies kann eine Verhaltensbesserung indizieren (vgl. Casale et al., 2019, S. 75). Der PND liegt bei 100 %, was bedeutet, dass alle Datenpaare der Interventionsphase über dem entsprechenden Wert der Grundphase liegen (vgl. Casale et al., 2019, S. 88). Die Kombination der verschiedenen Kriterien zeigt einen **signifikant positiven Interventionseffekt** auf (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 238).

Folglich lässt sich festhalten, dass **die Intervention** bei dem fokussierten Schüler Vasco mit Sicherheit einen **positiven Effekt auf den mimischen Emotionsausdruck und die Aufmerksamkeit im Unterricht hat**, bezüglich der aktiven Teilnahme im Unterricht (sich melden) sind die positiven Auswirkungen weniger signifikant. Dennoch lässt sich aussagen, dass sich die Förderintervention **positiv auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbststeuerung auswirkt**.

Ergebnisse Nara

Auch bei Nara zeigen sich die Baselines in allen drei Liniendiagrammen stabil, was für die Auswertung ideal ist (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 219).

Abb. 31: Liniendiagramm 1, Nara

Tabelle 16: Auswertung Liniendiagramm 1, Nara

Aktive Mitarbeit im Unterricht		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
Visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 0 und 2, tiefe Werte	instabil, Werte zwischen 2 und 11, tiefe und sehr hohe Werte
Mittelwert	$2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 = 6$ $6 : 6 = \underline{1}$	$11 + 6 + 5 + 2 + 3 + 4 = 31$ $31 : 6 = \underline{5.167}$
PND	grösster Wert Baseline: 2 Anzahl grösserer Werte Intervention: 5 Berechnung: $(5 : 6) \cdot 100 = 83.333... \rightarrow >83\%$	

Die visuelle Inspektion zeigt eine stabile Baseline auf (Werte zwischen 0 und 2); bei der Intervention weisen die Werte grosse Schwankungen auf (zwischen 2 und 11). Der Mittelwert in der Interventionsphase ist über 5-mal höher als in der Baseline, was eine Verhaltensbesserung nachweisen kann (vgl. Casale et al., 2019, S. 75). Der PND liegt bei über 83 %, was bedeutet, dass bei über 83 % aller Datenpaare der Wert der Interventionsphase über dem entsprechenden Wert der Grundratenphase steht (vgl. Casale et al., 2019, S. 88). Die Kombination der verschiedenen Kriterien weist auf einen **eindeutig positiven und grossen Interventionseffekt** hin (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 238).

Abb. 32: Liniendiagramm 2, Nara

Tabelle 17: Auswertung Liniendiagramm 2, Nara

Mimischer Emotionsausdruck		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
Visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 3 und 5	instabil, Werte zwischen 5 und 9
Mittelwert	$4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 = 24$ $24 : 6 = \underline{4}$	$9 + 5 + 5 + 8 + 5 + 6 = 38$ $38 : 6 = \underline{6.333}$
PND	grösster Wert Baseline: 5 Anzahl grösserer Werte Intervention: 3 Berechnung: $(3 : 6) \cdot 100 = 50 \rightarrow \underline{50\%}$	

Bei der visuellen Inspektion fällt auf, dass die Baseline stabil ist (Werte zwischen 3 und 5); bei der Intervention zeigen die Werte leichte Schwankungen (zwischen 5 und 9). Der Mittelwert in der Interventionsphase ist über 1.58-mal höher als in der Baseline, dies kann ein Indiz für eine Verhaltensbesserung sein (vgl. Casale et al., 2019, S. 75). Der PND liegt bei 50 %, was bedeutet, dass die Unterschiede zwischen Grundrate- und Interventionsphase auch zufällig zustande gekommen sein können (vgl. Casale et al., 2019, S. 88). Die Zusammenführung aller Merkmale zeigt somit einen **positiven, jedoch nicht signifikanten Interventionseffekt** auf.

Abb. 33: Liniendiagramm 3, Nara

Tabelle 18: Auswertung Liniendiagramm 3, Nara

Aufmerksamkeit beim Unterrichtsmittelpunkt		
Auswertungsart	A-Phase: Baseline	B-Phase: Intervention
Visuelle Inspektion	stabil, Werte zwischen 4 und 7	Werte zwischen 6 und 10
Mittelwert	$5 + 4 + 6 + 5 + 7 + 6 = 33$ $33 : 6 = \underline{5.5}$	$10 + 6 + 7 + 8 + 8 + 7 = 46$ $46 : 6 = \underline{7.667}$
PND	grösster Wert Baseline: 7 Anzahl grösserer Werte Intervention: 3 Berechnung: $(3 : 6) \cdot 100 = 50 \rightarrow \underline{50 \%}$	

Bei der visuellen Inspektion fällt auf, dass Baseline sowie Interventionsphase stabile Werte zeigen (Werte zwischen 0 und 3 bzw. zwischen 6 und 10). Der Mittelwert in der Interventionsphase ist 1.39-mal höher als in der Baseline, dies kann eine Verhaltensbesserung aufzeigen (vgl. Casale et al., 2019, S. 75). Der PND liegt bei 50 %, was bedeutet, dass die Unterschiede zwischen Grundrate- und Interventionsphase auch zufällig zustande gekommen sein können (vgl. Casale et al., 2019, S. 88) und der doch bestehende positive Effekt der Intervention nicht signifikant ausfällt.

Folglich lässt sich festhalten, dass die Intervention bei der fokussierten Schülerin Nara **mit Sicherheit einen positiven Effekt auf die aktive Mitarbeit im Unterricht** zeigt. Was den mimischen Emotionsausdruck und die Aufmerksamkeit im Unterricht angeht, sind die positiven Auswirkungen weniger signifikant. Dennoch lässt sich aussagen, dass die **Förderintervention positive Auswirkungen auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung und auf die Selbststeuerung** der fokussierten Schülerin hat.

6.3 Ergebnis Interview KLP der Experimentalgruppe

Die vorausgehenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass die fokussierten Kinder von der Förderintervention mit dem Handpuppenspiel profitieren konnten. Im Folgenden geht es darum, die Sichtweise der KLP der Experimentalgruppe einzubringen. Dies geschieht zusammenfassend anhand des geführten Leitfadenterviews. Das vollständig transkribierte Interview ist im Anhang einsehbar. Die Zeitangaben in den Klammern weisen auf die transkribierte Stelle im Anhang hin.

Dem Thema *Resilienzförderung* misst die KLP einen hohen Stellenwert zu (6:41). Sie denkt, dass die gesamte Klasse von der Förderintervention profitiert hat. Daher würde sie das Förderprogramm in der durchgeführten Form auch anderen KLP empfehlen (16:20). Die SuS haben der Förderintervention mit hoher Motivation, Begeisterung und Freude beigewohnt (37:57). Bewährt hat sich auch das Durchführen der Förderintervention in kompakter Form (mehrmals wöchentlich innert 7 Wochen). Sie findet, dass das pädagogische Handpuppenspiel eine sehr grosse Wirkung auf alle SuS ausgeübt hat – genauso die Geschichten aus den Bilderbüchern.

Soll der positive Effekt des Handpuppenspiels an einer Skala von 0 (keine Auswirkung) bis 10 (starke Auswirkung) aufgezeigt werden, setzt sie das Ausmass der Auswirkung für den fokussierten Schüler Vasco bei 9, für die fokussierte Schülerin Nara bei 8. Ihrer Meinung nach hat das Handpuppenspiel Vasco hinsichtlich Fokussierung und Konzentration augenscheinlich unterstützen können (26:28). Bei Nara sei durch den Einsatz der Handpuppen die aktive Teilnahme und Kontaktfreudigkeit merklich gestiegen (33:53).

7 Diskussion/Reflexion der Ergebnisse

Dieses Kapitel befasst sich mit der **Diskussion der Resultate** und dem Nachdenken darüber. Es werden grundsätzliche Auslegungen besprochen sowie auf den fokussierten Schüler und die fokussierte Schülerin bezogene. Ebenfalls reflektiert die Autorin über die Ergebnisse des geführten Interviews mit der KLP der Experimentalgruppe.

Wesentlicher Bestandteil des Kapitels ist das **Beantworten der Fragestellung**.

Im Anschluss an die Beantwortung erfolgt die **Würdigung und kritische Betrachtung**, zuerst von der Forschungsmethodik, nachfolgend von der Durchführung der Förderintervention.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus dem PERiK und der DVB unter Einbezug verschiedener Gesichtspunkte der vorliegenden Arbeit interpretiert und diskutiert. Es werden Verbindungen von den Ergebnissen zur ausgearbeiteten Theorie, zu individuellen Voraussetzungen des fokussierten Schülers und der fokussierten Schülerin sowie zu Aspekten der erfolgten Förderintervention aufgezeigt. Anschließend an die Interpretation wird die in Kapitel 1.3 formulierte Fragestellung beantwortet – unter Einbezug der unter 5.1.2 ergänzenden Frage. Weiter enthält das Kapitel eine Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der Forschungsmethodik und der durchgeführten Förderintervention.

7.1.1 Interpretation Ergebnisse PERiK

«Bei jedem Beobachtungsbogen stellt sich natürlich die Frage Und dann? Was mache ich mit den Beobachtungen? Was folgt daraus für meine pädagogische Arbeit?» schreiben Mayr und Ulich (2006, S. 11). Das Autorenteam des PERiK weist auf die **Komplexität der Beziehung zwischen Beobachtung und pädagogischem Handeln** hin. Bei dem Beobachtungsbogen geht es um Emotionen, soziale Prozesse und Interaktionen – also um ein sensibles und vielschichtiges Feld, in dem nicht einfache Verordnungen gegeben werden können. Dabei ist es wichtig, sich auch als pädagogische Fachperson kritisch zu hinterfragen: Wie nehme ich ein Kind wahr? Wie sensibel reagiere ich im Schulalltag auf das Kind? Das bedarf der Reflexion der eigenen Erwartungen und dem Sich-Einstellen auf ein Kind. So sagen die Beobachtungen eines Kindes mit PERiK nicht nur etwas über das Kind aus, sondern werfen auch Fragen auf die beobachtende Person selbst und ihren pädagogischen Anspruch auf. Diese Reflexion eigener Erwartungen ist doppelt relevant:

1. Ein unangemessener Erwartungsdruck kann wegfallen: Nicht alles ist nach Wunsch pädagogisch herbeiführbar.
2. Eine mögliche Veränderung beim Kind kann sich abzeichnen: Fühlt sich ein Kind von der pädagogischen Bezugsperson besser verstanden, kann es offener auf diese zugehen.

In der Entwicklungspsychologie spricht man hier von dem **Konzept der Passung**: «Die besten Absichten und Pläne gehen daneben, wenn sie einfach nicht zu diesem Kind passen, seiner Individualität nicht gerecht werden» (Mayr & Ulich, 2006, S. 12). So kann es sein, dass eine Lehrperson, die aufgeschlossen und kontaktfreudig ist, eher dazu neigt, dies bei SuS als wichtige Kompetenz anzusehen. Bei SuS, die länger brauchen, um mit anderen in Kontakt zu kommen, diesbezüglich weniger Spontaneität zeigen und sich zufrieden allein beschäftigen, ist es wichtig, dass die Lehrperson die persönlichen Ideale in Sachen Kontakt nicht auf diese SuS überträgt (vgl. ebd.)

Hinsichtlich der mittels PERiK erfassten Ergebnisse lässt sich in Bezug auf den fokussierten Schüler **Vasco** festhalten, dass er gerade durch die in Kapitel 5.1.1 erwähnten charakteristischen Merkmale und seinem familiären Hintergrund dazu neigen kann, mehr nachzudenken, deswegen im alltäglichen Unterrichtsgeschehen absorbiert und aufgrund dessen auch langsamer agiert. Schafft es die Lehrperson, Vasco in seinem Wesen mittels ihn ansprechenden Methoden aus diesen eventuellen Grübeleien herauszuholen und seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, kann Vasco dem Unterricht besser folgen, schweift nicht ab und kann

bestenfalls im aktuellen Geschehen «aufgehen». Auch die stille und zurückhaltende Art der fokussierten Schülerin **Nara** soll bestehen dürfen. Vielleicht benötigt sie mehr Zeit, um Vertrauen zu fassen und sich anderen gegenüber zu öffnen. Dass sie sich im Verlaufe der Förderintervention allmählich aufgeschlossener und zugänglicher zeigte, liesse sich ggf. auf die Maturation (vgl. Tabelle 7) zurückführen. Diesen Prozess kann das pädagogische Handpuppenspiel begünstigen: Der Einsatz kann eine Brücke zwischen der Welt eines Kindes und der Erwachsenenwelt schaffen und das Kind auf spielerische Weise ermutigen, sich zu öffnen und zu zeigen (siehe Kapitel 2.2.2).

7.1.2 Interpretation Ergebnisse DVB

Bei der Interpretation der DVB-Daten geht es darum, praktische Förderentscheidungen auf der Grundlage der erfassten Daten zu fällen. Casale et al. (2019) empfehlen hierfür ein **Interpretationsvorgehen in 5 Schritten** (S. 89).

- (1) Vergegenwärtigung von der Fragestellung (des Förderziels, der Förderhypothese)
- (2) Kontextualisierung der Verlaufsdaten
- (3) Rückführen der Ergebnisse auf Einflussfaktoren
- (4) Abstimmung und Optimierung von Einflussfaktoren
- (5) Planen der nächsten Förderphase

Die Autorin der vorliegenden Arbeit geht auf die für dieses Kapitel relevanten Schritte (1) bis (3) ein:

(1): DVB-Prozesse sollen kein Selbstzweck, sondern stets einem Förderziel untergeordnet sein, das dem Wohle der SuS dient. Dabei wird die DVB in der schulischen Praxis in der Regel eingesetzt, um zu prüfen, wie sich das konkrete Verhalten von SuS entwickelt. Somit kann ermittelt werden, ob «eine Förderung erfolgreich ist und 'beim Kind ankommt'» erläutern Casale et al. (ebd.). Bei der Interpretation der erhobenen Daten gilt es also, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Fragestellung bezogen die Daten erhoben worden sind. Um bereits bei diesem Schritt Kontext- und Umweltfaktoren, die das Verhalten der SuS beeinflussen können, auszuschliessen, empfiehlt sich die Interpretation **durch mehrere Personen** und somit aus verschiedenen Blickwinkeln vorzunehmen. Dies ist bei der vorliegenden Arbeit gegeben, da **sowohl die Autorin als auch die KLP bei der Dateninterpretation mitwirken**. Das Ziel der Intervention bestand darin, die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbststeuerung (AV) der fokussierten Kinder mittels pädagogischen Handpuppenspiels (UV) zu fördern. Die Resultate der **DVB von Vasco** zeigen, dass ihn die Sequenzen mit den Handpuppen angesprochen haben. Die individuellen Voraussetzungen von Vasco tragen vermutlich einen Teil zu dieser positiven Entwicklung bei (interessiert, humorvoll, unkonventionelle Gedankengänge). Somit ermöglicht das pädagogische Handpuppenspiel Vasco, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren und seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, was sich im mimischen Emotionsausdruck und seinen Unterrichtsbeiträgen (Gefühle versprachlichen) erkennen lässt. Beides wirkt sich positiv auf die Selbststeuerung und die Selbst- und Fremdwahrnehmung aus. Die Resultate der **DVB von Nara** zeigen v. a. eine positive Auswirkung des Handpuppenspiels auf die aktive Unterrichtsteilnahme von Nara. Ihre individuellen Voraussetzungen (ruhig, zurückhaltend, familiäre Gegebenheiten) können ebenfalls dazu beitragen, dass Handpuppen sie auf eine andere Weise ansprechen und sie sich von ihnen «mitziehen» lässt.

(2): Der Kontext, in dem die DVB-Daten entstanden sind, spielt eine zentrale Rolle bei der Interpretation, was bedeutet, dass der Verhaltensverlauf mit wichtigen Veränderungen im Umfeld von SuS ergänzt wird. Hinsichtlich der Gefährdung der internen Validität lassen sich Faktoren wie History, Instrumentation und Diffusion of treatment (vgl. Tabelle 7) ausschließen: Es traten weder einschneidende schulische noch familiäre Veränderungen auf; kam zu keinen anderen Verhaltensdefinitionen und die klare Trennung der A- und B-Phase war gewährleistet.

(3): Bei der Interpretation von Verhaltensverläufen kann es geschehen, dass die DVB-Daten auf Ursachen zurückgeführt werden, die den Durchführenden einleuchtend und naheliegend erscheinen. Tatsächlich lassen sich Verhaltensveränderungen auf drei Ursachen zurückführen: schüler/-innenbedingte, situationsbedingte und beurteiler/-innenbedingte Faktoren. Verändert sich das Verhalten von SuS tatsächlich, stellt dies idealerweise das Resultat einer gezielten Handlung dar, von der man sich diese Verhaltensänderung versprochen hat. Verhaltensveränderungen können auch durch Umwelteinfluss entstehen, z. B. wenn eine Lehrperson eine neue interessante Methode anwendet oder ein neues anregendes Thema aufgreift. Dann handelt es sich nicht um einen Kompetenzzuwachs der SuS, sondern um eine Veränderung der Beurteilungssituation. Aus dem (heil-)pädagogischen Blickwinkel sind solche situationsbedingten Faktoren von Bedeutung: Sie vertreten **mit der Anpassung der Unterrichts- und Umweltbedingungen an die Kompetenzen der SuS eine wichtige Grundanforderung der Inklusionspädagogik. Aus inklusionspädagogischer Sicht ist es somit sekundär, ob eine Verhaltensveränderung durch einen faktischen Kompetenzzuwachs oder durch eine Verminderung der Schwierigkeit der Situation zustande kommt** (vgl. Casale et al., 2019, S. 92). Beurteiler/-innenbedingte Faktoren können zum einen durch einen Beurteiler/-innen-Wechsel oder durch eine Einstellungsänderung, die zu einem veränderten Beurteiler/-innen-Verhalten führen, vorkommen. Dieser Einfluss lässt sich durch die Beurteilung von mehreren Personen abmildern, was in der vorliegenden Arbeit der Fall ist.

Die Resultate zeigen bei beiden fokussierten Kindern, dass sie **von der Förderintervention profitieren konnten**. Dies liefert einen Hinweis darauf, dass die **durchgeführte Intervention** im Hinblick auf die Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie der Selbstregulation **erfolgreich** gewesen ist.

7.1.3 Interpretation Interview mit der KLP der Experimentalgruppe

Die KLP unterstreicht die positiven Auswirkungen der Förderintervention auf die fokussierten SuS sowie auf die ganze Klasse. Sie selbst begegnete der Umsetzung in der Klasse positiv und genoss die Rolle der Beobachterin; es fiel ihr leicht, die Unterrichtsverantwortung abzugeben. Diese Entspanntheit und positive Grundeinstellung kann sich zusätzlich positiv auf die Experimentalgruppe auswirken. Die KLP sagt aus, dass sie selbst das Handpuppenspiel ungern einsetzt und daher von diesem absieht, auch mit Rollenspielen tut sie sich schwer. Sie empfindet sich selbst diesbezüglich einfallslos und zu wenig kreativ. Für die Experimentalgruppe erwiesen sich Rollenspiele als Knackpunkt. Die KLP meint hierzu, dass den SuS Rollenspiele suspekt seien und sie sich ideenlos zeigen (vgl. transkribiertes Interview im Anhang (10:01)). Die Autorin der vorliegenden Arbeit sieht hier einen möglichen Zusammenhang zwischen der Abneigung (oder auch der fehlenden Experimentierfreudigkeit und der dazugehörigen Portion Mut) der KLP dem Rollenspiel gegenüber und des Befremdet-Seins der SuS hinsichtlich dessen.

7.2 Beantworten der Fragestellung

Gemäss dem forschungsmethodischen Vorgehen, das sich nach der EbP richtet (siehe Kapitel 4.1), erfolgt nun das Beantworten der zu Beginn ausgearbeiteten Fragestellung. Die Beantwortung der Frage stützt sich auf die Resultate aus dem PERiK, der DVB und dem Interview mit der KLP der Experimentalgruppe.

Inwiefern fördert das pädagogische Handpuppenspiel die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbststeuerung von Erstklässlern und Erstklässlerinnen?

Bei der Beantwortung der primären Fragestellung lässt sich die Unterfrage, inwiefern sich das pädagogische Handpuppenspiel auch positiv auf die Aufgabenorientierung der Erstklässler/-innen auswirkt, miteinbeziehen. Innerhalb der durchgeführten Förderintervention kann bei zwei fokussierten Kindern der Experimentalgruppe eine positive Auswirkung auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Selbststeuerung nachgewiesen werden – dies trifft auch auf die Aufgabenorientierung zu. Die Signifikanz der positiven Auswirkung zeigt sich bei den beiden ausgewählten Kindern unterschiedlich stark ausgeprägt. Werden die Ergebnisse zusammengetragen, lässt sich die Fragestellung wie folgt beantworten:

Das pädagogische Handpuppenspiel fördert die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Selbststeuerung von Kindern einer 1. Klasse insofern, dass es die Bewusstwerdung eigener und fremder Emotionen begünstigt, was sich unter anderem im mimischen Emotionsausdruck erkennen lässt. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung ist eine wichtige Grundlage zur Kontaktfähigkeit. Das pädagogische Handpuppenspiel fördert die aktive Mitarbeit der fokussierten Kinder im Unterricht, was sich durch vermehrtes Sich-Melden abzeichnet. Zudem begünstigt der Einsatz der Handpuppen auch die Emotionsregulierung und Selbststeuerung hinsichtlich Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung – beides wesentliche Voraussetzungen für die Aufgabenorientierung. Das Einsetzen von Handpuppen in der Resilienzförderung von Erstklässlern/Erstklässlerinnen zeigt auf:

Handpuppen ...

- 💡 üben eine Faszination auf SuS aus und wecken ihre Neugier und ihr Interesse.
- 💡 ermuntern und motivieren die SuS zur aktiven Mitarbeit.
- 💡 können anders in Dialog und Interaktion mit SuS treten als Lehrpersonen dies vermögen.
- 💡 können für die SuS Identifikationsfiguren sein.
- 💡 werden von den SuS durchaus ernst genommen.

Und: SuS belehren, beraten und unterstützen besonders gerne Handpuppen, die Fehler machen, naiv sind, Hilfe brauchen.

Wesentlich erscheint der Autorin, dass **das Handpuppenspiel ein gewisses Mass an Professionalität und eine gute Mischung aus durchdachter Regie und flexiblem Spiel** aufweist.

7.3 Reflexion: Würdigung und Kritik

Nachkommend wird das methodische Vorgehen kritisch evaluiert. Hierbei werden Vor- und Nachteile beleuchtet.

7.3.1 Forschungsmethodik

Die vorliegende Arbeit folgt in den Grundzügen dem **Konzept der EbP**. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, geht es hierbei darum, sich aufgrund verschiedener Evidenzen für eine möglichst passende Förderung zu entscheiden, darüber eine Förderfrage zu formulieren, die Förderung in der Praxis durchzuführen, auszuwerten und abschliessend die Fragestellung zu beantworten. Es zeigt sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit, dass sich dieses Modell gut in die heilpädagogische Praxis einbinden lässt und der grundsätzlichen Arbeitsmethode einer SHP gleichsteht. Die bewusste und gut begründete Wahl einer bestimmten Fördermethode und deren abschliessende Evaluation können hier zu einer heilpädagogischen Praxis führen, die auf nachvollziehbaren und überprüfbaren Faktoren gründet. Für das Beantworten der Fragestellung ist das Erproben in der Realität notwendig. Die Evidenzbasierung im Einzelfall, also die **experimentelle Einzelfallforschung** wird dem gerecht. Wie das Interview mit der KLP, aber auch die Erfahrungen der Autorin bei der Umsetzung der Förderintervention zeigen, lassen sich die positiven Auswirkungen des Handpuppenspiels auf die fokussierten Kinder in ähnlicher Weise bei der ganzen Experimentalgruppe feststellen.

Der Beobachtungsbogen **PERiK** erscheint der Autorin für diese Arbeit nur bedingt geeignet: Sie erachtet die quantitative Auswertung für die Standortbestimmung nutzbringender als die qualitative Auswertung im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Förderintervention. Dies hängt auch mit dem doch relativ kurzen Zeitraum einer Masterarbeit zusammen. Für längerfristige Beobachtungen, bspw. während der Zeitspanne vom Schuleintritt bis zum Ende der 2. Klasse erscheint der Autorin die Anwendung des Beobachtungsbogens sinnvoller.

Die Methode der **DVB** erweist sich als eine überaus geeignete Möglichkeit, das Verhalten von SuS auf wirtschaftliche und dennoch gehaltvolle Art und Weise zu beurteilen. Es zeigt sich, dass eine akkurate Vorbereitung (gut bedachte und ausgereifte DVB-Pläne) unerlässlich ist, damit die Vorteile der Methode zum Tragen kommen und der zweckmässige und zeitsparende Einsatz gewährleistet ist. Dazu gehört bspw. die Auswahl einer geeigneten Skala und die Formulierung des Beobachtungsziels. Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Skalen verwendet, was in puncto Aufwand handhabbar ist. Bei dem Vorgehen wird deutlich, dass es sich – wenn irgendwie möglich – lohnt, dass sich die beobachtende Person ausschliesslich auf das Beobachten konzentrieren und aus dem Unterrichtsgeschehen herausnehmen kann. Muss parallel dazu der Unterricht geleitet werden, kann nicht mit der gleichen Intensität und Qualität beobachtet werden. Sehr ergiebig und lohnenswert ist das **filmische Dokumentieren** einzelner Sequenzen. So können von der Person, welche die Förderintervention leitet, weitere Beobachtungen ergänzt und Beobachtungen abgeglichen werden, was zu einer **höheren Objektivität** führt. Dadurch, dass die Autorin der vorliegenden Arbeit ihren Blick für das zu beobachtende Verhalten durch den Einsatz von zusätzlichen Videoaufnahmen schulen konnte, verfügen die gemachten Verhaltensbeurteilungen und somit auch deren Auswertungen über genügend Aussagekraft.

Was das Darstellen der Ergebnisse mittels Liniendiagramm anhand von Excel angeht: Diese Datenauswertung ist relativ leicht erlernbar und bewährt sich. Anhand der visuellen Inspektion können erste Aussagen gemacht werden. Das Auswerten nach mehreren Gesichtspunkten erachtet die Autorin als wesentlich, um differenziertere Angaben machen zu können (vgl. Kapitel 6.2). Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Auswertungsmöglichkeiten ist auch für Personen, die diesbezüglich wenig Erfahrung haben, umsetzbar.

Das **Leitfadeninterview** mit der KLP der Experimentalgruppe erweist sich als sinnvoll, da es eine objektivere Auswertung der Förderintervention ermöglicht. Das Transkribieren ist ein grosser Zeitaufwand. Denkbar wäre hier die Anwendung eines Transkriptionsprogramms (was einer sorgfältigen Auseinandersetzung damit im Vorfeld bedarf) oder das Ausführen der Transkription durch eine fachliche Drittperson. Dies setzt evtl. voraus, dass das Interview in Hochdeutsch durchgeführt wird, was je nach Interviewpartner/-in Einfluss auf die Aussagen haben kann; einigen Dialektsprechenden fällt das Ausdrücken persönlicher Gedanken in der Standardsprache schwer.

Die im Kapitel 4.5 erwähnten Vor- und Nachteile der **Mixed-Method-Forschung** bewahrheiten sich: die quantitative und qualitative Beleuchtung ermöglicht einen ganzheitlicheren Zugang, der jedoch mit einem entsprechenden Aufwand und Kompetenzen in diversen Bereichen verbunden ist.

7.3.2 Durchführung der Förderintervention

Die Förderintervention mit Handpuppen angelehnt an das Resilienzförderprogramm PRiGS bewährt sich bei der Durchführung. Die zehn Einheiten sind durchdacht und jede in sich stimmig. Sie bieten gute Anhaltspunkte und lassen bei der individuellen Gestaltung doch viel Freiraum. Besonders ansprechend findet die Autorin die empfohlenen Bilderbücher und Spielideen. Das Adaptieren des Programms mit Handpuppen ist gut möglich – setzt aber Kreativität und ausreichend Vorbereitungszeit voraus. Das Organisieren des gesamten Materials (z. B. der verschiedenen Sinnesposten) ist ebenfalls zeitintensiv. Steht das komplette Material für die Umsetzung zur Verfügung, reduziert sich der Aufwand um einiges.

Die dafür eingeplante Zeit erweist sich als eher knapp, aber realistisch. Es ist vorstellbar, bei jeder Einheit eine Lektion mehr einzuplanen. Dies ermöglicht, mit den SuS länger bei einem Thema verweilen zu können; diese Zeit für Rückblicke oder das Wiederholen von Spielen zu nutzen oder der kreativen Umsetzung durch die SuS mehr Raum zu lassen. Somit wäre eine Verlängerung der Förderintervention durchaus denkbar. Das motivierte, freudvolle und interessierte Mitwirken der SuS spricht dafür.

Abb. 34: Das vollendete Projekt (Foto KLP)

8 Schlussbetrachtungen

Das letzte Kapitel des offiziellen Teils der Arbeit rundet die vorliegende Arbeit mit einem **Fazit** und **Ausblick** ab. Dabei werden mögliche **weiterführende Forschungsideen** angedacht und skizziert.

Mit der **Danksagung** schliesst die Autorin dieses Kapitel ab.

Es folgen dann die Quellenverzeichnisse und der Anhang.

8.1 Fazit, Ausblick und weiterführende Forschungsideen

Das erstmalige Durchführen eines Resilienzförderprogramms war für die Autorin absolut lohnenswert: Zum einen blickt sie gemeinsam mit der Experimentalgruppe und deren KLP auf eine spannende, lehrreiche und wertvolle Zeit zurück, welche sich positiv auf die Beziehung zwischen SuS und Lehrpersonen auswirkt. Zum anderen erachtet die Autorin ihren persönlichen Lernzuwachs im Rahmen der vorliegenden Arbeit als beträchtlich.

Die Forschungsarbeit, die für die Autorin gross anmuten mag, ist ein kleiner Part in einem grossen Forschungsfeld. Die erhaltenen Antworten werfen neue Fragen oder Thesen auf. Diesen nachzugehen wäre spannend und lässt künftige Forschungsideen andenken. Reizvoll erscheint die Weiterführung des Förderprogramms PRiGS mit der Experimentalgruppe in der 2. Klasse – oder noch grösser gedacht bis in die 4. Klasse. Denkbar wäre auch das Erforschen des Handpuppenspiels in anderen Förderbereichen, z. B. in der Sprachförderung (möglicherweise explizit im DaZ-Unterricht) oder hinsichtlich motivationaler Probleme in einzelnen Fächern oder im Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten. Hierbei erscheint es naheliegend, das Handpuppenspiel so zu erweitern, dass auch SuS die Puppen bespielen.

Gross gedacht wäre die Etablierung des Resilienzförderprogramms – mit oder ohne Handpuppen – in der ganzen Schuleinheit (evtl. auch unter Einbezug der Eltern), was einem langfristigen Projekt entsprechen würde. Ausserdem wird für eine solche Realisation das Mittragen eines gesamten Teams vorausgesetzt, welches die Förderung der Resilienz als seine pädagogische Aufgabe versteht.

8.2 Danksagung

DANKE, ...

- ✿ Anne Steudler, für das Begleiten meiner Arbeit.
- ✿ Margrit Dessibourg-Sitek, Sandra Bernhardsgrütter, Yvonne Koller und Alexandra Breu, für das Gegenlesen meiner Arbeit oder einzelner Teile davon und die wertvollen Rückmeldungen dazu.
- ✿ Sara Lengweiler-Catalogna, für die fachliche Beratung bei der elektronischen Datenauswertung.
- ✿ der Klassenlehrperson der Experimentalgruppe⁸, welche die Umsetzung der Förderintervention ermöglicht hat.
- ✿ allen 18 Schülerinnen und Schülern⁸, die bei der Förderintervention mit viel Neugier, Motivation und Freude mitgewirkt haben und dadurch dieser Arbeit ein Gesicht und eine Seele verleihen.

⁸ Wegen des Datenschutzes erfolgt hier keine Namensnennung.

9 Quellenverzeichnisse

9.1 Abbildungsverzeichnis

Das **Titelbild** sowie die **Bilder zum Einstieg** in die einzelnen Kapitel stammen von dem französischen Fotografen **Alain Laboile**, entnommen von laboile.com.

Abb. 1 Auszüge aus Lernvideos (Homeschooling April 2020, Filmmaterial ED)	8
Abb. 2: Welche Bedeutung hat der Schuleintritt (aus Frick, 2011, S. 123)	10
Abb. 3: Überfachliche Kompetenzen nach LP 21 TG	10
Abb. 4: Rahmenmodell von Resilienz aus Wustmann Seiler (2020, S. 65 modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185)	16
Abb. 5: Resilienzfaktoren (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 20)	18
Abb. 6: Zusammenhänge zwischen Selbst-/Fremdwahrnehmung und Selbststeuerung (Illustration ED, 2021)	24
Abb. 7: Klappmaulpuppe Karni	25
Abb. 8: Mimik-Figur Finn	25
Abb. 9: Trias-Modell der EbP für die Sonderpädagogik (Casale et al., 2019, S. 15)	33
Abb. 10: Ein Verlaufsmodell EbP (vgl. Casale et al., 2019, S. 18)	33
Abb. 11: Fiktives Beispiel eines Liniendiagramms, ED	36
Abb. 12: Einordnung der DBR aus Huber & Rietz (2015, S. 79)	38
Abb. 13: Skalen mit numerischer/bildlicher/sprachlicher bzw. nur numerischer/sprachlicher Stützung aus Huber & Rietz (2015, S. 85)	39
Abb. 14: Quantitative Auswertung PERiK (Mayr & Ulich, 2016)	44
Abb. 15: DVB-Pläne (ED, 2021, angelehnt an Casale et al., 2019, S.66–72)	46
Abb. 16: Projektplan – Visualisierung an der Wandtafel im Klassenzimmer	47
Abb. 17: Tschüss-Rakete (ED)	47
Abb. 18: Unterrichtsmaterial Einheit II	49
Abb. 19: Finn im Einsatz (Ausschnitt aus einer Videosequenz, Filmmaterial ED)	50
Abb. 20: Unterrichtsmaterial Einheit II (ED, 2021)	50
Abb. 21: Wie hat Finn das gemacht? (Foto KLP)	51
Abb. 22: Behutsame Annäherung: Ich fahre dich nach – du darfst mir vertrauen (Fotos KLP)	51
Abb. 23: Das bin ich – Selbstbildnisse entstehen (Fotos KLP)	52
Abb. 24: Mabou im Dialog mit den SuS (Fotos KLP)	54
Abb. 25: Rollenspiel zum Ampeltrick (Foto KLP)	54
Abb. 26: Ampeltrick (Material, ED, 2021)	54
Abb. 27: Unterrichtsmaterial Einheit IX/X (ED, Arbeitsblatt vgl. Zindler, 2014)	55
Abb. 28: Liniendiagramm 1, Vasco	58
Abb. 29: Liniendiagramm 2, Vasco	59
Abb. 30: Liniendiagramm 3, Vasco	60
Abb. 31: Liniendiagramm 1, Nara	61
Abb. 32: Liniendiagramm 2, Nara	62
Abb. 33: Liniendiagramm 3, Nara	63
Abb. 34: Das vollendete Projekt (Foto KLP)	71

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überfachliche Kompetenzen LP 21 TG	11
Tabelle 2: Selbst-/Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung und emotionale Kompetenz	21
Tabelle 3: Rollen der Handpuppen	26
Tabelle 4: Auswertung Resilienzfaktoren und ihre Häufigkeit (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 10–12)	30
Tabelle 5: Zeitplan für die Umsetzung	31
Tabelle 6: Rollen der mitwirkenden Fachkräfte	31
Tabelle 7: Bedrohungen der internen Validität (Jain & Spiess, 2012, S. 216, angelehnt an Kazdin)	34
Tabelle 8: Auswertung des fiktiven Beispiels, ED	36
Tabelle 9: Arten der Beobachtung (angelehnt an Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f)	37
Tabelle 10: Halb- oder teilstrukturiertes Interview (angelehnt an Roos & Leutwyler, 2017)	40
Tabelle 11: Vorüberlegungen zum Erstellen der DVB-Pläne (ED, 2021)	46
Tabelle 12: Bilderbücher und Handpuppen (Konzept ED, angelehnt an PRiGS)	48
Tabelle 13: Auswertung Liniendiagramm 1, Vasco	58
Tabelle 14: Auswertung Liniendiagramm 2, Vasco	59
Tabelle 15: Auswertung Liniendiagramm 3, Vasco	60
Tabelle 16: Auswertung Liniendiagramm 1, Nara	61
Tabelle 17: Auswertung Liniendiagramm 2, Nara	62
Tabelle 18: Auswertung Liniendiagramm 3, Nara	63

9.3 Literaturverzeichnis

Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Gesamtausgabe.*

Verfügbar unter: tg.lehrplan.ch

Casale, G., Hennemann, T. & Grosche, M. (2015). *Zum Beitrag der Verlaufsdagnostik für eine evidenzbasierte sonderpädagogische Praxis am Beispiel des Förderschwerpunkts der emotionalen und sozialen Entwicklung.* Zeitschrift für Heilpädagogik 66(7), S. 325–334.

Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis.* München: Ernst Reinhardt Verlag.

Frick, J. (2011). *Was uns antreibt und bewegt – Entwicklung verstehen, begleiten und beeinflussen.* Bern: Verlag Hans Huber.

Fröhlich-Gildhoff, K., Kerscher-Becker, J. & Fischer, S. (2020). *Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRiGS. Ein Förderprogramm* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2019). *Resilienz* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Grolimund, F. & Rietzler, S. (2017). *Der Weg zur inneren Stärke.* Unter: <https://www.fritzundfraenzi.ch/gesundheit/psychologie/der-weg-zur-inneren-starke-resilienz>

Grünke, M. (2012) Schwerpunktheft: *Kontrollierte Einzelfallforschung.* Editorial – in: Empirische Sonderpädagogik 4 (2012) 3/4, S. 207–209. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-92993>

Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D. (2018). *«Lubo aus dem All!» – 1. und 2. Klasse. Arbeitsheft* (6. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Huber, C. & Rietz, C. *Direct Behavior Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdagnostik in der Schule: Ein Systematisches Review von Methodenstudien.* Empirische Sonderpädagogik, 2015, Nr. 2, S. 75– 98, unter https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10819/pdf/ESP_2015_2_Huber_Rietz_Direct_Behavior_Rating.pdf

Jain, A. & Spiess, R. (2012). *Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung,* Empirische Sonderpädagogik, Nr. 3/4, S. 211–245. Universität Köln.

Kazdin, A. E. (2011). *Single-case research designs: Methods for clinical and applied settings.* New York: Oxford University Press.

- Krämer-Kılıç, I., Albers, T., Kiehl-Will, A. & Lühmann, S. (2014). *Gemeinsam besser unterrichten. Teamteaching im inklusiven Klassenzimmer*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Kubesch, S. (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer für die pädagogische Praxis*. Bern: Hans Huber.
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayr, T. & Ulich, M. (2006). *PERiK. Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag. Begleitheft zum Beobachtungsbogen perik*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Möller, O. (2019). *Grosse Handpuppen ins Spiel bringen* (10. Auflage). Aachen: Ökotopia Verlag.
- Munk, A., Schmidt, N., Alexander, N., Henkel, K. & Henning, J. (2020) *Covid-19 – Jenseits der Virologie: Potenziale zur Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit während der Sperrung*. Verfügbar unter: <https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/124-20psychologischeauswirkungender-coronakrise>
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Reh, S. & De Boer, H. (2012). *Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (2. erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sauter, P. & Edthofer, S. (2019), *Unterricht mit Figuren*. Zürich: Verlag LCH.
- Sit, M. (2015). *Sicher, stark und mutig. Kinder lernen Resilienz*. Freiburg im Breisgau: Herder.

- Stein, A. (2007). *Inselträume. Entspannungsmusik für Kinder*. CD. Iserlohn: VTM Verlag für therapeutische Medien.
- Stern, D. N. (1992). *Die Lebenserfahrungen des Säuglings*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Stöcklin-Meier, S. (2010). *Spiel: Sprache des Herzens. Wie wir Kindern eine reiche Kindheit schenken*. München: Kösel-Verlag.
- Stöppler, R. & Kressin, M. (2017). *Das pädagogische Puppenspiel – Theoretische Einführung und praktische Beispiele auch für die inklusive Bildung*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Wustmann Seiler, C. (2020). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (8. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Zindler, K. (2014). *Ich und du und wir zusammen. Inklusion – Soziales Lernen von Anfang an*. Kempen: BVK Buch Verlag.

10 Anhang

✎ Elternbrief	S. 80
✎ Auswertung PERiK.....	S. 81–86
✎ Unterrichtseinheiten I–VIII.....	S. 87–95
✎ Protokollbögen DVB Vasco und Nara	S. 96–101
✎ Fragekatalog für das Leitfadeninterview mit der KLP	S. 102–104
✎ Transkription des Leitfadeninterviews.....	S. 105–110
✎ Weiterbildungsbestätigung	S. 111

26. Januar 2021

Masterarbeit: Förderung der Resilienz* von Erstklässlern/Erstklässlerinnen

Grüezi liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit setze ich ein Präventions- und Förderprogramm in der 1. Klasse Ihres Kindes um. Dies erfolgt im Zeitraum von **Februar bis April 2021**. Die Fördereinheiten beziehen sich auf Inhalte des Lehrplans 21 in den Fächern NMG (Natur/Mensch/Gesellschaft), Deutsch, Gestalten und Musik. Sie sind verknüpft mit Bilderbüchern und werden methodisch-didaktisch unter anderem mit dem Handpuppenspiel verbunden, um auch dessen Wirkung auf die Schüler und Schülerinnen zu erforschen.

Für das Dokumentieren des Lernprozesses sind Foto- und Videoaufnahmen unerlässlich. Diese unterstützen lediglich das Verfassen der Masterthesis; genauere Informationen entnehmen Sie dem Schreiben *Einwilligung Videoaufnahme*. Vielen Dank für Ihre wertvolle Kooperation.

Bei Fragen oder Interesse dürfen Sie sich gerne an mich wenden:

eliette.dessibourg@schule-muenchwilen.ch oder unter 071 553 73 65.

Ich freue mich auf das Umsetzen dieses spannenden Themas mit Ihrem Kind in Zusammenarbeit mit Nathalie von Holzen.

Freundlich grüssen Sie

Eliette Dessibourg
Schulsche Heilpädagogin i. Ausb.

Klassenlehrerin

*
Kleines Wörterbuch: Definition *Resilienz*

In der Entwicklungspsychologie bezeichnet Resilienz die Widerstandsfähigkeit von Kindern, sich trotz belastender Umstände und Bedingungen normal zu entwickeln. Allgemein betrachtet ist Resilienz die Fähigkeit von Menschen, auf wechselnde Lebenssituationen und Anforderungen in sich ändernder Situation flexibel und angebracht zu reagieren und stressreiche, enttäuschende, schwierige und belastende Lagen ohne seelische Folgeschäden zu meistern, d. h. solchen aussergewöhnlichen Belastungen ohne negativen Folgen standzuhalten.

Toni Mayr & Michaela Utlich

perik
Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag
Beobachtungsbogen KLP

Name des Kindes, Alter: [redacted]
 Zeitraum der Bearbeitung: Dez. 2020 - April 2021

HERDER Staatsinstitut für Frühpädagogik IFF

C Selbstbehauptung
eigene Interessen und Standpunkte selbstbewusst vertreten

1 Kind erzählt von sich aus der päd. Bezugsperson, z. B. vom Wochenende wenn es von Erwachsenen ungerecht behandelt wird, traut sich das Kind das zu sagen

2 Traut sich Erwachsenen gegenüber berechtigter Forderungen stellen, z. B. eine Absprache/Respektieren einfordern

3 wenn unter Kindern etwas schlimmes passiert, kann er/sie das sagen, z. B. "das mag ich nicht", "las das", "hör auf", ...

4 kann sich verteidigen (körperlich oder verbal), wenn es von anderen Kindern bedrängt/angegriffen wird

5 bleibt standhaft, lässt sich von anderen Kindern nicht unter Druck setzen, z. B. vertritt eine Meinung, die Andere nicht teilen

D Stressregulierung
in Belastungssituationen ansprechbar helfen, Fassung bewahren oder wieder finden, emotionale Ausgeglichenheit

1 Kind bleibt in schwierigen Situationen ansprechbar, zugänglich, z. B. wenn es traurig, wütend oder enttäuscht ist

2 kann sich nach Aufregungen wieder selbst zur Ruhe bringen

3 wirkt ausgeglichen

4 nimmt es nicht so schwer, wenn es bei einem Spiel verliert

5 braucht bei Aufregungen (z. B. Streit, Angst) lang um wieder ins Lot zu kommen

6 gerät schnell aus der Fassung, fühlt sich leicht gestresst/überfordert

	abhängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	1	2	3	4	5
6	1	2	3	4	5

Notizen zu diesem Bereich: 7

wegen der den Zeitpunkt selbst bestimmen kann erzeit und fragt er sehr viel.

A Kontaktfähigkeit
Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und initiieren, wenn die für andere Kinder attraktiv sind

1 Kind findet leicht(er) (positiven) Kontakt zu anderen Kindern

2 initiiert Spiele, die für andere Kinder attraktiv sind

3 teilt sich anderen Kindern mit erzählt von sich aus

4 seine/ihre Meinung zählt bei den Kindern

5 wenn es bei anderen Kindern mitspielen will, kann es dies angemessen signalisieren, z. B. sagen "darf ich mitspielen"

6 hat tiefer gehende Beziehungen/Freundschaften mit anderen Kindern

B Selbststeuerung/Rücksichtnahme
eigene Wünsche zurück stellen, sich in die Situation Anderer versetzen und Rücksicht nehmen

1 Kind versteht, bis es in die Sache, z. B. bei Gruppengesprächen, beim Ausschütten von Material oder vom Essen

2 respektiert Grenzen und Wünsche anderer Kinder

3 ist betroffen, wenn es einem Kind weh getan hat/dieses verletzt gemacht hat, entschuldigt sich, versucht es wieder gut zu machen

4 zeigt Verständnis für die Situation und Stimmungen von Erwachsenen, z. B. wenn ich Hilfe brauche zu sein, weil es mir nicht gut geht

5 respektiert Verbote, z. B. in Bezug auf bestimmte Räume, Gegenstände

6 kann anderen Kindern etwas gönnen, sich mit ihnen freuen, z. B. wenn ein Kind ein Geschenk bekommt

	abhängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich: eigene Aussage ?!

E Aufgabenorientierung
Aufgaben selbstständig und zielstrebig bearbeiten

1 Kind beginnt schnell mit einem Angebot/einer Aufgabe

2 bearbeitet Aufgaben selbstständig

3 arbeitet zügig

4 geht sorgfältig und genau vor, z. B. beim Schreiben, Malen, Bauen einer Brücke, ...

5 kann sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren

6 braucht Lob und Ermutigung, um Dinge zu Ende zu führen

F Explorationsfreude
Punkte am Scheitern, Wissbegierde, Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen

1 Kind hat Spaß, Neues lernen zu lernen

2 ist optimistisch und zuversichtlich, wenn es etwas anfangt

3 ist wissbegierig

4 erkundet selbstständig neue Dinge

5 nimmt sich ausreichend Zeit, Neues lernen zu lernen

6 traut sich auch Dinge zu, die schwieriger erscheinen/nicht sicher gelingen

	abhängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich: schreibt im Schnecken tempo

Toni Mayr & Michaela Ullich

perik

Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag

Beobachtungsbogen STP

V

Name des Kindes, Alter * 24.1.2014

D. 22. 2020 - 1. April 2021
Zeitraum der Bearbeitung

HERDER

Staatsinstitut für Frühpädagogik IFF

Notizen zu diesem Bereich

C Selbstbehauptung
eigene Interessen und Standpunkte selbstbewusst vertreten

- Kind erzählt von sich aus der päd. Bezugsperson, z. B. vom Wochenende wenn es von Erwachsenen ungerecht behandelt wird, traut sich das Kind das zu sagen
- traut sich Erwachsenen gegenüber berechtigtes Vorbringen zu stellen, z. B. eine Abzusage/Verprechen einfordern
- wenn unter Kindern etwas Schlimmes passiert, kann er/sie das sagen, z. B. „das mag ich nicht“, „das ist unfair“
- kann sich verteidigen (körperlich oder verbal), wenn es von anderen Kindern bedrängt/angegriffen wird
- bleibt standhaft, lässt sich von anderen Kindern nicht unter Druck setzen, z. B. vertritt eine Meinung, die Andere nicht teilen

D Stressregulierung
in Belastungssituationen ansprechbar bleiben, Fassung bewahren oder wieder finden, emotionale Ausgeglichenheit

- Kind bleibt in schwierigen Situationen ansprechbar, zugänglich, z. B. wenn es traurig, wütend oder enttäuscht ist
- kann sich nach Aufregungen wieder selbst zur Ruhe bringen
- wirkt ausgeglichen
- nimmt es nicht so schwer, wenn es bei einem Spiel verliert
- braucht bei Aufregungen (z. B. Streit, Angst) lang um wieder ins Lot zu kommen
- gerät schnell aus der Fassung, fühlt sich leicht gestresst/überfordert

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

A Kontaktfähigkeit
Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und initiieren setzen, die für andere Kinder attraktiv sind

- Kind findet leicht/schnell (positiven) Kontakt zu anderen Kindern
- initiiert Spiele die für andere Kinder attraktiv sind
- teilt sich anderen Kindern mit, erzählt von sich aus
- seiner/ihre Meinung zählt bei den Kindern
- wenn es bei anderen Kindern mitspielen will, kann es dies angemessen signalisieren, z. B. sagen „darf ich mitspielen“
- hat tiefer gehende Beziehungen/Freundschaften mit anderen Kindern

B Selbststeuerung/Rücksichtnahme
eigene Wünsche zurück stellen, sich in die Situation Anderer versetzen und Rücksicht nehmen

- Kind wartet, bis es an der Reihe ist, z. B. bei Gruppengesprächen, beim Ausstellen von Material oder von Essen
- respektiert Grenzen und Wünsche anderer Kinder
- ist betroffen, wenn es einem Kind weh getan hat/etwas kaputt gemacht hat, entschuldigt sich, versucht es wieder gut zu machen
- zeigt Verständnis für die Situation und Stimmungen von Erwachsenen, z. B. wenn ich bitte eine zu sein, weil es mir nicht gut geht
- respektiert Weibete, z. B. in Bezug auf bestimmte Räume, Gegenstände
- kann anderen Kindern etwas eigenes zeigen, sich mit ihnen freuen, z. B. wenn ein Kind ein Geschenk bekommt

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

E Aufgabenorientierung
Aufgaben selbstständig und ernsthaft bearbeiten

- Kind beginnt schnell mit einem Angebot/einer Aufgabe
- bearbeitet Aufgaben selbstständig
- arbeitet zügig
- geht sorgfältig und genau vor, z. B. beim Schneiden, Kleben, Bauen einer Brücke, ...
- kann sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren
- braucht Lob und Ermutigung, um Dinge zu Ende zu führen

F Explorationsfreude
Freude am Erkunden, Wissbegierde, Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen

- Kind hat Spaß, Neues lernen zu lernen
- ist optimistisch und zuversichtlich, wenn es etwas anfangen
- ist wissbegierig
- erkundet selbstständig neue Dinge
- nimmt sich ausreichend Zeit, Neues kennen zu lernen
- traut sich auch Dinge zu, die schwieriger erscheinen/nicht sicher gelingen

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

Kopiervorlagen – Quantitative Auswertung

Vorlage 1 – Bildung von Summenwerten

Name des Kindes: V [REDACTED]						Datum:	
Fragen						Summe	Entwicklungsbereich
A1	A2	A3	A4	A5	A6		Kontaktfähigkeit
3	3	3	3	3	2	17	
B1	B2	B3	B4	B5	B6		Selbststeuerung/Rücksichtnahme
2	3	3	4	4	3	19	
C1	C2	C3	C4	C5	C6		Selbstbehauptung
3½	3	4	4	4	3	21½	
D1	D2	D3	D4	D5	D6		Stressregulierung
4	4	3½	4	4	3	22½	
E1	E2	E3	E4	E5	E6		Aufgabenorientierung
2	3	2	3	2	2	14	
F1	F2	F3	F4	F5	F6		Explorationsfreude
3	3	3	2	3	2	16	

Vorlage 2 – Gruppenzuordnung

Name des Kindes: V [REDACTED]		Datum:		
Entwicklungsbereich	Summe	Gruppe 1 obere 25%	Gruppe 2 mittlere 50%	Gruppe 3 untere 25%
Kontaktfähigkeit	17			×
Selbststeuerung/Rücksichtnahme	19		ab 19 ×	
Selbstbehauptung	21½		×	
Stressregulierung	22½		×	
Aufgabenorientierung	14			×
Explorationsfreude	16			×

Toni Mayr & Michaela Ulich

perik

Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag
Beobachtungsbogen KLP

HERDER

Staatsummett für Frühpädagogik IFP

Name des Kindes, Alter

Dez. 2020 - April 2021
Zeitraum der Bearbeitung

C Selbstbehauptung
eigene Interessen und Standpunkte selbstbewusst vertreten

	dringend	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1 Kind erzählt von sich aus der päd. Bezugsperson, z. B. vom Wochenende	5	4	3	2	1
2 wenn es von Erwachsenen ungerecht behandelt wird, traut sich das Kind dazu zu sagen	5	4	3	2	1
3 traut sich Erwachsenen gegenüber berechtigte Forderungen stellen, z. B. eine Absprache/ein Versprechen einfordern	5	4	3	2	1
4 wenn unter Kindern etwas Schlimmes passiert, kann er/sie das sagen, z. B. „das mag ich nicht“, „lass das“, „hör auf“...	5	4	3	2	1
5 kann sich verteidigen (körperlich oder verbal), wenn es von anderen Kindern bedrängt/gegriffen wird	5	4	3	2	1
6 bleibt standhaft, lässt sich von anderen Kindern nicht unter Druck setzen, z. B. vertritt eine Meinung, die Andere nicht teilen	5	4	3	2	1

D Stressregulierung
in Belastungssituationen ansprechbar bleiben, Fassung bewahren oder wieder finden, emotionale Ausgeglichenheit

	dringend	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1 Kind bleibt in schwierigen Situationen ansprechbar, zugänglich, z. B. wenn es Traurig, wütend oder enttäuscht ist	5	4	3	2	1
2 kann sich nach Aufregungen wieder selbst zur Ruhe bringen	5	4	3	2	1
3 wirkt ausgeglichen	5	4	3	2	1
4 nimmt es nicht so schwer, wenn es bei einem Spiel verfehlt	5	4	3	2	1
5 braucht bei Aufregungen (z. B. Streit, Angst) lang um wieder ins Lot zu kommen	4	3	2	1	5
6 geht schnell aus der Fassung, fühlt sich leicht gestresst/überfordert	1	2	3	4	5

E Aufgabenorientierung
Aufgaben selbstständig und zielstrebig bearbeiten

	dringend	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1 Kind beginnt schnell mit einem Angebot einer Aufgabe	5	4	3	2	1
2 bearbeitet Aufgaben selbstständig	5	4	3	2	1
3 arbeitet zügig	5	4	3	2	1
4 geht sorgfältig und genau vor, z. B. beim Schneiden, Kleben, Bauen einer Brücke, ...	5	4	3	2	1
5 kann sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren	5	4	3	2	1
6 braucht Lob und Ermutigung, um Dinge zu Ende zu führen	1	2	3	4	5

F Explorationsfreude
Freude am Erkunden, Wissbegierde, Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen

	dringend	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1 Kind hat Spaß, Neues kennen zu lernen	5	4	3	2	1
2 ist optimistisch und zuversichtlich, wenn es etwas anfängt	5	4	3	2	1
3 ist wissbegierig	5	4	3	2	1
4 erkundet selbstständig neue Dinge	5	4	3	2	1
5 nimmt sich ausreichend Zeit, Neues kennen zu lernen	5	4	3	2	1
6 traut sich auch Dinge zu, die schwieriger erscheinen nicht sicher gelingen	5	4	3	2	1

A Kontaktfähigkeit
Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und Initiieren setzen, der für andere Kinder attraktiv ist

	dringend	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1 Kind findet leicht/schnell (positiven) Kontakt zu anderen Kindern	5	4	3	2	1
2 initiiert Spiele, die für andere Kinder attraktiv sind	5	4	3	2	1
3 teilt sich anderen Kindern mit, erzieht von sich aus	5	4	3	2	1
4 seine/ihre Meinung zählt bei den Kindern	5	4	3	2	1
5 wenn es bei anderen Kindern in Konflikten will, kann es dies angemessen signalisieren, z. B. sagen „darf ich mitspielen“	5	4	3	2	1
6 hat tiefer gehende Beziehungen/Freundschaften mit anderen Kindern	5	4	3	2	1

B Selbststeuerung/Rücksichtnahme
eigene Wünsche zurück stellen, sich in die Situation Anderer versetzen und Rücksicht nehmen

	dringend	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1 Kind wartet, bis es an der Reihe ist, z. B. bei Gruppengesprächen, beim Ausstellen von Material oder von Essen	5	4	3	2	1
2 respektiert Grenzen und Wünsche anderer Kinder	5	4	3	2	1
3 ist betroffen, wenn es einem Kind weh getan hat etwas kaputt gemacht hat, entschuldigt sich, versucht es wieder gut zu machen	5	4	3	2	1
4 zeigt Verständnis für die Situation und Situationen von Erwachsenen, z. B. wenn ich Hilfe zu sein, weil es mir nicht gut geht	5	4	3	2	1
5 respektiert Verbot, z. B. in Bezug auf bestimmte Räume, Gegenstände	5	4	3	2	1
6 kann anderen Kindern etwas gönnen, sich mit ihnen freuen, z. B. wenn ein Kind ein Geschenk bekommt	5	4	3	2	1

Toni Mayr & Michaela Ulich

perik

Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag
Beobachtungsbogen **STP**

Name des Kindes, Alter **4.3.2014**

Name des Kindes, Alter **4.3.2014**

Zeitraum der Bearbeitung **Dez 2020 - April 2021**

HERDER

Staatsinstitut für Frühpädagogik IPP

C **Selbstbehauptung**
eigene Interessen und Standpunkte selbstbewusst vertreten

- 1 Kind erzählt von sich aus der päd. Bezugsperson, z. B. vom Wochenende wenn es von Erwachsenen ungerecht behandelt wird, traut sich das Kind das zu sagen
- 2 traut sich Erwachsenen gegenüber bewusste Forderungen stellen, z. B. eine Absprache/ein Versprechen einfordern
- 3 wenn unter Kindern etwas Schlimmes passiert, kann er/sie das sagen, z. B. „das mag ich nicht“, „lass das“, „hör auf“ ...
- 4 kann sich verteidigen (körperlich oder verbal), wenn es von anderen Kindern bedrängt/angegriffen wird
- 5 bleibt standhaft, lässt sich von anderen Kindern nicht unter Druck setzen, z. B. vertritt eine Meinung, die Andere nicht teilen

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

D **Stressregulierung**
in Belastungssituationen ansprechbar bleiben, Fassung bewahren oder wieder finden, emotionale Ausgeglichenheit

- 1 Kind bleibt in schwierigen Situationen ansprechbar, zugänglich, z. B. wenn es traurig, wütend oder enttäuscht ist
- 2 kann sich nach Aufregungen wieder selbst zur Ruhe bringen
- 3 wirkt ausgeglichen
- 4 nimmt es nicht so schwer, wenn es bei einem Spiel verliert
- 5 braucht bei Aufregungen (z. B. Streit, Angst) lang um wieder ins Lot zu kommen
- 6 gerät schnell aus der Fassung, fühlt sich leicht gestresst/überfordert

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	1	2	3	4	5

Notizen zu diesem Bereich

E **Aufgabenorientierung**
Aufgaben selbstständig und zielstrebig bearbeiten

- 1 Kind beginnt schnell mit einem Angebot/einer Aufgabe
- 2 bearbeitet Aufgaben selbstständig
- 3 arbeitet zügig
- 4 geht sorgfältig und genau vor, z. B. beim Schneiden, Klappen, Bauen einer Brücke, ...
- 5 kann sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren
- 6 braucht Lob und Ermunterung, um Dinge zu Ende zu führen

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	1	2	3	4	5

Notizen zu diesem Bereich

F **Explorationsfreude**
Freude am Erkunden, Wissbegierde, Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen

- 1 Kind hat Spaß, Neues kennen zu lernen
- 2 ist optimistisch und zuversichtlich, wenn es etwas anfangt
- 3 ist wissbegierig
- 4 erkundet selbstständig neue Dinge
- 5 nimmt sich ausreichend Zeit, Neues kennen zu lernen
- 6 traut sich auch Dinge zu, die schwieriger erscheinen nicht sicher gelingen

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

A **Kontaktfähigkeit**
Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und initiieren lassen, die für andere Kinder attraktiv sind

- 1 Kind findet (eitschnell (positiven) Kontakt zu anderen Kindern
- 2 initiert Spiele, die für andere Kinder attraktiv sind
- 3 teilt sich anderen Kindern mit, erzählt von sich aus
- 4 seine/meine Meinung abhört bei den Kindern
- 5 wenn es bei anderen Kindern mitspielen will, kann es dies angemessen signalisieren, z. B. sagen „darf ich mitspielen“
- 6 hat tiefer gehende Beziehungen/Freundschaften mit anderen Kindern

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

B **Selbststeuerung/Rücknahme**
eigene Wünsche zurück stellen, sich in die Situation/Angebot versetzen und Rücksicht nehmen

- 1 Kind wartet, bis es an der Reihe ist, z. B. bei Gruppenspielen, beim Ausstellen von Material, oder vom Essen
- 2 respektiert Grenzen und Wünsche anderer Kinder
- 3 ist betroffen, wenn es einem Kind weh getan hat/etwas kaputt gemacht hat, entschuldigt sich, versucht es wieder gut zu machen
- 4 zeigt Verständnis für die Situation und Stimmungen von Erwachsenen, z. B. wenn ich bitte, esse zu sehr, weil es mir nicht gut geht
- 5 respektiert Verbote, z. B. in Bezug auf bestimmte Räume, Gegenstände
- 6 kann anderen Kindern etwas abnehmen, sich mit ihnen freuen, z. B. wenn ein Kinde ein Geschenk bekommt

	durchgängig	überwiegend	teilweise	kaum	gar nicht
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

Notizen zu diesem Bereich

Kopiervorlagen – Quantitative Auswertung

Vorlage 1 – Bildung von Summenwerten

Name des Kindes: N [REDACTED]						Datum:	
Fragen						Summe	Entwicklungsbereich
A1	A2	A3	A4	A5	A6		Kontaktfähigkeit
4	3	2½	3	4	4	20½	
B1	B2	B3	B4	B5	B6		Selbststeuerung/Rücksichtnahme
5	3½	4	5	5	4	26½	
C1	C2	C3	C4	C5	C6		Selbstbehauptung
2½	3	3	4	4	3	19½	
D1	D2	D3	D4	D5	D6		Stressregulierung
4	4	3½	4	3½	4	23	
E1	E2	E3	E4	E5	E6		Aufgabenorientierung
4	4	1½	1½	4	3	21	
F1	F2	F3	F4	F5	F6		Explorationsfreude
4	4	4	3	3	3	21	

Vorlage 2 – Gruppenzuordnung

Name des Kindes: N [REDACTED]		Datum:		
Entwicklungsbereich	Summe	Gruppe 1 obere 25%	Gruppe 2 mittlere 50%	Gruppe 3 untere 25%
Kontaktfähigkeit	20½		ab 20 X	
Selbststeuerung/Rücksichtnahme	26½		X	
Selbstbehauptung	19½		ab 20	X
Stressregulierung	23		ab 24	X
Aufgabenorientierung	21			X
Explorationsfreude	21		ab 21 X	

Einheit I: Einführung ins Programm

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 34/35)

Resilienzfaktor(en)

–

Ziele

- Hinführung zum Projekt/Einführung in das Förderprogramm
- Stärken/Fähigkeiten hinsichtlich Traurig-Sein/Trösten entdecken
- Gemeinschaft erleben

Setting

ganze Klasse; Sitz- oder Stuhlkreis, Pulte

Material

Stabpuppe Eule, Körbchen mit Tuch
 Bilderbuch *Heule Eule* (Goosens, P. & Friester, P.)
 (evtl. als Geschenk verpackt)
 Visualizer/Beamer; Wandtafel/Magnete
 Kopien einzelner Seiten aus dem Bilderbuch
 Ausmal-Vorlage kleine Heule Eule (ED), Farbstifte
 Säckchen mit Redestein und Brief (ED)

Datum

15./16. Februar 2021

Zeitfenster

2–3 Lektionen

Umsetzung

Überleiten zu Besuch

Die Eule Schuhu ist im Körbchen am Schlafen. Als nachtaktives Tier schläft sie tagsüber. Die SuS raten, welches nachtaktive Tier im Körbchen sein könnte. Die Lehrperson weckt das Tier. Schuhu erscheint und tritt in Kontakt mit den SuS. Schuhu hat in der Nacht zwei Sachen im Klassenzimmer versteckt: Paket mit Bilderbuch und Säckchen mit Redestein. Je ein Kind darf auf die Suche gehen; evtl. unterstützt Schuhu oder die Lehrperson mit «kälter/wärmer».

Überleiten zur Geschichte

Lehrperson erzählt via Visualizer die Geschichte *Heule Eule*.

Geschichte wird mit den SuS rekapituliert.

Gesprächsrunde mit Redestein: Was tröstet dich, wenn du traurig bist?

Auftrag: eigene Eule gestalten

Einheit II: Ich & mein Körper ~ Selbstbildnis

→ Siehe unter exemplarische Einheiten, Kapitel 5.4

Einheit III: Ich und meine Sinne ~ Kim-Olympiade

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 37–39)

Resilienzfaktor(en)

Selbstwahrnehmung

Ziele

- bewusste Wahrnehmung der verschiedenen Sinnesorgane
- Förderung der Wahrnehmungssensibilität
- (neue) Reize gezielt wahrnehmen und sich selbst etwas bewusster erleben

Setting

ganze Klasse, 6er-Gruppen für Posten; Sitz- oder Stuhlkreis, Pulte, Boden

Material

Handpuppe Finn
Couvert mit Tafelmaterial zu den 5 Sinnen (zaubereinmaleins.de)
Arbeitsblatt Sinne (www.materialguru.de, angepasst ED)

Seh-Kim (ED)

grosses Tuch
10 verschiedene Gegenstände:
Ball, Socke, Apfel, Banane, Schlüssel, Hammer, Buch, Sparschwein,
Gabel, Schlüssel

Hörmemory (ED)

12 Filmdöschen (je 2 gleich gefüllt)
Glöckchen, Reis, Zucker, Linsen, Schrauben, Zündhölzchen
mit Farbcode gekennzeichnet

Tastbeutel (Jocdi Goula)

verschiedene Holzgegenstände, dazu passende Bildkarte

Riech-Quiz (ED)

Filmdöschen mit Kaffee, Zimt, Curry, Zitronensaft, Kakao

Geschmacks-Kim (ED)

Degustation mit 4 verschiedenen Sachen:
Mais, Gurke, Ketchup, Caramel
kleine Löffel
Augenbinden

Posten-Karte (ED)

Datum

1.–3., 8. März 2021

Zeit

7 Lektionen

Umsetzung

Kleines «Drehbuch»: Finn kommt mit den SuS ins Gespräch. Seine heutige Pause war schön. Der freche Junge und das gemeine Mädchen wollten ihn in der Pause wieder plagen, aber er hat auf 10 gezählt und sie ignoriert und dann in Ruhe an der Sonne seine Gurke gegessen. Heute muss Finn zum Arzt. Er erzählt: «Heute geh ich zum Augenarzt. Der guckt meine Augen an. Vielleicht brauch ich nämlich eine Brille, weil ich vielleicht nicht mehr so gut höre.» → SuS intervenieren.

Finn verwirrt weiter: «Ähhh, ich hör doch mit den Augen. Mit meiner Nase sehe ich. Ich hatte am Wochenende nämlich Schnupfen, dann habe ich nicht mehr gut gesehen. Und mit den Ohren rieche ich.» → SuS intervenieren.

SuS erklären lassen. Abgang Finn (Arzttermin). Lehrperson: «Das schauen wir doch genauer an. Ich habe ein Couvert versteckt.» Couvert suchen, öffnen und im Plenum lesen.

Weiterarbeit mit Tafelmaterial zu den 5 Sinnen

Auftrag Arbeitsblatt erklären: Kärtchen ausschneiden, passend aufkleben

1. Posten: Seh-Kim im Plenum
10 Gegenstände auflegen, benennen (DaZ-SuS) unter Tuch verstecken; in 3er-Gruppen Gegenstände aus dem Gedächtnis aufschreiben oder zeichnen, anschl. auflösen

Eintragen im Pass (Auge ausmalen)

Weitere Posten zu den anderen Sinnen in 6er-Gruppen alternierend durchführen

Einheit IV: Ich und meine Gefühle

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 40)

Resilienzfaktor(en)	Selbstwahrnehmung
Ziele	– eigene Gefühle wahrnehmen, darstellen, ausdrücken – Anregungen im Umgang mit Gefühlen erhalten
Setting	ganze Klasse; Sitz- oder Stuhlkreis, Pulte
Material	Gefühlsbilder für Wandtafel (ideenreise-blog.de) Bilderbuch <i>Der Seelenvogel</i> (Snunit, M & Golomb, N.) Ausmalvorlagen Seelenvögel mit versch. Gefühlen (ED) Farbstifte Arbeitsblatt Leere Gesichter (zaubereinmaleins.de)
Datum	10. März 2021
Zeit	2 Lektionen

Umsetzung
Einstieg mit Gefühlsbildern (vorne Bild, hinten Wort)
gemeinsam Gefühle erraten, besprechen, klären
Überleiten zum Bilderbuch:
«Manche Menschen glauben, dass die Gefühle in der Seele wohnen.»
→ SEELE: Vorstellungen der SuS aufnehmen, gemeinsam sammeln, erklären

Bilderbuch *Der Seelenvogel* via Visualizer erzählen, SuS miteinbeziehen

eigenen Seelenvogel gestalten

Zusatzaufgabe Gesichter zu Gefühlen zeichnen

Spiel Wut im Bauch (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 43): SuS probieren sich vorzustellen, Wut zu fühlen. Sie stampfen mit den Füßen, ballen ihre Hände zu Fäusten, verziehen ihr Gesicht. Dazu wird der laute Sprechgesang angestimmt:

WABUH, WABUH!
RUMP, RUMP!
KRALLE, KRALLE!
BUM!

Dieser passt sich dem Rhythmus der Bewegung an, wird immer lauter, bis alle erschöpft zu Boden sinken.

Einheit V: Meine und andere Gefühle ~ die Gefühlsuhr

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 42/43)

Resilienzfaktor(en) **Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerungsfähigkeit**

Ziele

- Gefühle bewusst machen
- Gefühle wahrnehmen, zuordnen, ausdrücken

Setting ganze Klasse; Sitz- oder Stuhlkreis, Pulte

Material

- Handpuppe Karni
- Bilderbuch *Karni & Nickel oder Der grosse Krach* (Boujon, C. & Tilde, M.)
- evtl. als Geschenk verpackt
- Gefühlsbilder für Wandtafel von Einheit IV
- Pappteller
- verkleinerte Gefühlsbilder (zaubereinmaleins.de)
- Musterklammern
- Pfeilvorlagen zum Ausmalen
- Farb- und Filzstifte, Scheren, Leim
- Ausmalvorlagen zum Bilderbuch (ED)

Datum 15./16. März 2021

Zeit 3 Lektionen

Umsetzung

Repetieren der Gefühle mithilfe der Gefühlsbilder (Einheit IV), Lehrperson: «Was meint ihr: Haben Tiere Gefühle?» → Diskussion mit SuS

Lehrperson: «Sollen wir einmal ein Tier fragen? Heute ist nämlich eins zu Besuch. Was meint ihr, was für eines? Holen wir's mal ...»

Kleines «Drehbuch»: Auftritt Karni: «Hey! Hallo Leute! Ich heisse Karni. K A R N I. Viele sagen, Kaninchen sind ängstlich und schüchtern. Ich aber nicht. Ich bin mutig und komm einfach so zu euch. Gut nicht? Was macht ihr denn so? Oh, ihr habt aber einen grossen Kaninchenstall!» → SuS intervenieren.

Karni: «Aha, aha! Mögt ihr Karotten? Und Gurken?» → einige SuS-Antworten

Lehrperson: «Wir wollten Karni doch etwas fragen.» → SuS fragen bei Karni nach, ob Tiere Gefühle haben.
Karni: «Gefühle? Kann man das essen?» → SuS erklären lassen.

Karni: «Aha, aha. Stimmt, genau. Oh ja, ich habe Gefühle. Soll ich euch einmal erzählen? Also wenn ich z. B. im warmen Stroh liege und den Bauch voll Karotten habe, dann fühl ich mich so richtig wohl. Aber wenn mich jemand fangen und fressen will, dann fühl ich mich so uiuiui! Oder wenn ich mit meinem Freund Nickel spiele, dann habe ich Freude. Aber mit Nickel hatte ich auch mal Streit. Wir haben uns richtig geprügelt. Wollt ihr die Geschichte hören?» → SuS wollen natürlich.

Überleiten zur Geschichte. Päckchen suchen
Abgang Karni (Er kennt die Geschichte bereits und geht basteln.)

Geschichte per Visualizer erzählen, SuS miteinbeziehen

Nachschauen, was Karni gebastelt hat:
Kaninchen-Gefühlsuhr gemeinsam betrachten

eigene Gefühlsuhr basteln

Ausmalbild zur Geschichte gestalten

Gefühlsuhr bleibt in der Schule und wird in den kommenden Tagen eingestellt und besprochen.

Einheit VI: Ich und die anderen ~ Instrumente im Zauberwald

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 44)

Resilienzfaktor(en)	Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerungsfähigkeit, soziale Kompetenz
Ziele	Förderung der Selbstwahrnehmung, der Selbststeuerung, von Empathie und Vertrauen
Setting	ganze Klasse; Sporthalle
Material	verschiedene kleine Instrumente
Datum	18. März 2021
Zeit	1 Lektion

Umsetzung

Zum Einstieg wird «Tannenfangis» gespielt. 2–3 SuS sind die Fänger/-innen. Haben sie ein Kind gefangen, stellt sich dieses in der Grätsche hin und streckt die Arme horizontal aus. Die anderen Kinder können gefangene Kinder befreien, indem sie zwischen den gegrätschten Beinen durchkriechen. Ziel der Fänger/-innen ist es, alle Kinder in Tannen zu verwandeln.

Instrumente im *stillen* Zauberwald: Die SuS verteilen sich in der Turnhalle und stellen sich wie Tannenbäume auf. Erst wird das Spiel erklärt, damit sich die beiden Kinder, die durch den Wald gehen möchten, freiwillig melden können. Ein Kind hat die Augen verbunden, das andere bekommt einen Triangel. Nun führt das Kind mit dem Triangel das nicht sehende Kind durch den Zauberwald, indem es den Triangel leicht anschlägt. Die Bäume sollen nicht berührt werden. Instrumente im *lauten* Zauberwald: Verschiedene Instrumente liegen bereit: z. B. Caxixi, Rasseln, Schlaghölzer, – ausser Triangel und Hupe. Gleiches Spiel wie vorher; nur dass die Tannen nun musizieren.

Kurzer Austausch im Sitzkreis über die Erlebnisse der SuS, die durch den Zauberwald gegangen sind.

Tiere im Zauberwald: Die SuS stellen sich ein (Wald-)Tier vor. Sie gehen, hüpfen, kriechen, etc. wie dieses Tier durch den imaginären Wald. Plötzlich kommt ein Mensch (Lehrperson) und hupt. In diesem Moment erstarren die Tiere sofort. Erst wenn es wieder ruhig ist gehen, fliegen etc. sie weiter.

Einheit VII: Ich und die anderen ~ Auf andere zugehen

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 45/46)

Resilienzfaktor(en)	Selbststeuerung und soziale Kompetenzen
Ziele	– Gefühle bewusst machen – Gefühle wahrnehmen, zuordnen, ausdrücken
Setting	ganze Klasse; Sitz- oder Stuhlkreis, Pulte
Material	Handpuppe Mabou Bilderbuch <i>Hey! Ja?</i> (Raschka, C.) Ausmalbilder zum Thema Freundschaft
Datum	22. März 2021
Zeit	2 Lektionen

Umsetzung

Geschichte *Hey! Ja?* per Visualizer erzählen, SuS miteinbeziehen

Lehrperson: «Die beiden Jungs in der Geschichte haben sich ohne viele Worte gut verstanden. Wie macht ihr das, wenn ihr zu anderen Kindern Kontakt aufnehmen möchtet, die ihr noch nicht kennt? Hat jemand von euch schon einmal eine Person angesprochen, um mit ihr in Kontakt zu treten? Möchte mal jemand von euch zeigen, wie er/sie das gemacht hat? Dazu ist unser Besuch heute da. Es ist ein Kind, das ihr noch nicht kennt. Und ihr könnt versuchen mit ihm in Kontakt zu treten. Wer hat Lust, das zu versuchen? → freiwillige SuS bestimmen

Auftritt Mabou: verschiedene Varianten spielen, z. B. freundlich, schüchtern, neugierig → SuS nehmen Kontakt auf.

Abgang Mabou, anschl. besprechen, was angenehm ist und was nicht

Spiel 1: Spiegelbild: jemand ist das Spiegelbild des anderen und macht die Bewegungen nach; erst vorzeigen, Ideen sammeln, Regeln besprechen, zu zweit spielen

Spiel 2: Zublinzeln: grosser Kreis, Kinder paarweise hintereinander
1 Zublinzler/-in versucht das vordere Kind wegzulocken; hinteres Kind muss dieses rechtzeitig festhalten; gelingt ihm dies nicht, wird es zum/zur Zublinzler/-in

eigenes Freundschaftsbild gestalten

Einheit VIII: Ich und die anderen ~ Ich in der Gruppe

(vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 46/47)

Resilienzfaktor(en) **Selbststeuerungsfähigkeit, soziale Kompetenz
Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung**

Ziele – eigenen Körper gezielt und bewusst steuern
– zur Selbstreflexion angeregt werden

Setting Halbklass; Aula

Material Bildmaterial
Couvert mit Symbolen für die 3 Spiele
1. Zauberreifen: Holzreifen
2. Eiszauber: Zauberstab
3. Zeitlupe: –

Datum 25./26. März 2021

Zeit 2 Lektionen

Umsetzung

Im Sitzkreis wird zuerst das Thema *Stillsitzen müssen/sollen* besprochen. Hierbei werden diese Fragen eingesetzt:
Wie gut gelingt dir Stillsitzen?
In welchen Situationen musst du stillsitzen?
Wieso ist es wichtig, stillsitzen zu können?
Dabei helfen Bilder von solchen Situationen, z. B. im Kino, beim Autofahren, beim Coiffeur. Dann wird mit den SuS besprochen, dass es Spiele gibt, die helfen, sich selbst besser steuern zu können. In einem Couvert sind Bilder für jedes Spiel als Symbol. Diese werden einzeln herausgenommen, die Spiele erklärt und gespielt.

Spiel 1: Zauberreifen

SuS verteilen sich im Raum, legen sich auf den Boden und schliessen die Augen. Lehrperson dreht den Reifen. SuS hören zu, wie dieser austrudelt, und versuchen dabei, regungslos liegen zu bleiben. Genau mit Ende des Geräusches dürfen die SuS die Augen wieder öffnen und sich bewegen.

Spiel 2: Zaubereis (oder Magic-Freeze)

Ein Kind ist Zauberer/Zauberin und darf die anderen Kinder mit dem Zauberstab und Ausruf *Eis!* (oder *Freeze!*) erstarren lassen. SuS bewegen sich frei im Raum. Sobald *Eis* (bzw. *Freeze*) ertönt, erstarren sie.

Spiel 3: Zeitlupe

Eine kleine Geschichte wird gespielt, z. B. treffen sich zwei Freunde und winken sich zu; jemand fällt um und jemand hilft ihm auf. Dann wird dieselbe Geschichte in Zeitlupe gespielt. Zuerst Ideen sammeln, üben und nachher (freiwillig) der Gruppe vorspielen

Einheit IX/X: Ich und die anderen ~ Das Ampelprinzip I + II

→ Siehe unter exemplarische Einheiten, Kapitel 5.4

DVB-Plan A

Schüler/-in Vasco

Beobachtungsziel aktive Mitarbeit im Unterricht: **sich melden**

Verwendete Skala d. Häufigkeitsskala

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	<input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Eule Schuhu □-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□
22.02.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□
01.03.2021	□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□
15.03.2021	□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Hase Karni □-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□
22.03.2021	□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□
29.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□

0 2 1 1 3 0 → 7

7 8 2 3 6 3 → 29

DVB-Plan B

Schüler/-in Vasco

Beobachtungsziel mimischer Emotionsausdruck
(lächeln/lachen, ernst/nachdenklich schauen, Stirn runzeln, Lippenbewegung)

Verwendete Skala

c. Qualitätsskala

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Eule Schuhu □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□
22.02.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□
01.03.2021	□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□
15.03.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Hase Karni □-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□
22.03.2021	□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□
29.03.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□

2 2 3 2 4 2 → 15

8 5 6 5 6 5 → 35

DVB-Plan C

Schüler/-in Vasco

Beobachtungsziel Aufmerksamkeit ist auf den Unterrichtsmittelpunkt gerichtet

Verwendete Skala

c. Qualitätsskala

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Eule Schuhu □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□
22.02.2021	□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□
01.03.2021	□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□
15.03.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Hase Karni □-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□
22.03.2021	□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□
29.03.2021	□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□

2 1 3 2 4 1 → 13

9 9 8 8 9 7 → 50

DVB-Plan A

Schüler/-in Nara

Beobachtungsziel aktive Mitarbeit im Unterricht: **sich melden**

Verwendete Skala **d. Häufigkeitsskala**

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Eule Schuhu □-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/>
22.02.2021	<input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□
01.03.2021	□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□
15.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Hase Karni □-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□
22.03.2021	□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□
29.03.2021	□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□-□

2 0 1 0 1 2 → 6 11 6 5 2 3 4 → 31

DVB-Plan B

Schüler/-in Nara

Beobachtungsziel mimischer Emotionsausdruck
(lächeln/lachen, ernst/nachdenklich schauen, Stirn runzeln, Lippenbewegung)

Verwendete Skala

c. Qualitätsskala

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Eule Schuhu <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
22.02.2021	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Kind Finn <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
01.03.2021	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Kind Finn <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
15.03.2021	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Hase Karni <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
22.03.2021	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Kind Mabou <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
29.03.2021	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Kind Mabou <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>

1 4 3 4 4 5 → 24

9 5 5 8 5 6 → 38

DVB-Plan C

Schüler/-in Nara

Beobachtungsziel Aufmerksamkeit ist auf den Unterrichtsmittelpunkt gerichtet

Verwendete Skala

c. Qualitätsskala

Datum	ohne Handpuppe	mit Handpuppe
15.02.2021	□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□	Eule Schuhu □-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/>
22.02.2021	□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□
01.03.2021	□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□	Kind Finn □-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□
15.03.2021	□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□-□	Hase Karni □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□
22.03.2021	□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□
29.03.2021	□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□-□-□	Kind Mabou □-□-□-□-□-□-□-□-□- <input checked="" type="checkbox"/> -□-□

5 4 6 5 7 6 → 33

10 6 7 8 8 7 → 46

Fragenkatalog für das Leitfaden-Interview vom 5.5.2021

Vor der Umsetzung des Projekts

Letzten Herbst habe ich dich über meine Masterarbeit informiert und wegen deren Umsetzung angefragt.

Was hat dich motiviert, zuzusagen?

Erinnerst du dich an deine damaligen Erwartungen, Vorstellungen? Wenn ja: Wie waren diese?

Was hast du bis dahin zum Thema *Resilienz* gewusst oder umgesetzt.

Welchen Stellenwert hatte das Thema bis anhin für dich?

Während der Umsetzung des Projekts

Wie fühltest du dich in der Rolle der Beobachterin?

Was hat dich besonders angesprochen?

Welches waren die Highlights für dich?

Was hat dich weniger oder gar nicht angesprochen?

Gab's Tiefpunkte, wenn ja: welche?

Nach dem Projekt

Würdest du das Förderprogramm anderen KLP weiterempfehlen? Warum?

Das Förderprogramm ist für die 1.–4. Klasse konzipiert. Könntest du dir das Weiterführen in der 2. Klasse vorstellen?

Kurzer Überblick über die Inhalte: Schwerpunkte: **Selbstwirksamkeit, Selbststeuerungsfähigkeit, Selbstwahrnehmung, soziale Kompetenz, Problemlösekompetenz**

– Was ich schon kann: mein Stärkenbuch; dirigieren; Komplimente, mutig sein, Mut-Stein; meine Wünsche; Entspannen; «Wo die wilden Kerle wohnen»

– Ich und meine Klasse: die Wandzeitung

Wenn ja: Warum und unter welchen Bedingungen?

Wenn nein: Warum?

Das Material von der Durchführung in der 1. Klasse ist nun als Box vorhanden. Kannst du dir vorstellen, die Förderintervention selbst einmal in einer 1. Klasse durchzuführen?

Wenn ja: Warum und unter welchen Bedingungen?

Wenn nein: Warum?

Veränderte das Projekt dein Wissen über das Thema *Resilienz*, deine Einstellung oder (künftige oder persönliche) Gewichtung dazu?

Fokussierte/r Schüler/-in (vor, während und nach dem Projekt)

Vasco

Was ist dir bei den Beobachtungen allgemein aufgefallen?

Was ist dir aufgefallen in Bezug auf ...

- die Wirkung von Handpuppen
- die Wirkung von Bilderbüchern
- weitere Aktivitäten (z. B. Spiele, Selbstbildnis)

Als wie wirksam würdest du die Intervention für Vasco beurteilen?

z. B. auf einer Skala von 0–10 (0 = keine Wirkung, 5 = mittlere Wirkung, 10 = sehr hohe Wirkung)

Wovon hat er am meisten profitiert – oder könnte weiterhin davon profitieren?

Nara

Was ist dir bei den Beobachtungen allgemein aufgefallen?

Was ist dir aufgefallen in Bezug auf ...

- die Wirkung von Handpuppen
- die Wirkung von Bilderbüchern
- weitere Aktivitäten (z. B. Spiele, Selbstbildnis)

Als wie wirksam würdest du die Intervention für Nara beurteilen?

z. B. auf einer Skala von 0–10 (0 = keine Wirkung, 5 = mittlere Wirkung, 10 = sehr hohe Wirkung)

Wovon hat sie am meisten profitiert – oder könnte weiterhin davon profitieren?

ganze Klasse

Was ist dir bei den Beobachtungen allgemein aufgefallen?

Was ist dir aufgefallen in Bezug auf ...

- die Wirkung von Handpuppen
- die Wirkung von Bilderbüchern
- weitere Aktivitäten (z. B. Spiele, Selbstbildnis)

Als wie wirksam würdest du die Intervention für die Klasse beurteilen?

z. B. auf einer Skala von 0–10 (0 = keine Wirkung, 5 = mittlere Wirkung, 10 = sehr hohe Wirkung)

Wovon hat sie am meisten profitiert – oder könnte weiterhin davon profitieren?

Interview KLP Experimentalgruppe

Datum/Zeit 5. Mai 2021, 13:30 Uhr
Ort SHP-Zimmer
verwendetes Programm aufgenommen via Audacity (Ersatzaufnahme via Sprachmemo iPhone)

ED: Eliette Dessibourg, Autorin der vorliegenden Arbeit; MH: Maren Heller (*Name geändert), KLP der Experimentalgruppe

Das Interview wurde in Schweizerdeutsch durchgeführt und beim Transkribieren ins Hochdeutsche übersetzt. Das begründet auch die Zeitform des Perfekts (einzige Vergangenheitsform im Dialekt) die etwas umständlich anmutet, aber authentischer wirkt. Mundartaussdrücke wie, z. B. aufstrecken (= sich melden) oder schaffen (= arbeiten) sind angepasst worden, fehlerhafte grammatikalische Satzstellungen nicht. Allgemein orientiert sich die Transkription an den Regeln nach Kuckartz (2018, S. 167f), wie unter Kapitel 4.4 erläutert.

Sprecherin	Gesagtes	Zeit
ED	Willkommen zu unserem Interview. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe dir vorhin schon die Einverständniserklärung gegeben, diese ist unterschrieben – ich glaube, das ist für dich klar soweit, wie die Daten verwendet werden.	0:07
MH*	Genau.	0:24
ED	Was die Zeit angeht, haben wir abgemacht, dass wir maximal 60 min brauchen. Hast du sonst noch Fragen zu den Rahmenbedingungen oder ist das gut so?	0:27
MH	Alles klar, alles gut.	0:36
ED	Dann starten wir mit den Fragen. Ich möchte gerne zuerst die Zeit vor dem Projekt beleuchten: Und zwar habe ich dich letztes Jahr im Herbst angefragt, ob du bereit wärest bei der Umsetzung meiner Masterarbeit mitzumachen. Du hast mir zugesagt. Was hat dich dazu motiviert?	0:45
MH	Also in erster Linie hat für mich das Projekt sehr lustvoll getönt. Die Vorfreude ist dann schon rasch ganz gross gewesen. Und dann ist für mich durch das, dass wir schon lange und sehr positiv zusammenarbeiten, klar gewesen, dass ich das unbedingt ausprobieren mag. Für mich sind so Sequenzen mit Handpuppen eher schwierig, ich mach das nicht so gerne. Ich find's etwas mega Lässiges und bin dadurch mega froh gewesen, dass ich meiner Klasse das ermöglichen kann, das auszuprobieren. Ich habe mich auch sehr gefreut auf die Beobachterrolle, auf diesen Rollenwechsel, um einmal in der eher passiven Rolle zu sein und einfach zu schauen, wie die Kinder sich auf so etwas Neues einlassen, wie das wirkt – und auch einfach einmal zurücklehnen und das geniessen können. Ja.	1:02
ED	Okay. Und hast du zu diesem Zeitpunkt auch gewisse Erwartungen oder Vorstellungen gehabt?	2:23
MH	Hm. Erwartungen? Nein, ich habe weniger Erwartungen gehabt, sondern bin eher sehr motiviert gewesen, dabei zu sein, und bin davon ausgegangen, dass es, wenn meine Erwartungen eher übertreffen wird. Ich bin sehr gespannt gewesen auf diese Vielfalt von den Unterrichtssequenzen. Und habe mich v. a. auf die Handpuppen gefreut. (lacht)	2:33
ED	Gut. Dann, als ich die Masterarbeit vorgestellt habe, habe ich auch kurz über das Thema Resilienz erzählt. Hast du damals schon etwas gewusst über das Thema? Oder hast du bereits etwas zu diesem Thema umgesetzt?	3:06
MH	Ich habe den Begriff (...) ich sage mal (...) vage gekannt. Ich habe mich vorher nicht aktiv mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Daher habe ich auch die Reichweite, wie man zu diesem Thema im Unterricht arbeitet, nicht einschätzen können. Selbst umgesetzt – ich habe das dann während dem Projekt erst gemerkt, dass es viele Einheiten gegeben hat, die ich im Unterricht selbst schon umgesetzt habe. Meine Schüler haben sicher zu verschiedenen Themen auch schon Übungen gemacht. Vereinzelt haben wir auch schon Gespräche geführt zu Themen, wo ich dann aber erst während dem Projekt gemerkt habe. Wir haben z. B. auch schon vorher mit Gefühlskarten gearbeitet, also mit den Gefühlsfischen. Dass sich Kinder auch Gedanken zu sich selbst machen, ist eigentlich auch nichts Neues. Für die Elterngespräche haben wir uns vorbereitet. Wir haben geschaut, wo jedes Kind seine Stärken und Schwächen hat. Und trotzdem hat das Projekt einen ganz anderen Stellenwert, weil es so kompakt gewesen ist. Ich denke, für die Kinder hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn die Themen so übers ganze Jahr verteilt	3:26

	kurz vorkommen. Es ist für sie etwas Grösseres gewesen. Natürlich auch durch die Gestaltung mit den Handpuppen und den Bilderbüchern.	
ED	Verstehe ich es richtig: Du hast mir das ja einmal gezeigt. Sie haben umgesetzt, was sie gerne mögen oder wer ihre Freunde sind. Das sind dann teilweise Überschneidungen mit Inhalten vom Projekt. Aber es sind dann halt jeweils nur kleine Sequenzen gewesen, die du gemacht hast und nun ist es ein grosses Projekt gewesen.	5:36
MH	Ja, genau. Ganz genau, viele Inhalte sind in dem Sinne bekannt als kleine voneinander unabhängige Sequenzen. Und ich denke, durch das, dass wir das Projekt im 2. Semester gemacht haben und ich diese Klasse als 1. Klasse im Sommer übernommen habe, sind das Sachen, die auch wichtig sind, damit man die vorher schon etwas bespricht. Schlussendlich kann man so ein Thema eigentlich nie genug lange bearbeiten. Die Wichtigkeit ist auf jeden Fall gross.	5:59
ED	Du betonst die Wichtigkeit des Themas. Darf ich also davon ausgehen, dass es für dich einen grossen Stellenwert hat?	6:39
MH	Ja. Ich finde schon, Es wird sogar vielleicht immer wichtiger, dass man mit den Kindern das Reflektieren über sich selbst, über sein Verhalten, seine Gefühle, das Zulassen auch über seine Gefühle zu reden – was ja auch viele Erwachsene nicht können –, glaube ich schon, dass es mega wichtig ist. Dass man auch lernt, gewisse Situationen einzuschätzen und aufgrund von dem auch seine Handlungen planen kann. Am Schluss geht es ja auch um eine gewisse Wertevermittlung, was heutzutage gewissen Kindern einfach fehlt.	6:41
ED	Wir kommen nun zum Zeitpunkt während der Umsetzung des Projektes. Hier habe ich dich zuerst fragen wollen, wie du dich in der Rolle der Beobachterin gefühlt hast. Nun hast du bereits vorhin davon erzählt. So wie ich es verstanden habe, hast du dich darauf gefreut und es hat dir gefallen.	8:19
MH	Ja, genau. Ich habe das mega genossen, wirklich mal so aktiv passiv zu sein.	8:43
ED	Na ja, ganz so passiv bist du dabei ja nicht. Du musstest doch sehr dabei sein, oder?	
MH	(lacht) Ja, das stimmt. Stimmt. Es war schön, die Klassenführung abgeben zu können. Ich glaube, das ist mir auch sehr leichtgefallen, weil ich dich kenne, weil ich weiss, wie du arbeitest und weil ich einfach im vollsten Vertrauen loslassen haben können. Ich glaube, ich bin sonst nicht jemand, der das mega gut kann, aber hier habe ich gewusst, ich sitze dabei im Kreis mit meinem Notizzettel und kann das mitgeniessen. Ich habe das super gefunden und habe das sehr gut gekonnt.	
ED	Schön. Danke auch für dein Vertrauen. Als Nächstes möchte ich dich zum einen nach deinen Highlights fragen, zum anderen nach Dingen, die dich weniger angesprochen haben, also eventuelle Tiefpunkte. In welcher Reihenfolge du das erzählen möchtest, spielt mir keine Rolle. Fühle dich also beim Erzählen frei.	9:36
MH	Gut. Besonders angesprochen haben mich sicher auch die Bilderbücher und die Handpuppen. Ich glaube, da wird man selbst wieder etwas zum Kind und hängt an den Lippen von diesen Handpuppen. Die Bestätigung ist ja bestimmt auch, wenn man die Kinder beobachtet, wie sie strahlen und mitfiebern mit jeder Puppe und sie haben sich auch in jede neue Puppe wieder verliebt. Genau. (...) Ein weiteres Highlight war für mich das Gestalten des Körperbildes. Das Gestalten der Körperbilder hat mich mega fasziniert. Am Anfang habe ich zwar gedacht, ui, bis wir das nur mal geschafft haben, bis alle Kinder auf dieser Papierrolle nachgefahren sind, das dauert ja Ewigkeiten. Aber als wir das mal gehabt haben und sich dann jedes Kind in sein eigenes Bild hineingegeben hat und die Fantasie und jedes Kind hat andere Ideen gehabt, hat andere Materialien benutzt und hat einfach gestaltet. Und das Ganze in einer Ruhe und in einer Zufriedenheit. Ja. Das ist also ganz schön gewesen. Ja, sehr individuell, jedes für sich, das ist super gewesen. (...) Hm, es gibt tatsächlich nichts, was mich nicht auch angesprochen hat. Jede Thematik hat ihr Ziel, ihren Sinn, ihre Berechtigung gehabt und ist einfach schön eingebettet gewesen. Ja, das hat für mich alles gestimmt und ist sehr passend gewesen. (...) Tiefpunkte? Nein, ich glaube eine Thematik ist für die Klasse einfach schwierig gewesen und das sind die Rollenspiele gewesen. Da haben wir einfach mehr erwartet von den Kindern. Das ist dann ein bisschen harzig gewesen und man hat dann einfach nicht so recht aufzeigen können, wie es gemeint ist. Das ist den Kindern etwas suspekt gewesen, einige haben dann einfach nur gelacht. Das ist schwierig gewesen, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mit der Klasse noch nie solche Rollenspiele gemacht habe. Aber ich glaube da könnten sie reinkommen. Dass	10:01

	sie auch die Ernsthaftigkeit, mit der man so etwas angeht, lernen. Oder viele haben auch gar keine Idee gehabt, so ein bisschen ideenlos.	
ED	Ja, das habe ich ähnlich empfunden. Das Rollenspiel ist für sie etwas Fremdes, indem sie gar nicht geübt sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass das lediglich etwas Übung braucht. Ja, interessant.	15:09
MH	Ja, vermutlich. (lacht)	15:11
ED	Möchtest du zum Bereich während des Projekts noch etwas ergänzen?	15:35
MH	Nein, also für mich ist das gut so. Ja.	15:50
ED	Dann leite ich über zu der Zeit nach dem Projekt und dabei auch auf unsere fokussierten Schüler und Schülerinnen eingehen. Wie erachtest du das nach dem Projekt: Würdest du die Förderintervention anderen Klassenlehrpersonen empfehlen? Dabei interessiert mich auch, warum.	16:03
MH	Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich denke eben, dass es so viele wichtige Themen beinhaltet, die so oder so im Verlauf von einem Schuljahr irgendwo vorkommen müssen. und die vermutlich auch bei anderen Lehrpersonen in irgendeiner Form vorkommen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, das mit einer weiteren 1. Klasse gerade am Anfang vom Schuljahr durchzuführen. Wie so als Einstiegsblock zum Schulbeginn, wirklich als NMG-Thema machen würde. Oder aber, dass man vielleicht die einzelnen Sequenzen halt aufs Jahr verteilt. Aber ich würde es glaub's in einer 1. Klasse als Block durchführen.	16:20
ED	Okay. Ja, ich finde das spannend. Ich habe mir das auch überlegt und eigentlich wär's auch lässig, das gleich im 1. Semester als Einstieg zum Schulbeginn zu machen.	17:34
MH	Ja, weil das ist dort, wo ich persönlich auch mit dieser Klasse noch kein NMG-Thema dort erarbeitet habe, wo es wirklich noch um die Klassenregeln, Pausenplatzregeln, wie gehe ich um mit einem Streit, was habe ich für Strategien, ebenso diese Gefühlskarten zu 1. Mal kommen, Ende Woche einen Wochenrückblick macht, wo viel auch solche Sachen vorkommen.	17:41
ED	Jetzt ich habe dir am Anfang auch erzählt gehabt, dass das Förderprogramm ja eigentlich für die 1. bis 4. Klasse konzipiert ist und habe dir dazu einen kleinen Überblick gegeben, welche Inhalte in der 2. Klasse vorkommen. Könntest du dir vorstellen – du behältst ja deine Klasse für das kommende Schuljahr – das in der 2. Klasse so in dieser Form weiterzuführen? Sei das jetzt aufs Schuljahr verteilt oder als kompakter Block.	18:17
MH	Ja. Also grundsätzlich schon. Ich glaube, ich wäre einfach nicht die richtige Person für diese Handpuppen, weil mir das nicht so zusagt. Aber wenn du das gerne wieder machen würdest (lacht) und umsetzen möchtest, bin ich mega offen dafür. Nein, also ich müsste mich da vielleicht ein bisschen reingeben und mit etwas Mut reinspringen. Ja, es sind auch da wieder Thematiken, die gut in die 2. Klasse passen würden. Ja.	18:44
ED	Aha, dann wäre für dich die Bedingung, das in der Zusammenarbeit mit der SHP umzusetzen?	19:30
MH	(lacht)	
ED	Hm, das würde mich nun doch noch interessieren: Was ist denn der Grund, warum du nicht so gerne mit Handpuppen agierst?	19:37
MH	Ich (...) Ich weiss auch nicht. Ich habe das schon früher auch an der PH habe ich so Sachen überhaupt nicht gerne gemacht. Ich mach auch nicht gerne Rollenspiele. So das Ganze in andere Rollen schlüpfen und dann so das Schauspiel. Ich mach das einfach nicht gerne; es entspricht mir nicht. Ich weiss zwar, dass das die Kinder überhaupt nicht interessiert, darum haben wir ja auch z. B. unseren Igel. Ab und zu kommt der, sehr selten (lacht). Ja, ich machs einfach persönlich nicht so gern.	19:46
ED	Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn man sich gar nicht wohl fühlt, kann man's ja auch sein lassen. Ich habe aber auch schon von anderen vernommen, dass sie sich überwunden haben und dann doch auf den Geschmack gekommen sind und es sogar ganz lustig empfunden haben.	20:24
MH	Ja, klar. Voll, ja, es ist wohl einfach so ein Sprung, um das zu wagen oder mehr zu machen. Voll. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin zu wenig kreativ, irgendwie so. Ich weiss auch nicht.	20:37
ED	Ich glaube, es braucht auch etwas Mut. Ich habe mich fürs erste Mal Spielen auch überwinden müssen. Das kommt einem anfangs schon etwas komisch vor.	20:54
MH	Ja, ja, auch mit der Stimme! Man möchte doch eigentlich, dass jede Figur eine eigene Stimme hat und irgendwie bin ich hier zu wenig Herr über meine Stimme. Ich glaube, ich würde immer mit der gleichen Stimme reden.	21:06

ED	Damit habe ich mich auch auseinandergesetzt. Der Trick ist, dass die ausgewählten Stimmen für die Puppen möglichst nahe bei deiner eigenen Stimme liegen sollen. Denn nur so kannst du sie auch länger halten und musst dich nicht zu sehr anstrengen.	21:33
MH	Ah, aha, okay.	22:02
ED	Diesbezüglich ist die Maske mal ausnahmsweise ein Vorteil gewesen. So hat man nur die Mundbewegungen der Puppe gesehen.	22:09
MH	Ja, ja, genau. Ja, ja, das stimmt.	22:16
ED	Gut. Jetzt schaue ich rasch auf meine Notizen. Ich habe mir noch überlegt, wenn die Box mit dem ganzen Material bei mir im SHP-Zimmer steht, könnte man die eigentlich holen und das Material verwenden. Also du könntest das in einer nächsten Klasse selbst umsetzen – aber das wiederholt sich ein bisschen mit dem von vorhin, der Frage, ob du dir das vorstellen könntest.	22:22
MH	Ja, ich könnte mir z. B. gut vorstellen, dass ich gezielt die Bilderbücher zur Hand nehmen würde, um so ein Thema umzusetzen, um damit gezielt zu arbeiten. Und vielleicht auch mal eine Handpuppe. (lacht)	22:55
ED	Bei dem bestehenden Programm PRiGS ist das ja nicht festgelegt, du kannst auch gut nur mit Büchern arbeiten. Gut, wir haben ja vorhin bereits kurz über das Thema Resilienz geredet. Hat sich diesbezüglich bei deinem Bild davon etwas verändert oder ist das gleichgeblieben?	23:15
MH	Ja, verändert nicht einmal. Es ist mir vielleicht also der Begriff selbst, was die Bedeutung ist und was dahintersteckt, geläufiger geworden. Und vielleicht auch mehr den Blick dafür, dass man ja eigentlich bereits unterschwellig schon einiges im Unterricht dafür macht, aber ja, ich find's noch schwierig, denn man spricht ja hierbei auch von schwierigen Lebenssituationen oder Ereignissen, ja, wo man in der Schule bei den einzelnen Kindern vielleicht anders abholen muss. Aber ich denke, gerade Dinge, wie über sich, über seine Gefühle, seinen Körper zu reden, hilft jedem Kind in den verschiedensten Situationen.	23:36
ED	Ja.	24:40
MH	Aber ein Kind, das wirklich gerade in einer schwierigen und tiefen – weiss nicht – traurigen Situation steckt, bräuchte vermutlich einfach noch ein bisschen mehr.	24:43
ED	Das Programm setzt ja auch präventiv an. Also nehmen wir einmal an, ein Kind, das das Programm durchläuft und in zwei Jahren in eine schwierige Situation kommt, könnte von dem Förderprogramm gestärkt sein. Aber natürlich spielen hier andere Faktoren, wie z. B. das Elternhaus, auch eine Rolle. In der Schule alleine kannst du das nicht abfangen. Es ist ein Bereich von mehreren, der es ermöglicht, die Kinder zu stärken.	24:57
MH	Das glaube ich auf jeden Fall. Ja.	25:10
ED	Ich leite über zu den einzelnen Kindern. Wir haben uns für 2 fokussierte Kinder entschieden.	25:33
MH	Mhm.	25:38
ED	Sollen wir gleich mit Vasco beginnen? Oder sollen wir parallel beide Kinder abhandeln? Denn die Fragen wiederholen sich ja. Auch fürs nächste Kind. Was ist dir lieber?	25:48
MH	Vielleicht eines nach dem anderen.	26:03
ED	Okay, das ist gut. Ganz allgemein bei der Beobachtung von Vasco: Was ist dir aufgefallen? Ist dir etwas Spezielles aufgefallen?	26:06
MH	Vasco ist ja grundsätzlich einer, der schnell abschweift, der schnell die Konzentration verliert, der sehr verträumt ist, vieles nicht mitbekommt, immer wieder etwas abgeholt werden muss, der dazu geholt und direkt angesprochen werden muss. Und (...) da ist es unheimlich schön gewesen, zu sehen, wie sich das ins Positive verändert in diesen einzelnen Sequenzen. Weil er sich nicht mehr von einer Person, sondern von einer Handpuppe angesprochen gefühlt hat. Und rein von der Körperhaltung, vom Augenkontakt her, viel wacher, viel aktiver gewirkt hat in diesen Sequenzen. Ich denke, die Handpuppen, wie auch die Bilderbücher sind etwas, was ihn gepackt hat, wo seine Aufmerksamkeit wirklich abholen hat können. Man hat auch sehen können, wie er von Handpuppe zu Person oder von der Leinwand zur Person immer mit den Augen geschwicht hat. Hingegen wenn nach einer solchen Sequenz wieder ein Auftrag gekommen ist, habe ich beobachten können, wie seine Aufmerksamkeit rasant weggewesen ist. wie er den Fokus verloren hat, wieder Dinge vergessen hat oder dann ist wieder seine obligate WC-Pause gekommen und er hat für alles wieder sehr lange Zeit gebraucht. Das ist bei ihm sehr deutlich gewesen dieser Unterschied zu den Sequenzen mit den Handpuppen oder auch dem Buch, wo er wirklich wach und dabei gewesen ist.	26:28

ED	Hm, ja. Wir haben ja auch darüber gesprochen gehabt, dass es anspruchsvoll ist, dass wir in dieser kurzen Zeit markante Veränderungen bei den Kindern feststellen können. Aber was hast du selbst für ein Gefühl, wenn du dir die Sequenzen mit den Handpuppen vor Augen führst, auf einer Skala von 0 bis 10, also 0 bedeutet keine Wirkung und 10 eine sehr hohe Wirkung. Wie hoch würdest du die Wirkung des Handpuppenspiels in der Förderintervention beurteilen?	29:05
MH	Ja, also bei ihm rein auf die Handpuppen bezogen sage ich 9.	29:42
ED	Ja, also stark.	29:55
MH	Ja! Weil er wirklich stark auf diese Puppen reagiert hat.	30:00
ED	Ja. Spannend ist ja nun auch zu schauen, was man damit macht. Es ist ja nicht realistisch, dass man ständig mit einer Puppe unterrichtet – oder mit Geschichten. Was könntest du dir hier vorstellen, wie man das im Schulalltag integrieren könnte, damit er davon profitiert? Hast du eine Idee? Das kann auch bei mir in der Kleingruppe sein.	30:07
MH	(...)	30:19
ED	Irgendeine Einsatzmöglichkeit, z. B. um seine Konzentration oder Mitarbeit zu unterstützen?	30:37
MH	Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, weil das halt nicht immer geht. Oder es wären dann v. a. 2, 3 Kinder der Aufhänger, dass man mehr Puppen einsetzt (...)	30:43
ED	Ja, das ist knifflig. Ein Beispiel. wäre eine Art Klassenpuppe, der Vasco dann z. B. den Auftrag nochmals erklärt. Was natürlich Zeit braucht.	31:10
MH	Ja, das stimmt. Aber schlussendlich würden ja alle Kinder davon profitieren. Weil sie das ja auch anspricht. Ich glaube einfach, dass man als Lehrperson schnell in diese Rollen schlüpfen und das in den Alltag einbauen muss. Ich glaube jetzt nicht, dass das mein Fall wäre, dass ich das könnte oder auch möchte. Dass eine Klasse davon profitiert, das steht ausser Frage, wenn ich eine solche Klassenfigur hätte. Ich sehe das auch mit unseren Klassenplüschtierchen. Leo und Ronja. Die haben schon einen wichtigen Stellenwert, auch wenn sie einfach nur da sind und sie nicht täglich aktiv eingesetzt werden. Sie kommen einfach nur zu speziellen Momenten: an Geburtstagen oder wenn ein neues Thema kommt. Es sind auch Tröster-Tierchen. Wenn jemand traurig ist, kommen sie und fragen: «Darf ich Ronja haben?» Ja, gerade in diesem Alter sprechen sie sehr darauf an.	31:35
ED	Ja. Gut. Magst du noch etwas ergänzen zu Vasco oder fahren wir mit Nara weiter?	33:33
MH	Mit Nara. Nara ist ein sehr ruhiges, zurückhaltendes Kind. Man muss sie immer ein bisschen im Auge haben, weil sie sich von sich aus nicht so bemerkbar macht. Mit dem ganzen Programm und meiner Möglichkeit zu beobachten, ist es sehr schön gewesen, zu sehen, wie sie auch super auf diese Puppen und auch Bücher reagiert hat. Ich habe in ihrem Gesicht viele Emotionen wahrnehmen können: Sie ist mitgegangen, hat das Gesicht verzogen, hat mitgefiebert. Das ist wirklich schön gewesen, wie sie hier hat mitfühlen können. Sie ist z. T. auch sehr aktiv geworden, hat sich viel gemeldet. Sie hat sich auch mehr gezeigt, ist sogar ein bisschen in die Selbstdarstellung gegangen und hat gezeigt: «Ich bin voll dabei.» Sie hat sich dann dadurch auch mehr geäußert. Das hat dann auch mehr Zugang ermöglicht, zum einen als Lehrperson zum Kind, zum anderen umgekehrt. Das hat Emotionen ihn ihr geweckt und sie selbstbewusster gemacht, im Sinne von, ich darf mich auch äussern. Es ist mir auch aufgefallen, dass sie in dieser Phase vermehrt auf uns zugekommen ist und von sich aus erzählt hat, sei das vom Wochenende oder «Heute hat mein Bruder Geburtstag.» oder «Heute bin ich bei diesem Mädchen eingeladen.», dass sie sich einfach mehr gezeigt hat und sich auch getraut hat, sich von mir als Lehrperson Zeit zu holen, wo sie sonst eher zurückhaltend ist und gemütlich unterwegs. Ich glaube, sie hat wie eine Verbindung zu sich selbst gefunden, hat sich nachher öffnen können und auch euch mehr zeigen können. Das habe ich schön gefunden. Was die Wirkung bei ihr auf einer Skala von 1 bis 10 angeht, hätte ich eine 8 gesagt.	33:53
ED	Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sie ist wirklich viel häufiger auf mich zugekommen und hat von sich aus etwas erzählt. Ich habe mich dann gefragt, ob daherkommt, dass ich viel mehr in der Klasse gewesen bin und auch an anderen Themen mit der Klasse gearbeitet habe oder ob es – wie du nun geschildert hast – mit der Förderintervention zu tun gehabt hat. Hast du noch etwas zu Nara zu ergänzen oder ist das so gut für dich?	37:02
MH	Ich glaube, das ist das Wichtigste gewesen.	37:37

ED	Gut, danke. Wir haben die Förderintervention mit der ganzen Klasse durchgeführt. Was ist dir hinsichtlich der ganzen Klasse aufgefallen? Dabei kannst du auf die ganze Gruppe eingehen oder aber auch explizit auf ein anderes Kind.	37:45
MH	Ja, also ich glaube, die Freude und die Motivation, die das Projekt mit sich gebracht hat, die sind sehr spürbar gewesen. Auch dadurch, dass wir ihnen das als Projekt erklärt haben. Sie haben dann dich sehr fest mit diesem Projekt verbunden und immer, wenn du in unsere Nähe gekommen bist, hat es dann geheißen: «Yeah, das Projekt geht weiter!» (lacht) Ich glaube, die würden am liebsten ein Jahr lang dieses Projekt machen. (lacht) Ja, also das ist einfach mega schön gewesen. Auch dass die Kinder sich so schnell auf etwas einlassen und nachfragen: «Au, kommt heut wieder Frau Dessibourg und machen wir weiter? Gehen wir wieder in die Aula?» Also fast schon etwas Enttäuschung, wenn an einem Tag keine Projektstunde stattgefunden hat. Allgemein die positiven Sachen, die ich bei den beiden ausgewählten Kindern habe sehen können, die hat man auch beim Rest der Klasse beobachten können. Also ich glaube mit Bilderbüchern und diesen Handpuppen hat man jedes Kind. Und das habe ich auch bei mir selbst beobachten können. Ich habe das bei mir selbst als Kind so erlebt. Bücher anzuschauen, Bücher vorgelesen zu bekommen. Man kann einfach in diese Welt abtauchen. Ja, das hat jedem Kind gutgetan. Sie sind sehr gebannt gewesen, haben mitgefiebert und lieben es, wenn man ihnen vorliest und sie fühlen sich wie im Kino. Für sie sind das Highlights. Das hat für sie etwas Motivierendes, Lustvolles und Freudvolles und sie merken gar nicht, dass sie in dieser Zeit ja trotzdem arbeiten und sich Gedanken machen. Ich glaube, sie haben das Gefühl, sie hätten nicht viel gemacht, haben etwas Kino gehabt und es sei easy gewesen, so locker und was sie als Mehrwert alles mitnehmen, das müssen sie auch nicht merken. Das ist nun in jedem Kind irgendwie verankert und sie haben sicher sehr viel gelernt.	37:57
ED	Gut, ich habe Wichtiges von deiner Seite her erfahren. Jetzt kann es aber sein, dass ich eine Frage vergessen habe, von der du denkst, sie sei wichtig. Oder evtl. möchtest du etwas anmerken oder dazu sagen. Oder ist dir speziell noch etwas aufgefallen oder möchtest mir einen Tipp geben, z. B. um etwas zu ergänzen oder anders zu machen.	40:31
MH	(...) Nein, nein. Ich glaube nicht, ich habe alles mega cool gefunden. Und gewisse Dinge werden sich auch wiederholen. Ich bin gespannt, ob sich die Kinder dann daran erinnern. Also gerade die fünf Sinne werden in NMG voraussichtlich in der 2. Klasse Thema sein. Das ist ein sehr grosses Thema, ein mega intensives Thema und sie haben nun schon einmal das Thema ein bisschen beschnuppern können und ich glaube ich hätte sie gerade im Sack, wenn ich damit käme. Da hätten sie sicher Spass. (...) Und wer weiss, vielleicht packt's mich dann doch noch und ich probiere das aus mit diesen Handpuppen. (lacht) Ja, man hat ja nie ausgelernt. (lacht)	40:59
ED	Du darfst dich dann gerne an mich wenden. Ich habe ja nun eine ganze Kollektion an Puppen.	42:06
MH	Ja, ich wähle dann eine aus, eine ganz stille. (lacht) Nein, ich habe sehr viel Freude dabeigehabt. Ich habe es sehr genossen, dabei zu sein. Ja!	
ED	Ja, das freut mich natürlich. Und ich bin dir natürlich sehr dankbar, dass du es ermöglichst hast, meine Masterarbeit in deiner Klasse zu erproben. Dafür möchte ich dir an dieser Stelle danken, das ist nicht selbstverständlich. Dass die Kinder so gut mitgemacht haben, hat mich zusätzlich gefreut. Auch ich nehme viel mit – auch vieles für Gemüt.	42:20
MH	Richtig. Ja, ja!	42:41
ED	Gut, dann schliesse ich hier das Interview ab. Ich danke dir vielmals, dass du dir dafür Zeit genommen hast.	42:46
MH	Sehr gerne.	42:54
ED	Und wir werden ja dann sehen, was wir in der 2. Klasse davon evtl. wieder aufnehmen oder weiterführen. Ich bin gespannt. (lacht) Danke vielmals.	
MH	(lacht) Danke dir.	43:05

Kursbestätigung

Individuelle Weiterbildung (INWB)

Frau Eliette Dessibourg

geboren am 13.11.1974

hat folgende Weiterbildung an der PHTG besucht:

20.10.402

Unterricht mit Figuren

Spieltechnik und Einsatzmöglichkeiten

Kursdaten: Samstag, 6. März 2021, 09.30-12.00/13.00-16.00 Uhr

Kursleitung: Patricia Wäckerlig Sauter

Kursort: Online

Kreuzlingen, 06.03.2021

Pädagogische Hochschule Thurgau

Individuelle Weiterbildung

Caroline Andres

Leiterin Individuelle Weiterbildung

Pädagogische Hochschule Thurgau. *Lehre Weiterbildung Forschung*